

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Schritt für Schritt

Abbildung 1: Titelbild

Übergang vom Kindergarten in die Schule (Film und Dokumentation)

Autorin: Yvonne Steinegger
Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini
17. Juni 2013

Abstract

In der vorliegenden Entwicklungsarbeit wird folgender Frage nachgegangen:

Wie erleben in erster Linie die Kinder – aber auch alle weiteren Betroffenen – den Übergang vom Kindergarten in die erste Klasse?

Nina (Mädchen mit einer körperlichen Beeinträchtigung) und Samuel (Junge ohne Behinderung) sowie ihre Klassenkameraden, Familien und Lehrpersonen wurden mit der Kamera während sechs Monaten vom Kindergarten in die erste Klasse begleitet. Der 47-minütige Dokumentarfilm ‚Schritt für Schritt‘ gewährt einen Einblick in diesen Übergangsprozess und soll die Zuschauerin und den Zuschauer auf die Thematik aufmerksam machen.

Im schriftlichen Teil der Arbeit werden theoretische Grundlagen zur Übergangsthematik und den Forschungsmethoden, Hintergründe zum Film sowie gewonnene Ergebnisse und Erkenntnisse dargelegt.

Inhalt

Abstract.....	2
1. Vorwort	5
2. Einleitung.....	7
3. Ziele der Entwicklungsarbeit	9
4. Theoretische Auseinandersetzung.....	10
4.1. Übergänge	10
4.1.1. Begriffsklärung.....	10
4.1.2. Wurzeln.....	11
4.1.3. IFP-Transitionsmodell nach Griebel und Niesel	13
4.2. Übergang vom Kindergarten in die erste Klasse	15
4.2.1. Ko-Konstruktion der Transition zum Schulkind.....	15
4.2.2. Schwerpunkte des IFP-Modells.....	16
4.2.3. Bewältigungsstrategien von Kindern und Eltern	17
4.2.4. Schulreife / Schulfähigkeit / Schulbereitschaft.....	19
4.2.5. Modell Basisstufe.....	21
4.3. Entwicklungspsychologische Aspekte beim Übergang in die Schule	23
4.3.1. Kompetenzen.....	23
4.3.2. Merkmale und Erfahrungen	24
4.4. Zusammenfassung	27
4.5. Fragestellung	27
4.5.1. Hauptfrage	27
4.5.2. Unterfragen	28
5. Beschreibung der „Systeme“ (Familie, Schule).....	28
5.1. Kinder.....	28
5.1.1. Nina.....	29
5.1.2. Samuel.....	31
5.2. Lehrpersonen.....	32
5.2.1. Kindergartenlehrpersonen	32
5.2.2. Unterstufenlehrpersonen	33
5.3. Bezirksschule Küssnacht.....	34
5.3.1. Bildungsangebot	34

5.3.2.	Kantonale Ausführungen zur Übergangsthematik.....	35
5.3.3.	Einschulungsalter im Kanton Schwyz.....	35
5.3.4.	Lehrplan	36
5.3.5.	Kommunikation / Partizipation / Kooperation.....	36
6.	Zum Film.....	38
6.1.	Forschungsmethode: Filmen mit Kindern.....	38
6.2.	Allgemeine Informationen	39
6.3.	Exposé	39
6.4.	Drehplan	40
6.5.	Gestaltungselemente	41
7.	Evaluation des Filmes	41
7.1.	Ziele und Methoden	41
7.2.	Kategorien für die Evaluation	42
7.3.	Ergebnisse der Befragung	43
7.4.	Evaluation der Forschungsmethoden.....	49
7.5.	Erreichung der Projektziele.....	50
8.	Beantwortung der Fragestellung	51
8.1.	Beantwortung der Hauptfrage	51
8.2.	Beantwortung der Unterfragen	52
9.	Schlussteil	57
9.1.	Erkenntnisse	57
9.2.	Konkrete Anregungen.....	58
10.	Literaturverzeichnis.....	62
11.	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	64
12.	Anhang.....	65
12.1.	Einschätzungen nach ICF.....	65
12.2.	Terminplanung.....	69
12.3.	Filmteam	70
12.4.	Einladung zur Filmevaluation.....	73
12.5.	Schriftliche Befragung.....	74
12.6.	Drehbuch	78

1. Vorwort

Innehalten – damit Übergänge nicht übergangen werden.

Unter diesem Motto sind Sie, liebe Leserin/lieber Leser, eingeladen, sich auf die vorliegende Arbeit einzulassen. Wir alle kennen Übergänge aus der eigenen Biografie – es bleibt jedoch oft zu wenig Zeit und Raum, um innezuhalten und uns der Ausprägung eines solchen Überganges bewusst anzunehmen.

Übergänge sind gekennzeichnet von einem Zustand, den wir verlassen wollen oder müssen, von einem Zwischenstadium des Nicht-mehr und Noch-nicht und einem neuen Zustand, der sich anders anfühlt als das, was früher einmal war.

Inwiefern dieser eben beschriebene Zustand die Autorin dazu bewog, sich im Rahmen ihrer Masterarbeit diesem Thema zu widmen, sollen nachfolgende Zeilen verdeutlichen:

Nach zehnjähriger Tätigkeit als Kindergartenlehrperson, stand bei der Autorin im Schuljahr 2011/2012 eine berufliche Veränderung an. Neu unterrichtete sie – nebst dem Studium zur schulischen Heilpädagogin - als IF-Lehrperson¹ in drei Kindergarten- und einer ersten Primarklasse. Mit den Kindern der ehemals „eigenen“ Kindergartenklasse durfte sie den Übertritt in die erste Klasse in ihrer neuen Funktion als IF-Lehrperson hautnah miterleben. In dieser speziellen Situation wurde von ihr (zur eigenen Verwunderung notabene) hauptsächlich die Perspektive der Kinder und nicht etwa jene der Klassenlehrperson eingenommen. Freude, Neugierde, Wissensdurst, aber auch Angst, Unsicherheit und Überforderung – die Phase des Überganges war begleitet von beinahe unkontrollierbaren Gefühlsverwirrungen. Schule ist nicht Kindergarten, so lautete das klare Fazit. Nur ein paar Wochen Sommerferien lagen dazwischen, aber die Veränderungen, die sich danach ankündigten, schienen immens. Obwohl sich das Klassenzimmer nur gerade zwei Türen links vom Kindergarteneingang befindet, bedeutete dies den Eintritt in eine völlig neue und fremde Welt. Zugleich erschien der Wechsel als abrupter Abschied. Ein Abschied vom doch so vertrauten Kindergartenalltag. Diese Erfahrung hat die Autorin zutiefst bewegt und sie veranlasst, sich im Rahmen ihrer Masterarbeit mit dem Thema Übergang zu beschäftigen. Die Frage nach der Befindlichkeit der Kinder ist dabei sehr schnell ins Zentrum gerückt, da sich die Wahrnehmung der erwachsenen Person selbstverständlich wesentlich von den Empfindungen der Kinder unterscheiden kann und daher keine signifikanten Rückschlüsse darauf zulässt. Wie erlebt wohl das Kind diese Übergangsphase? Wie ergeht es ihm dabei? Inwiefern nimmt das Kind die Veränderungen der „neuen Welt“ überhaupt bewusst wahr und wie geht es damit um?

Die Herausforderungen, welche von allen an Bildungsübergängen Beteiligten zu meistern sind, scheinen ausserordentlich vielfältig und reichen weit über das Klassenzimmer hinaus. Kompetenzen auf unterschiedlichsten Ebenen sind gefordert; vom Kind, den Eltern und der Lehrperson. Tipps und Tricks zur Übergangsgestaltung erfreuen sich in der Medienlandschaft einer grossen Beliebtheit. Die Bedeutung einer Transition für den oder die Betroffenen wird hingegen im pädagogischen Alltag (nicht zuletzt aufgrund vieler anderer Aktualitäten und Aktivitäten des Schulalltages) möglicherweise trotzdem nur unzureichend wahrgenommen oder gar unterschätzt.

Die auf die Themenwahl folgende Literaturrecherche zeigte, dass es zum Thema Übergang keinesfalls an theoretischen Konzeptionen, Modellen und schriftlichen Ratgebern mangelt. Es musste also ein anderer

¹ IF-Lehrperson = Lehrperson für integrative Förderung

Weg gesucht werden, diese spannende Thematik ‚Übergang‘ auf eine neue Art und Weise ins Bewusstsein zu rücken – eine Thematik, die, wie bereits erwähnt, auch ausserhalb der Schullaufbahn in jeder Lebensbiografie einen hohen Stellenwert geniesst. Die Realisierung eines Dokumentarfilmes bot sich als adäquate Lösung dafür an. Unter Berücksichtigung der vorgegebenen Rahmenbedingungen einer Masterarbeit (zeitliche und inhaltliche Eingrenzung) wurde entschieden, in der Dokumentation zwei Kinder auf dem Weg vom Kindergarten in die Schule während eines halben Jahres mit der Kamera zu begleiten. Sie und alle anderen am Übergang Beteiligten sollten zu Wort kommen und ihre Gefühle, Wahrnehmungen und Emotionen zum Ausdruck bringen können.

Innehalten – damit Übergänge nicht übergangen werden.

Es ist ein grosses Anliegen der Autorin, den vielen Menschen zu danken, die während der ganzen Arbeitsphase tatkräftige Unterstützung leisteten und die Realisierung des Projektes überhaupt erst ermöglicht haben:

Als Erstes ein grosses Dankeschön an die Begleitperson Prof. Dr. Concita Filippini für die unkomplizierte, anregende Zusammenarbeit und den hilfreichen fachlichen Rat.

Die Filmidee setzte einen vorgezogenen Masterarbeitsbeginn voraus, was dank dem Engagement der Mentorin lic. phil. Marianne Walt möglich wurde – merci herzlich!

Besonderer Dank geht an jene Menschen, die Bereitschaft zeigten, sich filmen und interviewen zu lassen. Explizit erwähnt seien an dieser Stelle Nina und ihre Eltern Sybille und Martin sowie Samuel mit Daniela und Thomas. Ebenso geht der Dank an die Kindergartenlehrpersonen Katja und Sandra sowie an die Unterstufen-Lehrpersonen Melanie, Jasmin und Mathias. Ohne ihr spontanes, offenes und engagiertes Mitwirken wäre das Projekt nicht zu Stande gekommen - vielen Dank!

Der Schule Küssnacht, insbesondere den Schulhäusern Dorfhalde und Seematt 2, gehört ebenfalls ein grosses MERCI – für die Erteilung der Drehgenehmigung und die Rücksichtnahme während der Drehtage.

Die gefühlvollen Gitarrenklänge von Erich sowie die Bilder und Schriftzüge einiger Kinder (Kindergarten bis 2. Klasse) haben ebenfalls zur Ausgestaltung des Filmes beigetragen. Lieben Dank!

Ein ebenso herzlicher Dank gebührt der Lektorin Brigitt für die unzähligen Lesestunden und ihre akribische Genauigkeit.

Last, but not least, ein riesiges DANKE den Videokünstlerinnen Myrien und Karin (vgl. Anhang, S. 70), welche mit viel Einfühlungsvermögen und grossem Engagement die technische Verantwortung für das Projekt übernommen haben. Die Zusammenarbeit mit ihnen war äusserst bereichernd, erfrischend und war immer ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Motivation.

Juni 2013

Yvonne Steinegger

2. Einleitung

Nina und Samuel sind aufgeregt, sie sind neugierig und voller Vorfreude. Ein wichtiges Ereignis steht bevor - der Eintritt in die erste Klasse. Ein Einschnitt im menschlichen Lebenslauf, der eine deutliche Umweltveränderung bzw. Umwelterweiterung mit sich bringt. Viele Studien und Forschungsprojekte untersuchen die Veränderungen der Lebenssituation der Kinder sowie insbesondere die kindlichen Anpassungsprozesse im Kontext des angesprochenen Ereignisses. So auch die Untersuchung von Wolfgang Beelmann (2006), deren Erkenntnisse teilweise in die vorliegende Arbeit einfließen. Dennoch ist empirisch gesichertes Wissen im Hinblick auf diese Übergänge lückenhaft, sodass Grundannahmen der Forschung zu Entwicklungsübergängen im Zusammenhang mit schulischen Übergängen bisher kaum nutzbar gemacht werden können (vgl. ebd., S. 13). Die vorliegenden Studien erweisen sich als eher ‚kinderabstinent‘, da – vermutlich aufgrund methodischer Schwierigkeiten – anstelle unmittelbarer Kinderdaten praktisch ausschliesslich Befragungsdaten seitens der Eltern und Erzieher vorliegen (vgl. ebd., S. 50). Überdies kristallisiert sich aus den vorhandenen Erkenntnissen mit Bezug auf die Übergangsthematik eine tendenziell negative Grundeinstellung heraus, welche zu einer kritischen Reflexion einlädt.

Die Mehrzahl der empirischen Befunde zum Kindergarten- oder Schuleintritt akzentuieren recht einseitig die Risiken, die mit dem jeweiligen Übergang verbunden sind und stellen die Probleme und Schwierigkeiten der betroffenen Kinder in den Mittelpunkt ihrer Erörterungen. Wenngleich es sicherlich gute Gründe gibt, sich mit Übergangsbedingten Problemen und deren Ursachen auseinanderzusetzen – vor allem auch um geeignete Hilfsangebote für diejenigen Kinder bereitzustellen, für die entsprechende Umweltveränderungen eine Entwicklungsgefährdung bedeuten können-, sollte jedoch nicht ausser acht gelassen werden, dass die thematisierten Übergänge in den Augen vieler Kinder auch erwünschte und von Neugier begleitete Lebensveränderungen darstellen. (Berger, 1997; Paetzold, 1988; Mitzlaff & Wiederhold, 1989; zitiert nach ebd., S. 12)

Die vorliegende Arbeit ist ein Versuch, sich der zu Recht erwähnten Kritik der „kinderabstinenten“ Forschungsmethoden bezüglich Übergangsthematik zu stellen, indem die vorher thematisierte Lebensveränderung zweier Kinder mit der Kamera begleitet wird. Der Dokumentarfilm zeigt Nina und Samuel wie auch ihre Klassenkameradinnen und Kameraden während sechs Monaten in der Übergangsphase vom Kindergarten in die Schule. Die letzte Kindergartenzeit, der Schnuppermorgen, der erste Schultag sowie die Momentaufnahme nach drei Monaten in der ersten Klasse sind darin festgehalten. Das Publikum darf eintauchen in die Erlebniswelt des schulischen Alltages der beiden Kinder. Man soll die Bilder und Emotionen auf sich wirken lassen und dabei Statistiken und schriftliche Befunde für einmal ausblenden. Der Film richtet sich sowohl an pädagogisch tätige Fachpersonen als auch an Eltern und interessierte Kinder. Die Dokumentation bietet dem Zuschauer die Gelegenheit, über die Frage „Wie erlebt das Kind den Übergang vom Kindergarten in die erste Klasse?“ nachzudenken und lässt viel Raum für individuelle Antworten. Die zentrale Zielsetzung der vorliegenden Entwicklungsarbeit besteht darin, das Filmpublikum auf angenehme Art und Weise mit der Thematik ‚Bildungsübergänge – Übergang vom Kindergarten in die erste Klasse‘ zu konfrontieren. Inwiefern dies gelingt und was die Bilder bei den Testpersonen der unterschiedlichen Zielgruppen auslösen, wird mittels schriftlicher Befragung analysiert, ausgewertet und im Evaluationsteil der Arbeit dargelegt.

Der theoretische Rahmen der Arbeit orientiert sich am Konzept des im Staatsinstitut für Frühpädagogik München (IFP) entwickelten Transitionsmodells von Griebel und Niesel (2011). Die hauptsächlich aus psychologischen Theorien abgeleiteten Wurzeln des Modells berücksichtigen unter anderem den ökopsychologischen Ansatz von Bronfenbrenner, Filippis Konzept der „kritischen Lebensereignisse“ sowie die Stresstheorie

von Lazarus. Dem Transitionsmodell zufolge ist der Übergang vom Kindergarten in die Schule als Prozess zu interpretieren, bei dem ein gesamtes System zusammenspielt und der Veränderungen mit sich bringt.

Der schriftliche Teil der Arbeit dient dazu, objektive Grundlagen zur Übergangsthematik aufzuzeigen und Hintergründe des vorliegenden Dokumentarfilmes zu beschreiben. Nach Klärung der Ausgangslage werden im 2. und 3. Kapitel der Aufbau sowie die Zielsetzungen der Arbeit formuliert. Daran anschliessend ist die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema dargestellt. Das Konzept des IFP-Transitionsmodells sowie die aufgrund empirischer Befunde wichtig scheinenden Faktoren beim zentralen Übergang vom Kindergarten in die Schule werden geschildert. Im Zusammenhang mit der Einschulungsthematik erlaubt sich die Autorin, an entsprechender Stelle den schweizerischen Schulversuch Basisstufe kurz vorzustellen, bevor der Theorieteil mit der Fragestellung abgerundet wird. Das 5. Kapitel widmet sich den gefilmten Persönlichkeiten Nina und Samuel sowie ihren Familien und den involvierten Lehrpersonen. Zudem umschreibt es die situativen Gegebenheiten: das vorliegende Schulmodell, aber auch kantonale Bestimmungen, Neuerungen und Vorhaben in den Bereichen Kindergarten und Unterstufe. Anschliessend werden, nebst allgemeinen Informationen zum Film, Inhalte der einzelnen Drehtage sowie Überlegungen zur Forschungsmethode und dem Drehplan geschildert.

In Kapitel 7 erfolgt eine zusammenfassende Darstellung der kategoriengeleiteten Meinungsumfrage zum Film sowie eine Evaluation der Forschungsmethoden. Obwohl die Beantwortung der Fragestellung – wie bereits erwähnt – nicht das primäre Projektziel ist, erhält der Leser/die Leserin im 8. Kapitel Antworten auf die erläuterte Hauptfrage sowie die Unterfragen. Die gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Verlauf des gesamten Filmprojektes führen zu einzelnen konkreten Anregungen in Bezug auf die (heil)pädagogische Arbeit bei der Schnittstelle Kindergarten – Unterstufe. Diese Ideen werden im Schlusswort im Sinn eines Ausblickes wiedergegeben und sollen im Idealfall auch zur praktischen Umsetzung animieren.

Die konkreten Intentionen, welche mit dieser Entwicklungsarbeit verfolgt werden, sind im folgenden Kapitel einzusehen.

3. Ziele der Entwicklungsarbeit

Die vorliegende Arbeit entspricht den Vorgaben einer Entwicklungs- und nicht denjenigen einer Forschungsarbeit. Mit dem Dokumentarfilm - dem Entwicklungsprodukt - wird also nicht primär die Beantwortung der Forschungsfrage angestrebt, sondern die Erreichung nachfolgend aufgeführter Projektziele.

In erster Linie soll das Filmpublikum für die Thematik der Übergänge – insbesondere des Überganges vom Kindergarten in die erste Klasse - **sensibilisiert** werden. Die Erfahrung und das Erleben des Kindes stehen dabei im Zentrum – ergänzend wird der Blickwinkel von Eltern und Lehrpersonen ebenfalls beleuchtet.

In der vorliegenden Entwicklungsarbeit wird die Bühne ganz bewusst dem Kind überlassen. Nina, Samuel und ihre Klassenkameraden und Klassenkameradinnen bekommen die Chance, dem Publikum ihre Sicht der Dinge darzulegen und sich als Experten ihrer eigenen Bedürfnisse und Befindlichkeiten zu zeigen. Mit Bezug auf das konstruktivistische Lehr- und Lernverständnis, welches der Heilpädagogik zugrunde liegt, soll der Zuschauer eingeladen werden, die Perspektive zu wechseln. Zum andern beabsichtigt der Film, die Zuschauer zum Gespräch / zu Diskussionen anzuregen und einen damit verbundenen Kompetenzaustausch zu fördern - sei dies unter Kindern oder Erwachsenen – in der Klasse, im Elternkreis oder in einem Schulausteam. Kommunikation, Kooperation und Kompetenztransfer greifen somit als Stichworte, welche gerade in integrativen Settings für die Zusammenarbeit auf allen Ebenen von grosser Bedeutung sind.

Inwiefern die Erkenntnisse der Entwicklungsarbeit den Betrachter auch nachhaltig beeinflussen, ist abhängig von seiner persönlichen Disposition sowie der Offenheit und dem Interesse in Bezug auf das Thema. Während eine Zuschauerin Konsequenzen für ihren pädagogischen Alltag ableitet und somit aktive „Unterrichtsentwicklung“ betreibt, taucht ein anderer vielleicht in ganz persönliche, autobiografische Welten (Vergangenheit) ab oder er/sie lässt sich auch ganz einfach vom fröhlichen Kinderlachen anstecken und mitreisen.

Genau so soll es sein - die Relevanz des Produktes ist adaptiv und entspricht somit den Bedürfnissen einer heterogenen Zuschauerschaft. Das Filmpublikum darf mit Nina und Samuel einen kurzen Lebensabschnitt teilen – ohne sich vor Belehrung oder Moralisierung fürchten zu müssen.

Ein weiteres Ziel der Autorin ist es, in der Auseinandersetzung mit dem Thema Übergang – insbesondere dem Übergang in die Schule - relevante Erkenntnisse zu gewinnen, um daraus konkrete Massnahmen für ihren Alltag als IF-Lehrperson herleiten oder ausarbeiten zu können. Da der Film als Medium ausserdem eine angenehme Informationsquelle ist, bleibt zu hoffen, dass die Früchte der Arbeit mit vielen weiteren Berufskollegen oder anderweitig Interessierten geteilt werden dürfen.

4. Theoretische Auseinandersetzung

Die im theoretischen Teil der Arbeit ausgeführten Inhalte sind vorwiegend abgestützt auf das Werk „Übergänge verstehen und begleiten“ von Wilfried Griebel und Renate Niesel (2011), welche in ihrer aktuellsten Publikation Theorie, Forschung und Praxis zum Thema Übergangsgestaltung im Bildungssystem zusammenführen.

4.1. Übergänge

Übergangssituationen gelten ganz grundsätzlich als Schlüsselsituationen und manchmal zugleich als „Türwächter“ für die individuelle Bildungslaufbahn. Griebel und Niesel (2011) betonen, dass es eine wichtige Aufgabe aller involvierten Beteiligten ist – sei dies als Lehrpersonen oder Erziehungsberechtigte – dafür zu sorgen, dass die Türen zum jeweils neuen Bildungsabschnitt für alle Kinder offen stehen (ebd., S. 12). Heute ist das Thema „Übergang“ in der Praxis angekommen, was sich nicht zuletzt dadurch manifestiert, dass es in den Lehrplänen verankert ist - häufig verbunden mit der Aufforderung zur Kooperation zwischen den Bildungsstufen. In den folgenden Kapiteln wird der Begriff Übergang mit Bezug auf die vorliegende Entwicklungsarbeit eingegrenzt und näher umschrieben.

4.1.1. Begriffsklärung

Begriffsdefinition allgemein:

Bevor wir das Hauptaugenmerk auf die Bildungsübergänge richten, lohnt es sich, die allgemeine Begriffsdefinition aus dem Duden (2013) näher zu betrachten. Denn obwohl es sich um einen offenbar geläufigen, fast schon banalen Begriff zu handeln scheint, finden sich drei Definitionen.

- 1) Vorgang des Überschreitens oder Überquerens eines Hindernisses
- 2) Eine Vorrichtung (Brücke etc.) zum Überschreiten eines Hindernisses
- 3) Der Wechsel einer Person oder eines Systems in einen neuen Zustand

Ein „mehrdimensionaler“ Begriff also, dessen Wortbedeutung vom jeweiligen Kontext abhängig ist. In zwei Definitionen wird der Begriff Übergang mit einem Hindernis in Verbindung gebracht, was spontan eher „negative Assoziationen“ auslösen könnte. Welche Brücken, welche Hindernisse können nun beim Übergang in die Schule beobachtet werden? Zudem wird bereits an dieser Stelle deutlich, dass ein Übergang einhergeht mit einer Veränderung, bei der mehrere Akteure - ein System - involviert sind. In Anlehnung an die dritte Definition könnte der Wechsel des Kindes (Person) vom Kindergartenkind zum Schulkind (neuer Zustand) gemeint sein.

Begriffsdefinition im Rahmen der Bildungsübergänge:

Eine auf die Bildungslandschaft ausgerichtete Definition von Transition² und Transitionskompetenz findet sich bei Griebel und Niesel (2011):

„**Transitionen** sind Lebensereignisse, die Bewältigung von Diskontinuitäten auf mehreren Ebenen erfordern, Prozesse beschleunigen, intensiviertes Lernen anregen und als bedeutsame biografische Erfahrungen von Wandel in der Identitätsentwicklung wahrgenommen werden“ (S. 38).

Mit **Transitionskompetenz** wird eine Kompetenz bezeichnet, die das soziale System insgesamt und nicht nur das einzelne Kind betrifft – die Kompetenzen aller am Bildungsübergang Beteiligten gehen darin ein und sind gefordert (ebd.).

4.1.2. Wurzeln

Übergänge im Lebenslauf des Menschen waren schon immer von grossem Interesse. Im antiken Athen teilte Solon (640-560 v. Chr.) den menschlichen Lebenslauf in Lebensjahrsiepte ein, wobei er jedem Lebensabschnitt ein typisches Charakteristikum zuordnete (z.B. Zahnwechsel, Bartwuchs u.a.). Solch frühe Entwürfe von Lebensordnungen sind aus der Kosmologie bzw. Astrologie abgeleitet und wirken in der Anthroposophie und der Waldorf-Pädagogik nach, die von der Entwicklung des Menschen in Sieben-Jahres-Phasen ausgehen.

Auch bei der Entstehung der modernen Wissenschaften wurde der menschliche Lebenslauf nach Phasen, Stadien oder Stufen gegliedert. Die Wandlungsprozesse zwischen diesen Abschnitten wurden hingegen zunächst nicht beschrieben. Später ist hier laut Griebel und Niesel (2011) ein internationales Forschungsfeld entstanden, in dem biografische Wandlungsprozesse im sozialen Kontext untersucht werden. Anthropologie, Soziologie, Pädagogik und Psychologie haben dazu ihren Beitrag geliefert. Die Übergangsforschung befasste sich mit unterschiedlichen Bildungsübergängen, richtete den Fokus jedoch auf den Übergang in das formale Schulsystem. Im Folgenden wird eine kleine Auswahl theoretischer Ansätze, in Anlehnung an Griebel und Niesel (2011), zusammenfassend dargestellt, welche die Grundlage für die heutige Forschung zu Bildungsübergängen darstellen bzw. wichtige Impulse dafür gegeben haben. Die nachfolgend aufgeführten Wissenschaftler werden in Literaturverweisen der aktuellen Transitionsforschung häufig genannt (vgl. ebd., S. 14 – 33).

Tabelle 1: Wurzeln

Wissenschaftler	Theorieansatz	Relevanz in der heutigen Zeit
Van Gennep (1873 – 1957)	Anthropologische Wurzeln Übergänge als ritualisierte Statuspassagen Phasenmodell: a) Trennungsphase b) Schwellenphase c) Angliederungsphase	Die Theorie setzt fest definierte Zustände voraus, welche jedoch in der modernen Gesellschaft nicht mehr gegeben sind.
Turner (1920 – 1983)	Übergangsphasen als Krisen, in denen Neues entsteht Symbole und Rituale geben Sicherheit in Veränderungsphasen.	Bedeutsamer Hinweis für alle Bildungseinrichtungen.

² Transition = Übergang

<p>Bourdieu (1930 – 2002)</p>	<p>Soziales und kulturelles Kapital zur Krisenbewältigung Der Akteur erwirbt in einer Krisensituation (z.B. Übergang) Möglichkeiten für neues Denken und Handeln, indem er die Absicht verfolgt, sich den Erwartungen einer neuen Situation anzupassen.</p>	<p>Siehe oben.</p>
<p>Elder (1934 -)</p> <p>Strauss (1916 - 1996)</p>	<p>Soziologische Wurzeln Die historische Einbettung von Lebensübergängen Transitionen werden als Wendepunkte im Lebenslauf betrachtet – eingebettet in einen sozialen sowie historischen Kontext.</p> <p>Theorie der Statuspassage</p>	<p>Die Einschulungserfahrungen der Eltern sowie die Veränderungen im Bildungssystem müssen beim Übergang des Kindes reflektiert werden.</p> <p>Übergangsphasen können das Beziehungsgeflecht und die Identitätsentwicklung nachhaltig verändern.</p>
<p>Havighurst (1900 – 1991)</p> <p>Bruner (1915 -)</p>	<p>Pädagogische Wurzeln Übergänge als Entwicklungsaufgaben Jeder Mensch hat Veränderungen biologischer, gesellschaftlicher sowie persönlicher Art zu bewältigen - von Havighurst als Entwicklungsaufgaben bezeichnet.</p> <p>Konstruktion der Bedeutung von Übergängen Bruners Lerntheorie mit dem entdeckenden Lernen verweist auf den Konstruktivismus.</p>	<p>Gedanke, der in der Forschung zu Bildungsübergängen oft aufgegriffen wird.</p> <p>Erzählungen von allen am Übergang Beteiligten (Kind, Eltern, Lehrpersonen u.a.) liefern Erkenntnisse zu der Bedeutung des Überganges für die Beteiligten. (Der vorliegende Film soll seinen Beitrag leisten!)</p>
<p>Bronfenbrenner (1917 – 2005)</p> <p>Filipp (o. J.^{3*})</p> <p>Lazarus (1922 -)</p> <p>Cowan (o.J. *)</p>	<p>Psychologische Wurzeln Bildungsübergänge als Integration von öko-psychologischen Systemen Er bezeichnet Übergänge als ein System von Interaktionen zwischen Personen (Eltern, Kinder, Lehrpersonen), Umgebungen (Zuhause, Schule) und politischen Institutionen.</p> <p>Bildungsübergänge als normative kritische Lebensereignisse Filipp umschreibt raumzeitlich festgelegte (= normative) Übergänge (wie z.B. die Einschulung) als kritische Lebensereignisse, da sie sowohl Entwicklungschancen für persönliches Wachstum als auch Risiken und negative Entwicklungen beinhalten können.</p> <p>Übergänge im transaktionalen Stressmodell Die Stresstheorie in der Psychologie der seelischen Gesundheit erklärt Belastungsreaktionen und Belastungsbedingungen. Die Auswirkung von Veränderungen auf den Einzelnen ist entscheidend. Die Verbindung von objektiv wahrnehmbaren Veränderungen und subjektiver Bewertung und Bewältigung wird als transaktionaler Stressansatz bezeichnet.</p> <p>Struktur- und Prozessmodell familialer Transitionen Cowan stellte fest, dass Übergänge, von denen Kind und Eltern betroffen sind, zwar unterschiedliche Inhalte, aber Ähnlichkeiten in der Struktur haben.</p>	<p>Das Modell ist ein wegweisendes Forschungsparadigma in der Bildungs- sowie Familienpsychologie und wurde in Deutschland für die Einschulung vorgeschlagen (Nickel, 1990).</p> <p>Der Eintritt in den Kindergarten, in die Grundschule oder in eine weiterführende Schule sind als normative kritische Lebensereignisse anzusehen und auch als solche untersucht worden (Beelmann, 2006).</p> <p>Der Stressansatz wird v.a. in der Familienpsychologie angewandt und wurde in diesem Zusammenhang auch für Untersuchungen zum Schuleintritt genutzt.</p> <p>Das Familien-Transitions-Modell von Cowan wurde entworfen, um Übergänge in der Familienentwicklung zu untersuchen und dabei die Perspektive aller Familienmitglieder zu integrieren.</p>

^{3*} Die Geburtsjahre konnten nicht eruiert werden.

Die eben dargelegten theoretischen Wurzeln wurden in der internationalen Erforschung von Bildungsübergängen in unterschiedlicher Art und Weise aufgenommen und miteinander verflochten. Die Ansätze ergänzen und überlappen sich teilweise und setzen jeweils unterschiedliche Schwerpunkte.

In den bisher publizierten internationalen Untersuchungen lassen sich zwei theoretische Hauptstränge ausmachen - ein soziologisch-anthropologischer und ein entwicklungspsychologischer:

In der **soziologisch-anthropologischen Tradition** wird bezüglich Übergang in die Schule vor allem der Wechsel der Kulturen hervorgehoben. Statt von Lehrplänen ist eher von Philosophien die Rede, die Gestaltung von Übergängen wird nach dem dreiteiligen Schema nach van Gennep vollzogen.

In der **entwicklungspsychologischen Tradition** werden Transitionen im Bildungsbereich hauptsächlich als Impulse für Entwicklung interpretiert. Es geht dabei nicht um einen Wechsel im pädagogischen Setting (z.B. Übergang in die Pause), sondern um einen Wechsel in Bezug auf nachhaltige Veränderungen im Erleben und Verhalten im Sinne von Entwicklung. Zudem tangiert eine sogenannte ‚biografische Transition‘ nicht nur die Kinder einer Familie, sondern auch ihre Eltern. Dieser Tradition verhaftet ist die Transitionstheorie – Theorie der Übergänge. Sie liefert, so Kasten (2007), das aktuell integrativste Konzept, indem sie versucht, die wesentlichen Aspekte der anderen Theorien aufzunehmen und in einem neuen Modell zusammenzuführen. Das IFP-Transitionsmodell wird im nachfolgenden Kapitel erläutert.

4.1.3. IFP-Transitionsmodell nach Griebel und Niesel

Im Staatsinstitut für Frühpädagogik, München (IFP) wurde ein übergreifendes theoretisches Konzept für Transitionen entwickelt - das Transitionsmodell von Griebel und Niesel (2011). Es fokussiert auf die Bewältigung von Veränderungen beim Eintritt in und Übergang zwischen Bildungseinrichtungen als biografischen Übergang und verweist darauf, dass nicht nur Kinder, sondern auch ihre Eltern den Übergang in die Schule bewältigen müssen. Das Transitionsmodell stammt aus der Familienentwicklungspsychologie (vgl. Familien-Transitions-Modell nach Cowan, Kapitel 4.1.2.) und ist auf unterschiedliche familiäre Übergänge anwendbar (Griebel & Niesel, 2004; zitiert nach ebd.).

Die theoretischen Wurzeln stammen demnach überwiegend aus den psychologischen Theorien, die im vorangegangenen Kapitel aufgezeigt wurden. Die zentralen Konzepte werden daher an dieser Stelle nochmals zusammengefasst (vgl. ebd., S. 35 – 36).

- Der ökopsychologische Ansatz von **Bronfenbrenner** richtet den Blick auf Entwicklung im sozialen Zusammenhang. Die Schule wird als ein das Kind unmittelbar umgebendes Mikro-System verstanden, mit dem das Kind in direkten Interaktionen umgeht. Die indirekten Einflüsse, welche die Schule auf die Familie (und somit auf das Kind) hat, werden als Meso-System bezeichnet. Veränderungen über die Zeit bilden das Chrono-System, als Makro-System werden soziale Normen und gesellschaftliche Werte (z.B. Erziehungsziele) bezeichnet (Bronfenbrenner, 1986; zitiert nach Textor, 1999). Aus diesem systemischen Ansatz ergibt sich die Orientierung an den individuellen und sozialen Ressourcen für die Bewältigung von Veränderungen in den sozialen Systemen.

- Die Krisen- oder Stresstheorie liefert den Rahmen für die Erklärung von Belastungsreaktionen. Danach sind Überlastungsreaktionen vermeidbar, wenn Veränderungen im Lebensumfeld des Kindes gering gehalten werden, wenn sie vorhersehbar und kontrollierbar gestaltet werden. Hier spielt auch die Ebene der Motivation eine Rolle: Vorfremde oder Angst vor einer Veränderung – Herausforderung oder Bedrohung (**Lazarus**).
- Aus **Filipps** Theorie der kritischen Lebensereignisse lassen sich Fragen nach Risiko- und Schutzfaktoren für die erfolgreiche Wiederherstellung des Wohlbefindens im Laufe der Übergangsbewältigung und folglich auch pädagogische Massnahmen zu deren Unterstützung ableiten.

Merkmale des Modells

Das Modell hebt zwei Aspekte hervor. Einerseits die Struktur von Veränderungen, andererseits den ko-konstruktiven Ansatz aus dem Konstruktivismus.

1. Struktur von Veränderung

Der Übergang vom Kindergarten in die Schule bringt Veränderungen mit sich, die sich auf drei Ebenen auswirken:

- Veränderungen auf der Ebene des Einzelnen (Identität, Kompetenzerwerb u.a.)
- Veränderungen auf der Ebene der Beziehungen (Bezugspersonen, Freunde, u.a.)
- Veränderungen auf der Ebene der Lebensumwelten (neue Regeln, Strukturen, Lernformen, u.a.)

Der Übergang und die damit verknüpften Anforderungen (= Entwicklungsaufgaben) müssen in erster Linie von den Kindern und Eltern bewältigt werden, denn ein Merkmal der Transition im Sinn einer Entwicklung ist die Erstmaligkeit und Einmaligkeit eines Prozesses. Das Kind wird Schulkind – seine Eltern werden Eltern eines Schulkindes. Die beruflich Beteiligten (Lehrpersonen) begleiten diesen Übergang im Zusammenhang mit ihren beruflichen Aufgaben, haben aber selbst keinen Übergang zu bewältigen, da der Prozess für sie weder einmalig noch erstmalig ist und somit auf der Identitätsebene keine Veränderungen mit sich bringt.

2. Transition aus Sicht des Konstruktivismus

Ein weiteres Merkmal des IFP-Transitionsmodells ist der ko-konstruktive Ansatz: „Lern- und Entwicklungsprozesse werden in der Interaktion des Individuums mit der sozialen Umgebung als soziale Konstruktionen verstanden“ (Griebel, 2008; zitiert nach Griebel & Niesel, 2011, S. 37).

Die Bedeutung des Überganges des Kindes, z.B. vom Kindergarten in die Schule, entsteht als Ko-Konstruktion des Kindes und seines sozialen Systems durch Kommunikation und Partizipation.

Dies spiegelt sich sowohl in der theoretischen Fundierung als auch in der praktischen Umsetzung des IFP-Modells wider.

4.2. Übergang vom Kindergarten in die erste Klasse

Ein Schulkind zu werden – das ist im Leben eines Kindes und seiner ganzen Familie ein bedeutsamer Abschnitt. Lange vor dem ersten Schultag beginnen die Vorbereitungen: Schnuppermorgen in der Schule, Erledigung von Formalitäten, Anschaffung von Schulthek und Etui, u.a.. Alles Zeichen für einen „rite de passage“, einen ritualisierten Übergang in einen neuen gesellschaftlich definierten Status, wie dies von Arnold van Gennep beschrieben wurde (o.J.; zitiert nach Griebel & Niesel, 2011, S. 115).

Die feierliche Gestaltung des ersten Schultages mit ausgesuchter Kleidung und Lieblingsmittagessen stellt einen Höhepunkt dieses Rituals dar, das in Anwesenheit der Eltern stattfindet und bei dem ausgiebig fotografiert und gefilmt wird. Der subjektiven Ebene der Kinder und Eltern steht die professionelle Ebene der Übergangsgestaltung gegenüber. Die Lehrpersonen haben den Auftrag, Bildungsprozesse entwicklungsangemessen und anschlussfähig zu gestalten. Nachfolgend wird der Übergang vom Kindergarten in die erste Klasse auf der Grundlage des IFP-Transitionsmodells analysiert.

4.2.1. Ko-Konstruktion der Transition zum Schulkind

Abbildung 2: Transition als ko-konstruktiver Prozess

Folgende für die Praxis handlungsleitende Schwerpunkte stehen beim Transitionsmodell im Zentrum:

4.2.2. Schwerpunkte des IFP-Modells

Berücksichtigung aller Akteure

Am Übergang in die Schule sind primär das Kind und seine Eltern sowie die Lehrpersonen beteiligt. Involviert sind aber auch andere Kinder wie Geschwister, Freunde / Freundinnen und vielleicht auch Grosseltern oder weitere Mitglieder des sozialen Netzwerkes.

Zwischen den diversen Akteuren besteht allerdings ein signifikanter Unterschied: Kind und Eltern müssen den Übergang aktiv **bewältigen** (vgl. Modell), während die Lehrpersonen und das soziale Umfeld auf die Übergangsbewältigung nur Einfluss nehmen und den Prozess **moderieren** können. Die Lehrperson erlebt gemäss dem Modell keinen Übergang, da sich, wie bereits erwähnt, z.B. ihre Identität nicht verändert. Der Prozess kann jedoch von ihr als besondere Herausforderung im Jahresablauf empfunden werden. Die Eltern und Kinder agieren demgegenüber nicht nur als Empfänger unterstützender Massnahmen, sondern gleichzeitig als aktive Mitgestalter des Prozesses (daher linke und rechte Seite der Grafik). Weitere in der Abbildung verdeutlichte Aspekte:

- Beim Übergangsprozess müssen die beteiligten Lehrpersonen von Kindergarten und Unterstufe kommunizieren / partizipieren. Ihre Bildungsaufträge berühren sich und bedürfen eines fachlichen Austausches und einer pädagogischer Abstimmung.
- Kinder und Eltern nehmen bei der anstehenden Veränderung einen aktiven Part (Ko-Konstruktion) ein – sie fühlen sich nicht ausgeliefert.
- Jungen und Mädchen haben unterschiedliche Strategien im Umgang mit Anforderungen bei der Übergangsbewältigung, so Griebel und Niesel (2011). Eine gezielte pädagogische Begleitung mit differenzierenden, individualisierenden Formen der Unterstützung ist deshalb unabdingbar.

Transition als Prozess

Der Übergangsprozess beginnt lange vor dem ersten Schultag und verläuft somit über einen längeren Zeitraum. Nach Abschluss des Überganges wird erwartet, dass das Kindergartenkind ein Schulkind geworden ist und die Eltern sich zu Eltern eines Schulkindes entwickelt haben. Diese Prozesse dauern unterschiedlich lange. Antworten von Eltern auf die Frage, wann ihr Kind „ein richtiges Schulkind“ wurde, reichten von „von Anfang an“, über „in der zweiten Hälfte der ersten Klasse“ (meistgenannte Antwort), bis hin zu „in der ersten Hälfte der zweiten Klasse“ (Griebel & Niesel, 2002; zitiert nach ebd., S. 128). Für die pädagogische Konzeption der Übergangsbegleitung resultiert daraus die Anforderung, unterschiedliche Entwicklungstempi zu berücksichtigen.

Veränderungen - Entwicklungsaufgaben

Beim Übergang vom Kindergarten in die Schule hat das Kind Veränderungen auf der Ebene des Einzelnen, der Beziehungen und der Lebensumwelt zu bewältigen. Es geht dabei um Diskontinuitäten⁴ in den Erfahrungen des Kindes. Diese Anpassungsleistungen können als Entwicklungsaufgaben interpretiert werden. Nachfolgende Bewältigungs-Leistungen wurden von Griebel und Niesel (ebd., S. 119) aus verschiedenen nationalen und internationalen Forschungsarbeiten zusammengefasst:

⁴ Ablauf von Vorgängen mit zeitlichem Unterbruch

Tabelle 2: Veränderungen

Kind	Eltern
<p>Ebene des Einzelnen (Individuum)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veränderung der Identität: Erwerb eines Selbstbildes als kompetentes Schulkind • Bewältigung starker Emotionen: Stolz, Freude, Neugier, Ungewissheit und Bedrohung • Kompetenzerwerb: Ausbau und Erwerb von Basis- sowie schulischen Kompetenzen • Entwickeln eines Zugehörigkeitsgefühls zur Klasse 	<p>Ebene des Einzelnen (Individuum)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veränderung der Identität: Erwerb eines Selbstbildes als kompetente Eltern eines Schulkindes • Verarbeiten herausfordernder und belastender Emotionen • Übernahme von Verantwortung für den Schulerfolg des Kindes • Verarbeiten eines Verlustes an Kontrolle über das Kind – Kontrolle, die nun z.T. mit der Lehrperson geteilt werden muss • Anpassen der Erwartungshaltung an das Leistungsvermögen des Kindes • Entwickeln eines Zugehörigkeitsgefühls zur Elternschaft von Schulkindern
<p>Ebene der Beziehungen (Interaktionen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veränderung von Beziehungen bewältigen: Verluste hinsichtlich der Lehrpersonen, Kinder; mehr Selbständigkeit in Bezug auf Eltern • Aufnahme neuer Beziehungen zu Lehrpersonen, Kindern, evtl. weiteren Einrichtungen • Rollenzuwachs als Schulkind und Verarbeiten von Rollenunsicherheit bei unklaren Erwartungen und drohenden Sanktionen 	<p>Ebene der Beziehungen (Interaktionen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verarbeiten von Verlusten in Bezug auf die Lehrperson und die anderen Eltern vom Kindergarten • In der Beziehung zum eigenen Kind Anforderungen an Selbständigkeit, Kontrolle, Unterstützung überprüfen, evtl. anpassen • Aufbau von Vertrauen zur neuen Lehrperson, Teilen von Verantwortung und Kontrolle • Aufbau von Beziehungen zu anderen Schulkind-Eltern, Regulieren von Konkurrenz und Unterstützung • Aufbau von Beziehungen zu neuen Freunden des Kindes
<p>Ebene der Lebensumwelten (Kontexte)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integration unterschiedlicher Lebensbereiche: Umgebung und Anforderungen von Familie und Schule • Wechsel des Lehrplanes • Evtl. weitere zeitnahe familiäre Übergänge bewältigen wie Geburt eines Geschwisters, Aufnahme einer / neuer Erwerbstätigkeit der Eltern, Trennung der Eltern 	<p>Ebene der Lebensumwelten (Kontexte)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integration unterschiedlicher Lebensbereiche: Familie, Schule, Beruf • Sich einrichten auf neu bestimmten Tages-, Wochen-, Jahresablauf • evtl. Anpassung von Arbeitszeiten, Organisieren von zusätzlicher Betreuung des Kindes • Kommunikation und Partizipation mit der Schule • Evtl. weitere zeitnahe familiäre Übergänge bewältigen wie Geburt eines Geschwisters, Aufnahme einer / neuer Erwerbstätigkeit der Eltern, Trennung der Eltern

4.2.3. Bewältigungsstrategien von Kindern und Eltern

Um mit all den aufgezeigten Anforderungen fertig zu werden, sind angemessene Bewältigungsstrategien unterschiedlichen Charakters vonnöten: problemlösende, sozialunterstützungs-orientierte, konstruktiv-emotionsregulierende, destruktiv-emotionsregulierende und problemausweichende (Klein-Hessling & Lohaus, 2002; zitiert nach Griebel und Niesel, 2011, S. 120). Ob eine Strategie angemessen ist, hängt von der jeweiligen Situation ab. Verschiedene Studien belegen allerdings einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den Bewältigungsstrategien der Kinder und jenen ihrer Eltern durch den engen wechselseitigen Austausch von Gedanken und Gefühlen. Im Anschluss werden häufig beobachtbare Strategien umschrieben, die aufgrund verschiedener Forschungen und Studien von Griebel und Niesel zusammengefasst werden (ebd. S. 121 – 123):

Informationssuche zur Gewinnung von Orientierung und Kontrolle

Eltern informieren sich (meist via andere Eltern) über die potenzielle Schule ihres Kindes. Nach Schuleintritt lassen sich auch Bemühungen der Eltern (v.a. von Müttern) beobachten, die ihre Kinder regelrecht „befragen“ (mit unterschiedlichem Erfolg!). Dieses Verhalten scheint ein Versuch zu sein, mithilfe detaillierterer Informationen, Kontrolle und Orientierung zu gewinnen.

Demgegenüber äussern die Kinder eher wenig konkretes Wissen über die Schule – auch noch kurz vor dem Schuleintritt. Folgende Frage drängt sich auf: Wollen Kindergarten, Schule und Eltern die Kinder nicht mit etwas belasten, was als Stressfaktor angesehen werden könnte?

Emotionale Faktoren

Eltern sowie Kinder drücken während des Überganges (vor / beim Schuleintritt) hauptsächlich Optimismus aus; Emotionen wie Freude, Stolz, Zufriedenheit, Rührung, Hoffnung, leichte Ängstlichkeit überwiegen.

Das Hervorheben der positiven Aspekte der eintretenden Veränderungen hilft mit, diese zu bewältigen (Kienig, 2006; zitiert nach Griebel & Niesel, 2011, S. 122). Unsicherheit oder Angst können so abgebaut oder zumindest zurückgedrängt werden.

Die Anforderungen an Eltern auf der emotionalen Ebene dürfen von den Lehrpersonen keinesfalls unterschätzt werden und müssen, wo nötig, thematisiert werden!

Streben nach Kontinuität

Das Streben nach Kontinuität manifestiert sich beispielsweise in Bemühungen der Eltern, dass ihre Kinder mit befreundeten Kindern in die gleiche Klasse kommen.

Auch die Kinder suchen nach Kontinuität in der Veränderung, indem für sie beispielsweise die Vorstellung der Pause sehr wichtig war, in der sie Dinge tun können, die sie kennen: spielen, essen, reden, u.a..

Traditionalisierung des Erziehungsstils

Die Eltern von Schulneulingen betonen auffallend oft die Bedeutung traditioneller Werte wie Anpassung, Pünktlichkeit und Anstand, während im Zusammenhang mit dem Kindergarten vermehrt die kindliche Autonomie erwähnt wird. Diese veränderte elterliche Erwartung ist auch in Aussagen der Kinder am Ende der Kindergartenzeit zu erkennen: „Schuel esch meh schaffe ond weniger schpele“.

Betonen der Befindlichkeit – Betonon von unterrichtsnahen Kompetenzen

Während die Eltern vor und beim unmittelbaren Schulstart praktisch ausschliesslich von sozialen und emotionalen Kompetenzen ihrer Kinder sprechen, werden schulnahe Fertigkeiten und Fähigkeiten erst nach dem „erfolgreichen“ Schulstart erwähnt.

Ein Mechanismus des Selbstschutzes, der vor Enttäuschungen bewahren soll? Die Wünsche und Ziele im sozialen Bereich scheinen realistisch, das Leistungspotenzial in schulnahen Kompetenzen ist hingegen für die Eltern zu Beginn schwierig einzuschätzen. Entsprechend gross fällt dann die Erleichterung aus, wenn das Kind auch den leistungsmässigen Anforderungen gerecht werden kann.

4.2.4. Schulreife / Schulfähigkeit / Schulbereitschaft

Diskussionen über Schulreife und Schulfähigkeit sind in Anlehnung an die PISA-Ergebnisse, im Zusammenhang mit früherer Einschulung und flexibler Eingangsstufe (vgl. Kapitel 4.2.5.), wieder aktueller denn je.

Die Auseinandersetzung mit der sogenannten **Schulreife** begann in den 1950-er Jahren und ging vom Verständnis aus, dass die Reife im Laufe der Zeit durch biologische Gesetzmässigkeiten ohne Mitwirkung von Umwelteinflüssen (z.B. Lernerfahrungen zu Hause, im Kindergarten etc.) erreicht würde (Kern, 1963; zitiert nach Griebel & Niesel, 2011, S. 124). Aufgrund empirischer Untersuchungen wurde allerdings festgestellt, dass Fähigkeiten, die in der Schule gefordert sind, sehr viel stärker von Umweltfaktoren (Familie, Schule) als von internen Faktoren (Reife) abhängig sind. Es zeigte sich ausserdem, dass Kinder aus Familien mit gebildeten Eltern, höherem Einkommen und einem sozial-integrativen Erziehungsstil früher schulreif sind und dass das Anheben des Schulalters die Sitzenbleiber-Quote nicht zu senken vermochte (Hasselhorn & Loehaus, 2008; zitiert nach ebd., S. 125).

Schenk-Danzinger (1969; zitiert nach ebd.) thematisierte die **Schulbereitschaft** und betonte dabei die Bedeutung der motivationalen Seite. Ein Ansatz, welcher bereits sehr deutlich auf die Interaktion des Kindes mit seiner sozialen Umwelt – welche die Motivation wesentlich beeinflusst – verweist.

Beim Konzept der **Schulfähigkeit** (Griebel & Minsel, 2007; zitiert nach ebd.) ging man davon aus, dass der Schulerfolg des Kindes möglichst differenziert vorhergesagt werden kann; dies schon rein aufgrund seiner Eigenschaften oder Fähigkeiten. Mithilfe sogenannter Schulreifetests versuchte man, unterschiedliche Aspekte der Schulfähigkeit (z.B. Mengenerfassung, logisches Denken, Sprachkompetenz, u.a.) zu erfassen, um daraus individuelle Förderprogramme zusammenzustellen, welche das Kind fit für die Schule machen sollten.

Die Augsburger Längsschnittuntersuchung zeigte jedoch, dass die Vorhersagen durch Schulreifetests bei mehr als der Hälfte der untersuchten Kinder nicht zutrafen. Dies legt den Schluss nahe, dass die Messung vorakademischer Fertigkeiten beim Kind zu kurz greift (vgl. Broström, 2006, Pianta & Cox, 1999; zitiert nach ebd., S. 126). Auch die Förderung lernzielnaher Kompetenzen kann nur einen Teil der Anforderungen an das künftige Schulkind abdecken. Der erfolgreiche Wechsel in die Schule hängt demnach nicht allein von den Eigenschaften des Kindes ab, sondern muss unter Berücksichtigung anderer Einflüsse erklärt werden.

Im IFP-Transitionsmodell wird die Schulfähigkeit zu einer Aufgabe für alle Beteiligten (Familie, Kindergarten, Schule). Die Fähigkeit, diese Aufgabe zu lösen, wird als Kompetenz eines sozialen Systems verstanden. Die Kompetenzen der einzelnen Mikrosysteme werden im folgenden Modell (nach Griebel & Niesel, 2011, S. 130) zusammenfassend aufgezeigt.

Abbildung 3: IFP-Modell: Systeme und Kompetenzen

Die Schulfähigkeit und die Transitionskompetenz werden mit Bezug auf das Modell demnach ko-konstruiert von der Familie, dem Kindergarten und der Schule – sie ko-konstruieren die Fähigkeit und Bereitschaft aller Beteiligten, sich auf diesen Übergang einzulassen. Versteht man die Schulfähigkeit als gemeinsames Ziel pädagogischer Arbeit - als Entwicklungsprozess, an dem Eltern, Kinder und Lehrpersonen gleichermaßen beteiligt sind - wird deutlich, dass Schulfähigkeit erst nach einer gewissen Schulerfahrung des Kindes entstehen kann. Wenn Schulfähigkeit also kein Selektionskriterium für die Aufnahme in die Schule ist, folgert daraus, dass grundsätzlich alle schulpflichtigen Kinder aufgenommen werden. Dies impliziert eine Schule, welche, trotz der Heterogenität der Kinder, jedem Einzelnen gerecht werden muss. Eine Schule also, in der einerseits die Schulfähigkeit nicht einseitig am Kind festgemacht wird und die, andererseits Rahmenbedingungen und Konzepte bietet, welche nicht auf Selektion abzielen. Eine mögliche pädagogische Umsetzung dieser theoretischen Erkenntnisse wäre beispielsweise die flexible Eingangsstufe, welche im nachfolgenden Kapitel kurz vorgestellt werden soll.

4.2.5. Modell Basisstufe

Folgende Ausführungen beziehen sich auf den Abschlussbericht des Projekts Basisstufe durch das Kompetenzzentrum Forschung und Entwicklung der Pädagogischen Hochschule des Kantons St. Gallen (2009).

In den Neunzigerjahren zeigten sich zunehmend Probleme an der Schnittstelle vom Kindergarten zur Schule. Immer mehr Kinder traten nicht mehr nach Erreichen des siebten Altersjahres in die erste Klasse über, sondern wurden in die Einführungsstufe eingeschult oder besuchten nochmals ein Jahr den Kindergarten. Eine von der EDK⁵ eingesetzte Arbeitsgruppe befasste sich mit dieser Problematik und entwarf die Projektidee der Grund- und Basisstufe zur Neugestaltung der Eingangsstufe. Damit ist ein Modell gemeint, das den Kindergarten sowie die erste Klasse (Grundstufe) resp. den Kindergarten und die ersten zwei Jahre Primarschule (Basisstufe) zusammenführt. Vier- bis achtjährige Kinder lernen in altersdurchmischten Klassen und durchlaufen die Grund- oder Basisstufe unterschiedlich schnell, bevor sie in die zweite resp. dritte Primarklasse übertreten. In rund der Hälfte der Unterrichtszeit werden die Kinder durch zwei Lehrpersonen im Teamteaching unterrichtet. Das Team wird unterstützt durch eine Fachperson mit Ausbildung in Schulischer Heilpädagogik (SHP).

Die übergreifenden Ziele des Projektes ‚Basisstufe‘ wurden folgendermassen definiert:

- Gestaltung eines fließenden, flexiblen Übergangs vom Kindergarten in die Primarschule
- Heterogenität als Chance nutzen, Individualisierung
- Pädagogische Kontinuität: Kinder über entscheidende Jahre hinweg begleiten
- Gemeinschaftsbildung: Gruppe erleben und mitgestalten
- Integration: Alle gehören dazu
- Frühe Förderung: Begabungen, Bedürfnisse und Behinderungen rechtzeitig erkennen

Im August 2004 startete der Schulversuch in den Kantonen St. Gallen, Aargau, Thurgau und Glarus; 2006 kamen weitere dazu (z.B. Zürich, Bern und Luzern). Der Versuch wurde von der Projektleitung begleitet und ausgewertet. Die Evaluationsergebnisse nach der Pilotphase führten zu folgendem Fazit (vgl. Abschlussbericht, ebd.):

Die Basisstufe ist ein Erfolgsmodell. Die Probleme an der Schnittstelle zwischen Kindergarten und Primarschule werden gelöst, ohne zu Leistungseinbußen zu führen. Die Kinder können in ihrem Tempo vom beiläufigen Lernen im Spiel zum systematischen Lernen der Kulturtechniken gelangen. Die Basisstufe separiert keine Kinder, sondern vermag während der ersten Schuljahre, alle Kinder integrativ zu beschulen. Die Möglichkeit der – auf den Lern- und Entwicklungsstand des einzelnen Kindes angepassten – unterschiedlich langen Verweildauer wird sinnvoll genutzt. Die Altersdurchmischung ermöglicht individuelle und flexible Lernwege, ohne sich negativ auf das Wohlbefinden der Basisstufenkinder auszuwirken. Aus Sicht der Bildungsforschung seien die positiven Auswirkungen der Basisstufe auf den Lernstand für eine Strukturreform zwar erstaunlich eindeutig, sie dürfen allerdings nicht isoliert vom herkömmlichen Modell betrachtet werden. Denn, auch der Kindergarten hat sich in den vergangenen Jahren verändert, der Bildungsanspruch ist gestiegen und die Basisstufen richten sich ebenfalls nach dem Lehrplan der Volksschule.

⁵ Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (o.J.): Bildung und Erziehung der vier- bis achtjährigen Kinder in der Schweiz. Bern

Der grösste Teil der Eltern äussert Zufriedenheit gegenüber dem Modell; sie finden, ihr Kind werde in der Basisstufe angemessen gefordert und gefördert. Die Lehrpersonen schätzen vor allem das Teamteaching – die intensive Zusammenarbeit wirke entlastend und bereichernd.

Während die Basisstufe als pädagogisches Modell überzeugt, ist davon auszugehen, dass ihre Einführung grundsätzlich Mehrkosten mit sich bringt. Durch die Beschulung in Basisstufenklassen können zwar unterdotierte Klassen reduziert und teure Einführungsklassen abgeschafft werden. Gleichzeitig steigt allerdings der Pensumbedarf pro Klasse, was mit jährlich wiederkehrenden Mehrkosten verbunden ist. In diversen Gemeinden ist zudem mit einem gewissen baulichen Investitionsbedarf zu rechnen, um die notwendigen Räume (je ein Klassenzimmer und ein Gruppenraum) sicherzustellen. Je nach Gemeinde können die Mehrkosten beträchtlich schwanken, durchschnittlich ist mit ca. 28 Prozent Mehrkosten zu rechnen.

Unter dem Stichwort **Integration** finden sich im Evaluationsbericht folgende Ausführungen, die sich von den Realitäten im herkömmlichen Modell (Kindergarten – Primarschule) kaum unterscheiden:

- Für Kinder mit Migrationshintergrund reicht die Einführung der Basisstufe allein nicht aus, um die bestehenden Defizite wettzumachen. Für diese Kinder wäre eine noch frühere Förderung wie beispielsweise die Spielgruppe ab drei Jahren wichtig.
- Die erfolgreiche Integration von Kindern mit einer Behinderung hängt sowohl von der Art und Schwere der Behinderung als auch dem aktuellen Kontext der Klasse ab.
- Kinder, die langsamer oder schneller lernen, können gut in das durchlässige System der Basisstufe integriert werden.
- Bei der Integration von Kindern mit Verhaltensschwierigkeiten muss die Belastungsgrenze der Klasse und der Lehrperson beachtet werden.

Zur aktuellen Situation betreffend Schuleingangsstufe in einzelnen Kantonen:

Nach der Pilotphase des Schulversuches Basisstufe und der übergreifenden Evaluation (vgl. Abschlussbericht, Pädagogische Hochschule St. Gallen, 2009), liegt der Entscheid über die definitive Umsetzung auf kantonaler Ebene und zieht (in den meisten Kantonen) eine Gesetzesänderung nach sich. Die Kantone müssen zudem festlegen, ob die Gestaltung der Schuleingangsstufe (Basisstufe oder Kindergarten - Primarschule) kantonal einheitlich (bzw. flächendeckend) oder auf Gemeindeebene individuell geregelt werden soll. Letztere Variante hat sich beispielsweise in den Kantonen Bern, Luzern, Appenzell-Ausserrhoden und Glarus bereits durchgesetzt.

In den Kantonen Zürich und Aargau hingegen wurde die Einführung der Grund- bzw. Basisstufe abgelehnt. Wie im Evaluationsbericht erwähnt, waren vermutlich die hohen Mehrkosten ausschlaggebend für die Ablehnung der Gesetzesänderung. In den Kantonen Zug und Nidwalden gibt es laufende Schulversuche, eine definitive Entscheidung steht noch aus.

Die Recherche betreffend aktueller Situation in den einzelnen Kantonen stützt sich auf (äusserst aufschlussreiche) Gespräche mit zuständigen Vertretern und Vertreterinnen der Volksschulabteilung (z.B. P. Theiler, LU; P. Hutzli, BE; S. Bürkler, ZG; E. Zihlmann, NW) und ist in Zusammenarbeit mit A. Zraggen (Fachreferentin, lic. phil. der EDK) zustande gekommen (vgl. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, o.J.).

4.3. Entwicklungspsychologische Aspekte beim Übergang in die Schule

4.3.1. Kompetenzen

Zu Beginn der Schul-, bzw. am Ende der Kindergartenzeit werden von den Kindern Kompetenzen erwartet, die als altersgemäss gelten und mit Schulfähigkeit in Verbindung gebracht werden. Im Lehrplan des Kindergartens sind diese Fähigkeiten und Fertigkeiten als Richt- bzw. Grobziele formuliert und differenziert aufgeführt. Einige Aspekte sollen an dieser Stelle in Anlehnung an Krenz zusammenfassend dargestellt werden (Krenz, 2003; zitiert nach Haug-Schnabel & Bensel, 2005, S. 142):

Emotionale Kompetenzen

- Das Kind ist belastbar und kann auch bei schwierigen Aufgaben dranbleiben.
- Das Kind kann Enttäuschungen verkraften: z.B. beim Melden nicht immer an die Reihe zu kommen.
- Das Kind kann sich neuen Situationen angstfrei stellen: z.B. Lehrpersonenwechsel, neue Aufgaben.
- Das Kind kann mit Erfolg und Misserfolg umgehen (Frustrationstoleranz); auch wenn eine Aufgabe nicht sofort richtig gelöst wird, die Zuversicht aufrechterhalten, es mit den vorhandenen Kompetenzen auf einem anderen Weg zu schaffen.

Soziale Kompetenzen

- Das Kind kann anderen Kindern zuhören und eigene Wortbeiträge aufschieben.
- Das Kind fühlt sich auch durch eine generelle Ansprache des Lehrers angesprochen.
- Das Kind kann Regeln des Gruppenlebens erfassen, akzeptieren und meist einhalten.
- Das Kind kann konstruktiv mit Konflikten umgehen: verbales Aushandeln, Kompromisse finden.

Motorische Kompetenzen

- Die Finger- und Handgeschicklichkeit (viso-motorische Koordination) sind altersgemäss entwickelt. Das Kind kann z.B. Sehen und Handbewegung abstimmen.
- Das Kind kann situative Belastungen (z.B. hoher Lärmpegel) wahrnehmen und dagegen aktiv werden.
- Das Kind zeigt Eigeninitiative: z.B. die Lehrperson mit einer Lösungsidee ansprechen oder um Hilfe bitten.
- Körperwahrnehmung und Gleichgewichtssinn (z.B. Raum-Lageorientierung) des Kindes sind altersgemäss entwickelt.

Kognitive Kompetenzen

- Das Kind zeigt Neugierde und Motivation für die Auseinandersetzung mit neuen Lerninhalten.
- Das Kind bringt Ausdauer, Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit auf und kann sich über eine gewisse Zeitspanne auf eine Aufgabe fokussieren.
- Das Kind besitzt die Fähigkeit zum logischen Denken, um Beziehungen und Gesetzmässigkeiten zu erkennen (wenn ... dann- / weil ... darum-Konstruktionen u.a.).
- Das Kind kann sich Gehörtes und Gesehenes merken (Merkfähigkeit und Gedächtnis), speichern und wiedergeben.
- Das Kind verfügt über Wissen als Grundlage für neu zu erwerbendes Wissen (Weltwissen und schulnahe Kompetenzen wie z.B. mathematische oder sprachliche Vorläuferfertigkeiten).

4.3.2. Merkmale und Erfahrungen

Nebst den sehr konkreten Basiskompetenzen sollen, in Anlehnung an das beschriebene Transitionsmodell, individuelle Merkmale und Erfahrungen aufgezeigt werden, welche ebenfalls erheblichen Einfluss auf die Transitionsbewältigung haben und auch Anregungen für den pädagogischen Alltag geben können.

Temperament

Wie Strelau (1995; zitiert nach Beelmann, 2006, S. 38) feststellt, kommt dem kindlichen Temperament, aufgrund seiner relativ hohen Stabilität bzw. geringen Veränderbarkeit, ein hoher Stellenwert im Zusammenhang mit Anpassungsprozessen an neue Situationen zu. Wie unterschiedliche Studien zeigen, bestehen signifikante Zusammenhänge zwischen Temperamentsmerkmalen und Verhaltensauffälligkeiten. Ein schwieriges Temperament wird dabei in Anlehnung an die Definition von Thomas und Chess (1980; zitiert nach ebd., S. 39) als Kombination folgender Merkmale aufgefasst: unregelmässige biologische Rhythmen, heftige emotionale Reaktionen, geringes Anpassungsverhalten, häufiges Rückzugsverhalten, negative Stimmungslage. Thomas und Chess weisen aber darauf hin, dass sich junge Kinder, die aufgrund ihres Temperamentes als weniger anpassungsfähig erscheinen, dennoch sehr gut entwickeln können. Voraussetzung dafür ist eine gute Passung zwischen ihrem Umgang mit der jeweiligen Situation und ihrer sozialen Umwelt – dass also die Möglichkeiten und Fähigkeiten des Individuums im Einklang mit den Anforderungen und Eigenschaften der Umwelt stehen. Die gute Passung ist z.B. für schüchterne Kinder besonders wichtig, da sie gemäss Studien von Zentner (1998; zitiert nach Griebel & Niesel, 2011, S. 133) in ihrer Intelligenz tendenziell unterschätzt werden.

Bindung und Beziehung

Da Entwicklung immer eng mit Gefühlen verknüpft ist (Becker-Stoll u.a., 2009; zitiert nach ebd., S. 53), muss es ein Ziel der (frühen) Transitionen sein, Kinder dabei zu unterstützen, in der neuen Einrichtung ein Gefühl von Wohlbefinden und Sicherheit zu erlangen. Ahnert und Harwardt (2007; zitiert nach ebd., S. 134) konnten belegen, dass Kinder mit sicheren Bindungserfahrungen vor dem Schuleintritt eine höhere Lernmotivation aufzeigen und optimistisch sind, sich mit den zukünftigen Lehrpersonen gut zu verstehen. Auch wenn sich die Qualität der Lehrerin-Kind-Bindung im Verlauf der Schulzeit verändert, ist das Gefühl, von der Lehrperson gemocht zu werden, eine gute Beziehung zu ihr zu haben, nicht nur bei den jungen Kindern ein wichtiger Faktor für die Aufrechterhaltung des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten sowie der Anstrengungsbereitschaft (Pianta, 1999; zitiert nach ebd.).

Geschlecht

In den vergangenen Jahren hat sich die Annahme verbreitet, dass Jungen die Bildungsverlierer seien, da sich das vorschulische und schulische Bildungssystem stärker an den typisch weiblichen Verhaltensweisen von Mädchen orientiere und Jungen dementsprechend häufig benachteiligt würden. So reagierten Erzieherinnen auf das Verhalten der Jungen oft reglementierend und wenig an deren Interessen orientiert, was die Beziehungsqualität eher schwäche als stärke. Diese Tatsache – so Ahnert und Gappa als Vertreterinnen der Bindungs- und Beziehungsqualitätsforschung – verringere den Bildungseinfluss der weiblichen Lehrpersonen auf Jungen, was ihre durchschnittlich schlechteren Schulleistungen erkläre (2010; zitiert nach Griebel & Niesel, 2011, S. 135).

Generell scheint es wichtig, die Thematik „Gender“ einerseits aus der Perspektive der Chancengleichheit zu betrachten, andererseits aus dem Blickwinkel von Lernen und Bildung. Welche Impulse kann der Kindergarten/die Schule bieten, wenn Kinder lernen, was es heisst, ein Junge oder ein Mädchen zu sein?

Die Unterschiede zwischen sozialen Geschlechtern (Gender) werden auch durch die Hirnforschung bestätigt. So hat sich C. Eliot (2010; zitiert nach Griebel & Niesel, 2011) mit der hier entscheidenden Frage beschäftigt: *Wie verschieden sind Jungen und Mädchen beim Schuleintritt resp. wie unterschiedlich ausgestattet haben Jungen und Mädchen den Übergang in die Schule zu bewältigen?*

Ihr Fazit lautet zusammengefasst wie folgt:

Insgesamt liegen fünf- und sechsjährige Mädchen und Jungen bei den Fähigkeiten, die für den Schuleintritt erforderlich sind, mehr oder weniger gleichauf – ihre Leistungen sind ähnlich gut. Wesentliche Unterschiede sind hingegen im Bereich der Feinmotorik, welche auch die Sprachentwicklung beeinflusst, sowie der Inhibitionskontrolle (Hemmung von Handlungsimpulsen) festzustellen.

Da die Ergebnisse und Erkenntnisse der Genderforschung keine Rückschlüsse auf **alle** Mädchen und Jungen zulassen und zudem die Gefahr bergen, Geschlechterstereotype zu verfestigen, soll an dieser Stelle mit Verweis auf den vorliegenden Film nicht näher darauf eingegangen werden. Als viel wichtiger scheint es, die erkannten Unterschiede wahrzunehmen, anzunehmen und mit einer geschlechtersensiblen Pädagogik darauf zu reagieren.

Kinder mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen

Bei Kindern mit Beeinträchtigungen wird die Frage der optimalen Schulungsform nach dem Kindergarten resp. vor dem Eintritt in die erste Klasse (nochmals) intensiv diskutiert. Es scheint wichtig, die Frage: *Separation (Sonderschule) oder Integration (Regelklasse)?* in jeder Situation sorgfältig zu prüfen und immer im Interesse des Kindeswohls und der Menschenwürde zu entscheiden. Auf Gesetzesebene⁶ besteht grundsätzlich das Recht auf Gleichheit aller Menschen. So heisst es im Gesetzestext der Schweizerischen Eidgenossenschaft (1999, Art. 8, Abs. 2): „Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.“

Das Schweizerische Bundesgesetz über die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung konkretisiert und schreibt vor, wenn immer möglich, integrative Schulungsformen umzusetzen: „Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule“ (Art. 20, Abs. 2).

Noch konkreter wird die Erklärung von Salamanca⁷: „Wir glauben und erklären, dass jedes Kind ein grundsätzliches Recht auf Bildung hat und dass ihm die Möglichkeit gegeben werden muss, ein akzeptables Lernniveau zu erreichen, ... dass jene mit besonderen Bedürfnissen Zugang zu regulären Schulen haben müssen, ... dass Regelschulen mit dieser integrativen Orientierung das beste Mittel sind, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, um Gemeinschaften zu schaffen, die alle willkommen heissen, um eine integrierende Gesellschaft aufzubauen“ (UNESCO 1994; zitiert nach Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2011).

⁶ Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 8, Abs. 1

⁷ Die Erklärung von Salamanca wurde von der UNESCO vorgeschlagen und an der Weltkonferenz „Pädagogik für besondere Bedürfnisse“ Mitte der Neunzigerjahre von 92 Regierungsvertretungen unterzeichnet.

Der Anspruch, Chancengleichheit erzeugen zu wollen, überfordert die Schule. Es ist aber ihre Aufgabe, für ein chancengerechtes Bildungsangebot zu sorgen. Sie muss aufmerksam einbeziehen, welche Voraussetzungen ihre Schülerinnen und Schüler mitbringen und ihr Bildungsangebot an diese Gegebenheiten anpassen. Um Kindern mit Beeinträchtigungen in der integrativen Schulungsform gleiche Chancen auf einen erfolgreichen Übergang in die Schule und somit gleiche Bildungschancen zu ermöglichen, gilt es, die dazu erforderlichen Massnahmen (z.B. spezielle Förderung, Ausstattung/Einrichtung Klassenzimmer u.a.) rechtzeitig einzuleiten. Nachfolgende Leitfragen können Lehrpersonen sowie weitere involvierte Fachkräfte (der abgebenden und abnehmenden Instanzen) bei der Übergangsgestaltung unterstützen:

Was brauchen die Eltern, damit sie ihr Kind ohne Bedenken in die Schule schicken können? / Was braucht das Kind, dass es sich auf die Schule freuen kann? / Was muss die künftige Lehrperson von dem Kind und seinen Eltern wissen, um das Kind gut aufnehmen zu können? / Wie kann die Schulische Heilpädagogin das ihre dazu beitragen, dass zwischen Eltern und Lehrpersonen offen über Probleme oder Fragen, die bestehen oder auftauchen, gesprochen werden kann?

Im Bewusstsein, dass nicht jede Integration (je nach Schweregrad oder Form der Beeinträchtigung) nach „hochschwelligen“ Massnahmen verlangt, ist es eine Gelingensbedingung, die eben genannten Punkte zu reflektieren.

Migration

Lehrpersonen müssen bedenken, dass die Anforderungen an Kinder und Eltern mit Zuwanderungshintergrund beim Übergang in die Bildungseinrichtungen komplexer sind, als für Familien, die mit der Schweizer Kultur vertraut sind. Es ist deshalb wichtig, vorurteilsbewusst mit zugewanderten Kindern und Eltern zu arbeiten, um sie vor negativen Vorurteilen und Stereotypen zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sie das negative Bild, das ihnen gespiegelt wird, in ihr Selbstbild übernehmen. Die Transitionsbewältigung von zugewanderten Familien hat eine langfristige entwicklungspsychologische Bedeutung. Es existieren Erkenntnisse, dass es Jugendlichen mit Migrationshintergrund gut geht, wenn es ihnen gelungen ist, im Laufe ihrer Kindheit und Jugend eine „bikulturelle Identität“ zu entwickeln (Siegler, Deloache & Einberg, 2008; zitiert nach ebd., S. 138): „Auch wenn die Auseinandersetzung mit der eigenen ethnischen Identität meist erst in der Adoleszenz stattfindet, erfährt das sich entwickelnde Selbstbild wichtige Impulse dazu bereits in den Kindergartenjahren und den frühen Schuljahren“ (ebd.).

Alter

In europäischen Ländern ist das Alter der Kinder beim Eintritt in die erste Klasse sehr unterschiedlich: z.B. vier Jahre in Nordirland, fünf Jahre in den Niederlanden und in Grossbritannien, sechs Jahre in Deutschland, Frankreich, Italien, Norwegen und Spanien, sieben Jahre in Finnland, Schweden und Bulgarien (vgl. Eurydice Netzwerk, o.J.). Da Bildung in der Schweiz Aufgabe der Kantone ist, wird auch die Einschulung spezifisch geregelt. Das Eintrittsalter liegt im kantonalen Durchschnitt bei 6 Jahren (vgl. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, jährliche Kantonsumfrage <http://www.cdep.ch/dyn/15643.php>). Da das Alter als Merkmal für Schulbereitschaft und die schulische Entwicklung viel zu kurz greift, besteht aus pädagogischer Sicht ein Interesse an flexibleren Übergängen zwischen den Stufen (vgl. Kapitel 4.2.5., Basisstufe) und/oder an kompetenzorientierten Konzepten, welche einen entwicklungsorientierten, individualisierenden Unterricht begünstigen (vgl. Kapitel 5.3.2. - Ausführungen R. Stadler, Kanton SZ).

4.4. Zusammenfassung

Der Übergang vom Kindergarten in die Schule ist als Prozess zu sehen, bei dem ein gesamtes soziales System zusammenspielt und der Veränderungen mit sich bringt. Bei der Schulfähigkeit geht es um die Kommunikation und die Partizipation aller beteiligten Akteure aus Familie, Kindergarten und Schule. Nicht einzig die Eigenschaften des Kindes, sondern die persönlichen Kompetenzen aller Beteiligten sowie die Merkmale der involvierten Systeme wirken dabei zusammen – all diese Komponenten beeinflussen den Erfolg der Transition sowie die Befindlichkeiten der Akteure.

Kind und Familie treffen mit ihrer Ausstattung und Vorerfahrungen, also ihrer persönlichen Schulfähigkeit, auf die „Kindfähigkeit der Schule“ (Nickel, 1990; zitiert nach Griebel & Niesel, 2011, S. 132) – d.h. auf deren Erwartungen, Anforderungen und Bereitschaft, jedes Kind und jede Familie in ihrer Individualität anzunehmen.

Das komplexe Zusammenspiel verschiedener Aspekte beim Bildungsübergang Kindergarten – Schule ist somit auf der theoretischen Ebene beleuchtet worden. Die Leserin/der Leser wird nun eingeladen, im vorliegenden Film zu beobachten, inwiefern diese Grundlagen und Theorien in der Praxis fassbar werden.

Der Film verfolgt die Absicht, den erläuterten Theorien und Erkenntnissen der Transitionsforschung Gestalt, Emotion und Farbe – ja gar Namen – zu geben: Nina und Samuel.

Wie in der anschliessend formulierten Fragestellung deutlich wird, interessieren uns in Anlehnung an das Transitionsmodell nach Griebel und Niesel (ebd.) die Emotionen des gesamten sozialen Konstrukts. Im Sinne einer Eingrenzung, wird im Film sowie in den genannten Unterfragen allerdings primär auf die Perspektive des Kindes fokussiert.

4.5. Fragestellung

4.5.1. Hauptfrage

Die Kompetenzen, Merkmale und Eigenschaften aller beim Übergang beteiligten Individuen und sozialen Systeme (Familie, Kindergarten, Schule) spielen beim Übergang des Kindes vom Kindergarten in die Schule zusammen. Im vorliegenden Film werden alle Perspektiven berücksichtigt, die Sicht des Kindes steht indes im Zentrum und dies führt zu folgender Fragestellung:

Wie erleben Kinder den Übergang vom Kindergarten in die erste Klasse?

Der Begriff **Erleben** ist ein wesentlicher Bestandteil der gängigen Definition von Psychologie als Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen. Er ergänzt damit die Ausrichtung der Psychologie als Verhaltenswissenschaft (Behaviorismus) um die rezeptive Seite der Interaktion von Mensch und Umwelt – also, wie der Mensch Ereignisse, Situationen oder generell sein Leben „innerlich“ oder psychisch erlebt.

Die zwei Hauptaspekte der Selbst- oder Eigenwahrnehmung sind Emotionen, die das Erleben begleiten und Kognitionen, als interne Repräsentation des Erlebten. Diese sind aufeinander bezogen und machen das menschliche Erleben aus (Wikipedia, 2013).

Im Zusammenhang mit dieser Umschreibung von Erleben scheint es einleuchtend zu sein, dass der Film auf die gestellte Frage nur hypothetische und zudem sehr individuelle Antworten zulassen wird, darf und soll.

4.5.2. Unterfragen

Die anschliessend formulierten Unterfragen sollen konkretere Antworten generieren. Sie bilden Beobachtungskriterien, welche laut den dargelegten theoretischen Grundlagen Einfluss auf das Erleben der am Übergang Beteiligten haben könnten.

- ❖ Welche Werte und Aspekte scheinen für die am Übergang beteiligten Akteure besonders bedeutsam? Inwiefern kommen sie zum Ausdruck?
- ❖ Welche individuellen Kompetenzen und Eigenschaften der Akteure kommen in den konkreten Fallbeispielen (Nina und Samuel) ausgeprägt zum Vorschein?
- ❖ Welche Bewältigungsstrategien können beobachtet werden?

5. Beschreibung der „Systeme“ (Familie, Schule)

Um die Situation der im Film begleiteten Menschen besser erfassen zu können, stellen sie sich nachfolgend kurz vor. Es sind dies die beiden Kinder Nina und Samuel, ihre Familien sowie die Kindergarten- und Unterstufenlehrpersonen. Da mit Bezug auf das IFP-Transitionsmodell nicht nur die individuellen Kompetenzen zu berücksichtigen sind, werden in Kapitel 5.3. zudem die Kompetenzen des sozialen Systems „Schule“ resp. die Struktur des im Film dargestellten Schulmodells des Bezirks Küssnacht am Rigi (Kanton SZ) aufgezeigt.

5.1. Kinder

Die Auswahl der Kinder gestaltete sich nicht ganz einfach, da viele Familien Bereitschaft signalisierten, bei der Arbeit mitzuwirken. Familien aus der sozialen Mittelschicht wurden bevorzugt, weil dieser der grösste Teil der Wohnbevölkerung in der Gemeinde Küssnacht (Gemeinde im Kanton Schwyz) angehört und somit zumindest unter diesem Aspekt von einem „Normalfall“ oder einer „Durchschnittssituation“ ausgegangen werden kann. Personale Voraussetzungen und Eigenschaften der Kinder hingegen sollten sich in gewissen Kriterien unterscheiden: Geschlecht, Position innerhalb der Familie (ältestes/jüngstes Kind), Charakter, Entwicklung u.a.. Um nebst der Individualität der Kinder auch die Vielfalt in den Kindergärten und Schulzimmern zu beleuchten, sollten es Kinder aus unterschiedlichen Klassen sein. Die beiden Hauptakteure Samuel und Nina, ihre Familien sowie alle betroffenen Lehrpersonen und Klassen inklusive Schulleitung willigten in das Filmprojekt ein.

Nina und Samuel leben mit ihren Familien in Küssnacht am Rigi, besuchten zwischen 2010 und 2012 den Kindergarten (freiwilliges und obligatorisches Kindergartenjahr) und wurden im August 2012 eingeschult.

Die Beschreibung der Kinder wird aufgrund der im Theorieteil (vgl. 4.3.) beschriebenen entwicklungspsychologischen Aspekte vorgenommen, welche beim Übergang eine entscheidende Rolle spielen. Als Ergänzung finden sich im Anhang (S. 65) die Einschätzungen nach ICF (2005).

5.1.1. Nina

Meine Eckdaten

Geburtsdatum: 11. August 2005
Grösse: 108 cm
Gewicht: 16.4 kg
Hobbys: Basteln, Turnen, Spielen (Rollen- und Gemeinschafts-
spiele), Velofahren, Schwimmen (Schwimmkurs)
Lieblingsessen: Kartoffelstock mit Sauce, Spaghetti Carbonara
Heimatort: Küssnacht am Rigi (SZ)

Abbildung 4: Nina

Meine Kompetenzen (auch Merkmale und Eigenschaften)

Hilfsbereit: wenn jemand Hilfe braucht, bin ich immer da. Als meine Zwillingbrüder auf die Welt gekommen sind, konnte ich ihnen Schoppen geben oder den Nuggi, wenn sie weinten.

Neugierig und offen: Neue Situationen finde ich spannend. So freute ich mich z.B. sehr auf den Umzug mit meiner Familie in das neue Quartier. Ich habe jetzt ein eigenes Kinderzimmer mit Pult und einer farbigen Wand.

Belastbar und stark: Ich leide seit meiner Geburt am sehr seltenen STAR-Syndrom.

- S = Syndaktylie der Zehen, Plattfuss und Knick-Senk-Fuss
- T = Telekantus: Fehlbildung von Ohren und Augen
- A = Analtresie: angeborene Fehlbildung des Enddarms, Anomalien der inneren und äusseren Genitalien, Kleinwuchs
- R = Renale Malformationen: Fehlbildung der Nieren, Harnblasenfunktionsstörung, Gedeihstörung mit gastroösophagealem Reflux (Sodbrennen)

In Europa gibt es nur vier weitere Menschen mit diesem Krankheitsbild, in der Schweiz bin ich die Einzige. Ich trage Fuss-Orthesen⁸ links und rechts. Da mein Schliessmuskel nicht richtig entwickelt ist, brauche ich Windeln, die ich mittlerweile selbständig wechseln kann. Auch mit der Verdauung und dem Essen war nicht immer alles normal. Bis ich vier Jahre alt war, wurde ich über eine PEG-Sonde⁹ ernährt. Meine Klassenkameraden wissen von meinen Besonderheiten – bis jetzt war es kein Problem für mich!

Bewegungsfreudig: Ich bewege mich sehr gerne und versuche, trotz meiner Besonderheit alles mitzumachen. Manchmal vergesse ich, dass ich beim Rennen und Turnen etwas aufpassen sollte; mein Gleichgewicht und meine koordinativen Fähigkeiten kann ich nicht als meine grössten Stärken bezeichnen. Apropos - mittlerweile musste ich acht Schrammen (im Gesicht) nähen lassen aufgrund von Stürzen und kleinen Unfällen. Das alles hält mich aber nicht davon ab, genau wie alle anderen Ski zu fahren, zu schwimmen, etc..

Eigenwillig: Ich weiss, was ich will und was ich nicht will. Zu Hause bin ich vielleicht manchmal etwas stur, in der Schule mache ich es so, wie's die Lehrerin wünscht.

⁸ Eine Fuss-Orthese ist ein industriell hergestelltes medizinisches Hilfsmittel zur Stabilisierung der Füsse.

⁹ Die perkutane endoskopische Gastrostomie (PEG) ist ein endoskopisch angelegter künstlicher Zugang von aussen zum Magen.

Vorläuferfertigkeiten: Ich konnte vor dem Schuleintritt nicht lesen oder schreiben – ausser den Namen unserer Familienmitglieder. Über Zahlen, Mengen und Grössen wusste ich schon im Kindergarten Bescheid, Rechnen aber lernte ich in der Schule.

Bildungslaufbahn

Bereits als ich ganz klein war, besuchte mich zu Hause regelmässig eine Früherzieherin, die mit mir und Mami Spiele und Übungen machte. Wir übten gehen mit meinen Orthesen, bewegen, greifen und noch vieles mehr. Auch die Logopädietherapie besuchte ich bereits vor dem Kindergarten. Und weil ich lange über die Sonde ernährt wurde, musste ich erst lernen, wie man richtig kaut und schluckt.

Ich ging ein Jahr in die Spielgruppe. Da ich aufgrund meiner Krankheit bereits einige Male für längere Zeit im Spital war, konnten Mami und ich gut voneinander loslassen.

Nach der Spielgruppe besuchte ich das freiwillige und das obligatorische Kindergartenjahr. Gelegentlich gehe ich jetzt noch in die Physiotherapie – zudem werde ich regelmässig von der Logopädin unterstützt. Seit August 2012 bin ich nun in der ersten Klasse bei Frau Rüti und Frau Schmid. Vier Kinder aus dem Kindergarten gehen mit mir in die gleiche Klasse, was mich riesig freut.

Ninas Familie

Papi: Martin (40), El. Ing. HTL (100% berufstätig)

Mami: Sybille (35), Hausfrau und Mutter (100% zu Hause)

Geschwister: Noah und Ben (3), Spielgruppe

Ninas Eltern sind aus Küssnacht am Rigi. Sybille hat drei jüngere, Martin drei ältere Schwestern. Beide erlebten den Übergang von der Schule in die Berufswelt als Herausforderung.

Die Geburt von Tochter Nina beschreiben die Eltern übereinstimmend als grösste Veränderung in ihren Lebensläufen. Die Diagnose von Ninas Behinderung verunsicherte und belastete die Familie stark. Das Krankheitsbild (STAR-Syndrom) ist so selten und individuell in seiner Ausprägung, dass die Spezialisten Ninas Entwicklung v.a. im motorischen Bereich überhaupt nicht vorhersagen konnten. Verunsichert durch diese grosse Ungewissheit, isolierte sich Mutter Sybille von ihrer Umgebung. Sie deckte Nina beim Spazieren zu, nahm keine Hilfe an und schützte sich vor Fragen, die sie eh nicht hätte beantworten können, da sie selber nicht wusste, wie's weitergeht. Nina jedoch war stark, entwickelte sich gut, lernte gehen und zeigte ihren Eltern damit gewissermassen, dass sie sich keine „unnötigen“ Sorgen machen sollten. Im Jahre 2009 kamen die Zwillinge Ben und Noah zur Welt. Der vorübergehende Rückzug der Familie gehörte nun definitiv der Vergangenheit an. Sybille lernte Hilfe anzunehmen und offen mit der Besonderheit ihrer Tochter umzugehen. Im Juni 2012 bezog die Familie ihr Eigenheim in einem Quartier mit vielen Kindern. Die Grosseltern wohnen im gleichen Haus und pflegen einen engen Kontakt. In der freien Zeit geniesst die Familie Ausflüge in den Tierpark mit Bräteln und Herumtollen. „Tschau-Sepp“ und Memory spielen oder Basteleinheiten gehören auch zum regelmässigen Freizeitprogramm der Familie D. Winterferien im Schnee und Sommerferien am Wasser zählen für die Kinder aber auch die Eltern zu den schönsten Wochen im Jahr.

5.1.2. Samuel

Meine Eckdaten

Geburtsdatum: 18. September 2005
Grösse: 130 cm
Gewicht: 27.8 kg
Hobbys: Turnen, Spielen (Konstruktions-, und Gemeinschaftsspiele), Skifahren, Baden, Wandern, Zeichnen
Lieblingsessen: Brätchügeli mit Reis
Heimatort: Waldkirch (SG)

Abbildung 5: Samuel

Meine Kompetenzen (auch Merkmale und Eigenschaften)

Fröhlich und **sozial**: Am liebsten verbringe ich meine freie Zeit mit meinen Freunden oder der Familie.

Ehrgeizig: Ich bin gerne der Erste und der Beste.

Neugierig und **motiviert**: Ich lerne gerne neue Sachen und interessiere mich für Vieles.

Frustriert: Wenn etwas nicht klappt, werde ich wütend. In der Schule reisse ich mich zusammen, frage den Lehrer und probier's dann nochmals. Zu Hause schreie ich schon mal recht laut.

Sportlich: Ich liebe Fussballspielen, Turnen, Skifahren und alles, was mit Bewegung zu tun hat.

Anschmiegsam: Ich schlüpfe nachts gerne zu Mami und Papi ins Bett oder schlafe neben meiner Schwester Tanja auf dem Boden.

Schlitzohrig: Bin ich alleine zu Hause, nutze ich die Gelegenheit, um Fernseher zu schauen oder am Computer zu spielen.

Vorläuferfertigkeiten: Bevor ich in die Schule kam, konnte ich meinen Namen schreiben und ich kannte auch schon einige Buchstaben. Beim Reimen und Hochdeutsch-Sprechen war ich schon richtig gut. Rechnen ist mir allerdings lieber als Schreiben – ja, Rechnen mag ich richtig gerne.

Bildungslaufbahn

Ich besuchte schon früh die Spielgruppe, weil mir zu Hause als Jüngster ohne meine Geschwister langweilig war und ich gerne mit anderen Kindern zusammen spiele. Nachher ging ich zwei Jahre in den Kindergarten. Ich habe mich schnell wohlfühlt und meine Mama durfte mich nur am allerersten Tag dorthin begleiten. Die vielen Wechsel der Kindergartenlehrerinnen haben mir nichts ausgemacht – meine Freunde blieben ja zum Glück immer da!

Nun bin ich in der ersten Klasse bei Herrn Marty – ja endlich mal bei einem Lehrer und nicht bei einer Lehrerin! Wie es mir gefällt, siehst du im Film. Seit April 2012 darf ich am Donnerstag am Mittag und nach der Schule ins „Chinderhuus“, weil Mami dann arbeitet. Ist cool, da hat's viele Kinder zum Spielen.

Samuels Familie

Vater: Thomas (47), dipl. El. Ing. ETH, sh. Techn. (100% berufstätig)
Mutter: Daniela (44), Hausfrau und Pflegefachfrau (30% berufstätig)
Geschwister: Mirjam (17), Kantonsschule Kollegi Schwyz
Fabian (15), 2. Sekundarschule Küssnacht
Tanja (11), 4. Primarklasse Küssnacht

Samuels Eltern stammen aus der Ostschweiz, daher leben keine Grosseltern in unmittelbarer Nähe. Trotzdem pflegen sie einen guten Kontakt zueinander. Thomas und Daniela erlebten ihre Schullaufbahn als positiv, einige Übergänge waren allerdings schwierig: Daniela erwähnte den Wechsel von der Primar- in die Sekundarschule. Die Schule erschien ihr plötzlich „unpersönlich“ und „kalt“, wodurch die persönlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Pubertät noch verstärkt wurden. Thomas empfand den Übertritt von der Sekundar- in die Kantonsschule als grosse Herausforderung, da er erst lernen musste, wie man richtig lernt.

Familie E. lebte zwischen 2000 und 2003 im Ausland (Japan und Amerika) – bedingt durch eine Anstellung von Vater Thomas. Sie erlebte das Entdecken der neuen Kulturen und das Eingewöhnen in den fernen Ländern als grosse Bereicherung.

Haben die E.'s freie Zeit, schätzen sie es, gemeinsam etwas zu unternehmen. Im Winter geht's mit Ski oder Snowboard auf die Piste. Im Sommer wird von Hütte zu Hütte gewandert oder während der traditionellen Sommerferien in der Toskana im Pool geplansch. Das Programm muss spannend sein, sonst machen nicht mehr alle vier Kinder mit. Zwischendurch wird gespielt – zumindest die beiden jüngeren Kinder schätzen eine Runde SkipBo, Schweizerreise, UNO oder andere Würfelspiele.

5.2. Lehrpersonen

5.2.1. Kindergartenlehrpersonen

Sandra (*Kindergartenlehrperson von Samuel*)

Mein Name ist Sandra, ich bin 38 Jahre alt und ledig. Aufgewachsen bin ich in Kerns, Kanton OW; zurzeit wohne ich in Sarnen. In meiner Freizeit male ich sehr gerne Aquarell-Bilder; zu meinen Hobbys gehören auch Lesen, Yoga oder Kochen.

Nach meiner Ausbildung zur Kindergartenlehrperson arbeitete ich zuerst sechs Jahre auf dem Beruf: ein Jahr in Neuenkirch LU und danach fünf Jahre in Kerns. Im Sommer 2000 wagte ich den Schritt in die Selbständigkeit und eröffnete mit einer Kollegin eine Kinderkrippe in Horw. Während 11 Jahren leiteten wir diese Krippe mit grossem Engagement, bevor wir sie im August 2011 an eine neue Leitung übergaben. Im Herbst 2011 übernahm ich dann in Küssnacht eine Kindergarten-Stellvertretung. Der Wiedereinstieg in den erlernten Beruf bereitet mir grosse Freude und ich schätze die kreative und abwechslungsreiche Arbeit. Den Zweijahres-Kindergarten betrachte ich als grosse Chance für die Kinder, aber für mich auch als Herausforderung, die verschiedensten Förderbereiche in dieser Alters-Spannweite „unter einen Hut zu bringen“.

Samuel erlebte ich im letzten Jahr als begeisterungsfähigen, interessierten und kreativen Buben. Er spielte am liebsten mit den Clicks, wo er seine vielen Ideen umsetzen konnte, baute da Schiffe, Autos u.a.. Samuel freute sich schon vor dem Sommer sehr auf die Schule und war voll „parat“ für diese neue Herausforderung!

Katja (*Kindergartenlehrperson von Nina*)

Die Zeit rast ja so – und so kommt es, dass ich, Katja (40), bereits im 19. Dienstjahr bin. Ich habe schon viele Veränderungen im Schulsystem und dessen ganzen Entwicklung mitgemacht, so auch die Einführung des Zweijahres-Kindergartens. Für die Lehrperson ist es dadurch nicht leichter geworden. Mit den Kindern im freiwilligen (ersten) Kindergartenjahr sind doch recht junge Kinder dabei, die einiges bewältigen und meistern müssen - für alle Beteiligten nicht immer so einfach oder lustig. Aber - unser Berufsstand hat das so an sich - wir machen stets das Beste daraus (oder versuchen es wenigstens).

Nina - allen Respekt vor diesem Mädchen - wie sie trotz gewisser Erschwernisse aufgestellt, mutig, beharrlich und fröhlich ist, toll. Dank dem steht sie wohl auch da, wo sie jetzt ist. Und – nicht zu vergessen – tolle, liebevolle Eltern, die für sie da sind. Eltern, die aus meiner Sicht auch das Gespür haben, was ihr Kind wirklich braucht!

Das hoffe ich doch auch bei meinem Sohn Finn (16 Mt.) zu merken.

Kinder sind schon ein grosses Geschenk - und es ist toll, diesen Beruf zu haben und mit ihnen arbeiten zu dürfen!

5.2.2. Unterstufenlehrpersonen

Mathias (*Klassenlehrperson von Samuel*)

Mein Name ist Mathias. Ich bin 32 Jahre alt, seit 1 1/2 Jahren verheiratet und werde im Juli 2013 zum ersten Mal Vater. In meiner Freizeit entspanne ich mich besonders gut bei Konzertbesuchen, beim Musizieren mit meiner Band "Das Empire" oder beim Wandern zusammen mit meiner Frau. Ich zeichne und fotografiere auch sehr gerne.

Als gelernter Elektromonteur mit technischer Berufsmaturität absolvierte ich zwischen 2007 – 2011 das Studium zur Primarlehrperson an der PHZ¹⁰ in Goldau. Nach Stellvertretungen in einer 5./6. sowie einer 2. Klasse, unterrichtete ich seit dem Sommer 2012 meine erste eigene Klasse.

Zum Schulmodell kann ich noch nicht viel sagen, da ich gerade erst so richtig gestartet bin. Ich finde jedoch, dass die Kinder schon mit sehr viel Rüstzeug aus dem Kindergarten in die 1. Klasse kommen, was zeigt, dass der Zweijahres-Kindergarten eine tolle Sache ist.

Samuel ist ein sehr aufgestellter Junge mit einem fantastischen Sinn für Humor. Meines Erachtens hat Samuel den Übergang vom Kindergarten in die erste Klasse sehr gut gemeistert und scheint in allen Bereichen (Sozial-, Selbst- und Sachkompetenz) auf gutem Kurs.

Melanie (*Klassenlehrperson von Nina*)

Ich heisse Melanie, bin 25 Jahre alt und habe vor 3 Jahren meine Ausbildung zur Primarlehrperson an der PHZ Luzern abgeschlossen.

Im Jahre 2010/11 unterrichtete ich eine 1. Einführungsklasse in Küssnacht am Rigi. Anschliessend nahm ich mir eine Auszeit und nutzte die Gelegenheit, beim Reisen durch die USA, Mexiko und Guatemala, verschiedene interkulturelle und sprachliche Erfahrungen zu sammeln. Die positiven Erinnerungen im Bereich Zusammenarbeit, Unterstützung und Teamgeist bewogen mich dazu, mich wieder an den Bezirksschulen Küssnacht zu bewerben. Und so kommt es, dass ich seit August 2012 an der 1. Klasse im Schulhaus Dorfalden unterrichten darf, zusammen mit meiner Pensenpartnerin Jasmin.

¹⁰ PHZ = Pädagogische Hochschule Zentralschweiz

Ich habe eine tolle Klasse und die Kinder haben seit Schulbeginn grosse Fortschritte gemacht. Sie sind sehr herzlich, offen, neugierig, ehrlich, sozial und haben bereits einen guten Zusammenhalt in der Klasse.

Nina ist ein aufgestelltes Mädchen und wird durch ihre offene Art von ihren Klassenkameraden richtig umschwärmt. Ich bin sehr stolz, wie sie den Schulalltag meistert.

Jasmin (*Lehrperson von Nina – Pensenpartnerin von Melanie*)

Ich heisse Jasmin, bin 29 Jahre alt und arbeite am liebsten auf der Unterstufe. Durch Stellvertretungen konnte ich Einblick erhalten in verschiedene Schulhäuser und -stufen im Bezirk Küsnacht. Nun arbeite ich seit bald 8 Jahren auf der Unterstufe. Es ist immer wieder eine spannende Herausforderung, sich in die Schülerinnen und Schüler hineinzusetzen. Im August erwarte ich mein zweites Kind. Da ich mir als Mutter kein Vollpensum mehr vorstellen kann, arbeite ich noch 20% bis 30%. Meine Pensenpartnerin Melanie und ich verstehen uns sehr gut. Das ist das A und O, um miteinander arbeiten zu können und zu harmonieren.

In der momentanen Klasse herrscht eine soziale Harmonie und die Klasse hat einen ausgeglichenen Jungen- und Mädchenanteil. Die Zusammenarbeit im Team, mit den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern ist mir sehr wichtig.

5.3. Bezirksschule Küsnacht

Der Bezirk Küsnacht (Kanton Schwyz) setzt sich aus den drei Dörfern Küsnacht, Immensee und Merlischachen sowie dem Weiler Haltikon zusammen. Küsnacht ist mit seinen 8766 Einwohnern das grösste Dorf im Bezirk und liegt am Vierwaldstättersee, nahe Luzern. Der Anteil ausländischer Einwohner an der Gesamtbevölkerung beträgt aktuell 21 %.

5.3.1. Bildungsangebot

Die Bezirksschule Küsnacht am Rigi verfügt über ein zeitgemässes Schulsystem – vom Zweijahres-Kindergarten über die Volksschule bis zum Gymnasium. In sieben Schulhäusern werden ca. 1310 Kinder in 73 Abteilungen von rund 130 Lehrpersonen unterrichtet.

Die neun **Kindergarten**abteilungen (in Küsnacht) befinden sich zum Teil in den Schulhäusern, andere sind in Quartieren angesiedelt. Sie unterscheiden sich in Lage und Ausbaustandard.

Die **Primarschule** gliedert sich in Regelklassen, zwei Einführungsklassen (EK) und eine Kleinklasse (KK).

Die **Oberstufe** verfügt über ein Gymnasium sowie über die Sekundarstufen A, B und C.

Schülerinnen und Schüler mit Teilleistungsschwächen werden mit **integrativer Förderung** unterstützt – auf der Kindergarten- und der Unterstufe vor allem mit dem Ziel der Prävention und Früherfassung. Für Kinder mit einer besonderen Begabung bietet die Schule einmal wöchentlich das Talentatelier an.

Die **Schulischen Dienste** vor Ort, die Schulsozialarbeit und die ausserschulischen Betreuungsangebote unterstützen die Lehrpersonen bei Bedarf in ihrer täglichen Arbeit.

Der Kanton Schwyz führt zudem mehrere **heilpädagogische Zentren** sowie eine Sprachheilschule, welche für alle Kinder der Bezirksschule Küsnacht gegebenenfalls zugänglich sind.

5.3.2. Kantonale Ausführungen zur Übergangsthematik

Das Amt für Volksschule des Kantons Schwyz (o.J.) formuliert in seinem Leitbild zum Kindergarten und dem Übergang in die Schule unter anderem folgende Aussagen:

„Der Kindergarten ist die erste Stufe der Volksschule. Der Eintritt in den Kindergarten bildet einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zur Selbständigkeit. Damit verbunden sind die Integration in eine grössere Gruppe von Kindern sowie der Eintritt in das öffentliche Bildungswesen. Den im Kindergarten begonnenen Weg setzen die Kinder in der Primarstufe fort. Trotz teils unterschiedlicher Lehr- und Lernformen nehmen beide Schultypen gemeinsame Aufgaben wahr. Sie gestalten den Übergang in die Schule kontinuierlich.“

Im kantonalen Grundlagenbericht äussert sich die Bildungsdirektion Schwyz (o.J.) in Bezug auf die Schulentwicklung betreffend Schuleingangsstufe folgendermassen:

„Die Schwyzer Schulen sind im interkantonalen Vergleich auf einem hohen Niveau. Nachdem in den letzten Jahren viel gemacht wurde (kritische Stimmen sprechen gar von zu viel), braucht es nun eine Phase der Konsolidierung. ..., neue grosse Themen im strukturellen Bereich zeichnen sich kaum mehr ab. Offen bleibt vorderhand, wie sich die Situation im Vorschulbereich entwickelt. ... Die Resultate der laufenden Schulversuche Basisstufe / Grundstufe der Ostschweizer Kantone (EDK¹¹-Ost) werden abgewartet und erst danach zu weiteren Entscheidungen führen. ...“

Der Erziehungsrat des Kantons Schwyz hat vor längerer Zeit die Umsetzung einer Grund- und Basisstufe abgelehnt. Laut Aussagen von R. Stadler (Verantwortlicher für Bildung und Sport, Kanton Schwyz) wurde allerdings eine Kommission eingesetzt, die den Schulversuch der EDK-Ost mit den Grund- und Basisstufenklassen und dessen Evaluationen verfolgt und sich im Auftrag des Erziehungsrates auch mit der Weiterentwicklung des Kindergartens befasst hat. Der Erziehungsrat vertritt die Haltung, dass der Kindergarten betreffend Eintritt und Durchlaufzeit flexibilisiert und leistungsstärkere Kinder vermehrt gefördert werden sollten. Es wird begrüsst, dass der Kindergarten interessierten und dafür geeigneten Kindern auch erste Schritte in Richtung Kulturtechniken bieten könnte. Dies im Sinne einer Kompetenzorientierung, die bereits vorhandene Interessen und Stärken weiterentwickeln möchte – ohne aber den Kindergarten zu verschulen.

Momentan wartet der Erziehungsrat konkretere Grundlagen des Lehrplanes 21 ab. Anschliessend wird er darüber entscheiden, ob er einen Schulversuch mit einem "erweiterten Kindergarten" starten wird. Dieser Schulversuch würde u.a. von einer speziellen Weiterbildung der involvierten Lehrpersonen begleitet. Denkbar ist auch, das Kindergartenpensum mit bis zu vier zusätzlichen Lehrpersonenlektionen (zwei Lehrpersonen gleichzeitig anwesend) aufzustocken. Vor Ende 2013 ist laut Stadler allerdings kein verbindlicher Beschluss zu erwarten.

5.3.3. Einschulungsalter im Kanton Schwyz

Jedes Kind, das am 31. Juli das 4. Altersjahr zurückgelegt hat, ist berechtigt, bis zum Eintritt in die Primarschule, den **Zwei-Jahres-Kindergarten** zu besuchen.

Jedes Kind, das am 30. Juni das 5. Altersjahr zurückgelegt hat, ist berechtigt, bis zum Eintritt in die Primarschule, den **Kindergarten** zu besuchen.

¹¹ EDK = Erziehungsdirektorenkonferenz

Jedes im Kanton Schwyz wohnhafte bildungsfähige Kind, das bis zum 31. Mai des Einschulungsjahres das 6. Altersjahr zurückgelegt hat, wird **schulpflichtig**.

5.3.4. Lehrplan

Bis und mit Schuljahr 2013/2014 gab/gibt es einen Lehrplan für den Kindergarten sowie einen für die Unterstufe. Aufgrund der bevorstehenden Einführung des Lehrplanes 21 soll anstelle der „alten“ Lehrplanversion bereits auf das neue System eingegangen werden, obwohl dessen Umsetzung im Kanton Schwyz noch nicht terminiert ist. Laut R. Stadler (Amt für Bildung und Sport, SZ) werden nach der im 2013 stattfindenden breiten Vernehmlassung im Kanton Schwyz konkrete Entscheide vorbereitet.

Durch einen gemeinsamen sprachregionalen Lehrplan können gemäss Ausführungen der Plenarversammlung der EDK-Regionen (2010) die Kompetenzen und Inhalte des Unterrichts in Kindergarten und Schule harmonisiert werden. Der Lehrplan umfasst insgesamt elf Schuljahre, welche in drei Zyklen unterteilt werden. Mit der Einrichtung eines ersten Zyklus von vier Jahren trägt der Lehrplan 21 der unterschiedlichen Ausgestaltung am Schuleingang Rechnung. Der Lehrplan kann somit in Systemen mit zweijährigem bzw. einjährigem Kindergarten wie auch in der Grundstufe oder Basisstufe flexibel und individuell umgesetzt werden. Inhaltlich orientiert sich die Erarbeitung des Lehrplanes 21 für den ersten Zyklus an den heutigen Kindergartenlehrplänen und denjenigen der ersten beiden Jahre Primarstufe. Er legt fest, über welche Kompetenzen alle Schülerinnen und Schüler spätestens am Ende der 2. Klasse verfügen müssen – unabhängig vom Schulmodell (Kindergarten und Primarstufe oder Grund-/Basisstufe).

Der zweite Zyklus umfasst vier Jahre Primarstufe (3. bis 6. Schuljahr). Im dritten Zyklus weisen die Kantone unterschiedliche Strukturen auf.

Ob und inwiefern der Lehrplan 21 Einfluss auf die Einschulungsthematik und die Übergangsgestaltung vom Kindergarten in die Schule hat, wird sich weisen. Der vorgeschlagene Vierjahreszyklus allerdings dürfte das kleinschrittige Denken des in Küssnacht gängigen Modells der Jahrgangsklassen etwas lockern und somit einen natürlicheren Umgang mit Heterogenität fördern.

5.3.5. Kommunikation / Partizipation / Kooperation

Folgende Formen der Zusammenarbeit zwischen den Stufen (Kindergarten – Unterstufe – IF) sind in Küssnacht von offizieller Seite her vorgesehen:

Schnuppermorgen

Alle Kindergartenkinder des Bezirkes Küssnacht besuchen die künftige erste Klasse einmal (vor den Sommerferien) während zwei Lektionen. Der institutionalisierte Schnuppermorgen ermöglicht einen ersten Kontakt (Unterstufenlehrperson – Kind / Kind – Kind).

Die erste und offiziell einzige Begegnung mit der neuen Lernumgebung – dem Erstklasszimmer sowie den Lehrpersonen und Kindern – bedarf einer komplexen Organisation (seitens der Schulleitung), da die Kindergruppen nach der Kindergartenzeit neu zusammengemischt und verschiedenen Schulhäusern zugeteilt werden.

Übergabegespräch

Bei diesem Treffen (nach der Einschulung) tauschen die Kindergarten-, die Erstklasslehrperson sowie die involvierte/n IF-Lehrperson/en Erfahrungen aus, welche sie mit dem „übergebenen“ Kind (oder der Situation des Kindes) gemacht haben (kindzentrierter Austausch).

Austausch Unterstufe / Kindergarten

Lehrpersonen beider Stufen kommen einmal jährlich zusammen, um der Nachbarstufe Erwartungen oder Anregungen v.a. inhaltlicher oder struktureller Art zu mitzuteilen (methodisch-didaktischer Austausch).

Stufengruppen / Unterrichtsteams

Die regelmässigen Stufensitzungen finden in separaten Gruppen statt. Die Kindergartenlehrpersonen bilden eine Stufengruppe, die Lehrpersonen der Unterstufe (erste und zweite Klasse) eine weitere. Auch die Unterrichtsteams sind in den eben genannten Stufen organisiert.

Heilpädagogische Fachgruppe

Die Heilpädagogischen Fachpersonen (IF-Lehrpersonen, Lehrpersonen der EK und KK) bilden eine eigene Gruppe und sind zugleich Teil der erweiterten Unterrichtsteams. Sie werden „bei Bedarf“ zu den oben erwähnten Sitzungen oder Gesprächen eingeladen.

Bei Übergängen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen (besonderer Förderbedarf, Beeinträchtigungen) findet meist ein Austausch statt mit den am Übergang Beteiligten: Eltern, Klassen- und IF-Lehrpersonen beider Stufen (sofern die IF-Lehrperson wechselt) sowie weiteren involvierten Fachpersonen (z.B. Logopädin, Schulpsychologin, Pädagogische Familienbegleiterin). Auf den unteren Stufen (Vorschule-Kindergarten-Unterstufe) finden diese Gespräche häufig ohne Kinder statt. Der offene Informationsaustausch, bei dem Erwartungen, aber auch Ängste und Sorgen transparent gemacht werden, verfolgt das Ziel, für alle einen möglichst „reibungslosen“, angenehmen Übergang zu gewähren.

Im Sinne einer positiven Übergangsgestaltung hat es sich zudem bewährt, dass die abnehmende Heilpädagogin das betreffende Kind vor dem Übergang in der noch aktuellen Klasse – sei dies in der Spielgruppe, im Kindergarten oder in der Schule – besucht, um eine erste Begegnung, einen ersten Kontakt herzustellen.

Die Massnahmen betreffend Übergangsgestaltung sind im sonderpädagogischen Konzept (Bereich IF) der Schule unscharf formuliert, was dazu führt, dass die schulischen Heilpädagoginnen bei den eben erwähnten Formen der Zusammenarbeit unterschiedlich vorgehen – und dies nicht zuletzt aus ressourcentechnischen Gründen. So muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass im Kanton Schwyz die entschädigte Besprechungszeit für die schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ab dem Schuljahr 2013/2014 bei einem Vollpensum (29 Lektionen) von bisher drei auf eine Lektion gekürzt wird (vgl. Vernehmlassungsbericht, Bildungsdepartement Kanton Schwyz, 2011). Obwohl eine allumfassende Zusammenarbeit als Grundlage für einen guten Übergangsprozess, oder allgemein gesagt, für eine effiziente Förderung der Kinder anerkannt ist und auch gefordert wird, können kaum oder nur sehr knapp bemessene finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Es bleibt zu hoffen, dass sich diese Tatsache längerfristig nicht negativ auf die Arbeitsmotivation, die hohe Einsatzbereitschaft oder gar auf die Gesundheit der heilpädagogischen Fachkräfte auswirkt.

Nach dem kurzen Abstecher aufs politische Parkett, widmen wir uns wieder dem Kernthema und den im nachfolgenden Kapitel dargelegten Einzelheiten zum vorliegenden Dokumentarfilm „Schritt für Schritt“.

6. Zum Film

6.1. Forschungsmethode: Filmen mit Kindern

Zur Beantwortung der Fragestellung dienen visuelle Daten, in Form des vorliegenden Dokumentarfilmes. Da jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eingeladen ist, eigene Antworten zu finden und somit quasi selber zur Forscherin/zum Forscher wird, scheint es wichtig, auf die Möglichkeiten und Grenzen der gewählten qualitativen Forschungsmethode „Film“ sowie auf generelle Herausforderungen in der Kindheitsforschung hinzuweisen.

Laut Heinzl (2012) muss bedacht werden, dass selbst eine als „kindgerecht“ bezeichnete Forschung auf Kindheitsbilder von Erwachsenen zurückgeht. Bereits in die Formulierung der Forschungsfrage – sowie auch bei den im Film geführten Interviews – fließen eigene Kindheits- oder Berufserfahrungen sowie gesellschaftliche Kindheitskonstruktionen mit ein und können gegebenenfalls zu Übertragung von Erwartungen führen. Auch wenn der Film die Erlebniswelt des Kindes zeigen möchte, muss man in Betracht ziehen, dass sich die Datenerhebung sowie deren Interpretation immer am Wertesystem des Erwachsenen orientieren (zumindest beim erwachsenen Zuschauer!). Ebenso ist zu bedenken, dass sprachliche Äusserungen von Kindern vom Stand ihrer kognitiven Entwicklung abhängig sind. Aufgrund dieser Tatsache wird, so Heinzl weiter, Kinderaussagen im Bereich der Forschung häufig mit Skepsis begegnet: so könnte z.B. der Faktor der sozialen Erwünschtheit bei ihren Aussagen eine grosse Rolle spielen oder aber Wahrheit und Fiktion von den Kindern nicht eindeutig unterschieden werden.

Aus methodologischen Reflexionen in der qualitativen Kindheitsforschung ist hervorgegangen, dass gerade in der Auswertung der Daten nebst anderen wichtigen Faktoren das nicht-sprachliche und szenische Handeln von Kindern stärker berücksichtigt werden sollten. Der Filmzuschauer ist also aufgefordert, in erster Linie die Bilder auf sich wirken zu lassen.

Der Film lebt jedoch – abgesehen von den Bildern – auch von Wortmeldungen, die insbesondere durch die Forschungsmethode des **Leitfadeninterviews** generiert wurden. Es ist dies eine offene, halbstrukturierte Befragung. Fisseni (1997; zitiert nach Stigler & Reicher, 2005, S. 119) verwendet für diese Art der Informationsgewinnung den übergeordneten Begriff „Gespräch“. Er unterscheidet nicht eindeutig zwischen Exploration, Interview und Befragung. In der vorliegenden Arbeit kamen die Leitfadeninterviews einerseits in direkten Befragungen von Eltern, Lehrpersonen und Klassen zum Einsatz und boten auf diese Weise der Filmcrew sowie den Gefilmten Halt und Struktur. Andererseits wurde die Fragensammlung den Interviewten im Vorfeld der Drehtage als Anregung zugesandt. Dies gab ihnen die Möglichkeit, für ihre Statements im Film eigene Schwerpunkte im Rahmen der fokussierten Themen zu wählen und sich ihren Bedürfnissen entsprechend auf die Gesprächsszene vorzubereiten. Die Rolle der „rasenden“ Reporterin entfiel somit grösstenteils, was aus Sicht der Autorin einen zusätzlichen Vorteil mit sich brachte.

Im Sinne der qualitativen Forschung sollen ausgehend von den beiden im Film gezeigten Fallbeispielen keine verallgemeinernden Aussagen in Bezug auf den Schuleintritt gemacht werden. Vielmehr darf man sich jedoch fragen, ob die gezeigten Situationen Rückschlüsse darauf zulassen, *wann* und *unter welchen Bedingungen* ein Übergang *wie* verlaufen könnte.

6.2. Allgemeine Informationen

Beim vorliegenden Film handelt es sich um eine Dokumentation von 47 Minuten. Die unter der Regie der Autorin gemachten Filmaufnahmen sind zwischen dem 5. Juni 2012 und dem 16. November 2012 in Küssnacht am Rigi entstanden. Verantwortlich für die Technik waren zwei Studentinnen der Hochschule für Künste in Luzern. Zur Vorbereitung auf die Filmarbeiten wurde einerseits ein Informationsanlass für die involvierten Eltern durchgeführt. Andererseits besuchten die Filmerinnen die Kindergartenklassen vor den Dreharbeiten, um sich und ihre technische Ausstattung (Kamera, Mikrophon, Kopfhörer) vorzustellen. Die Kinder durften alles selber ausprobieren, Fragen stellen und konnten so die Scheu vor der Kamera schnell ablegen. Nebst den offiziellen Drehtagen haben sich die beiden Hauptakteure gelegentlich mit der Handkamera gefilmt oder filmen lassen; in der Schule, aber auch in ihrer freien Zeit. In den nachfolgenden Ausführungen wird der Inhalt des Filmes in der Abfolge der Drehtage erläutert.

6.3. Exposé

Filmtitel: Schritt für Schritt

Ein Film zum Übergang vom Kindergarten in die erste Klasse.

5. Juni 2012. Im Kindergarten.

Nina und Samuel besuchen das zweite Kindergartenjahr. Sie geniessen die langen Pausen im Freien, aber auch das Spielen und Lernen im Kindergarten - zusammen mit ihren Freundinnen und Freunden. Nina liebt das Rollenspiel und die Puppenecke, während Samuel Konstruktionsspiele und Fussballspielen bevorzugt. Obwohl sie sehr gerne im Kindergarten sind, freuen sich beide auf den bevorstehenden Übergang in die erste Klasse. Sie besitzen auch bereits einen Schulthek und ein Etui – alles selber ausgewählt. Und sie wissen, dass sie in der Schule rechnen und schreiben lernen, dass es Hausaufgaben zu erledigen gibt und, und, und!

13. Juni 2012. Der Schnuppermorgen in der ersten Klasse.

Ein aufregender Moment steht bevor - der Schnuppermorgen in der ersten Klasse. Für eine Stunde nämlich werden an diesem Mittwochmorgen alle Kinder des Bezirkes eingeladen, ihre künftige Schulklasse zu besuchen. Wie ist sie/er wohl, meine neue Lehrerin/mein neuer Lehrer? Wie sieht mein zukünftiges Schulzimmer aus? Zum ersten Mal werden Nina und Samuel auch ihren neuen Klassenkameraden begegnen. Samuel hat Glück, er kommt zusammen mit seinem Kindergartenfreund Valentin in die Schule. Nina kennt bereits drei Kinder aus dem Kindergarten; Louisa, Michael und Joaquin. Auf alle anderen sind sie gespannt.

Ein spezieller Moment auch für die Kindergartenlehrpersonen. Wie werden „unsere“ Kinder den Schulstart erleben? Inwiefern konnten wir sie bei der Schulvorbereitung adäquat unterstützen? Was wünschen wir uns von den künftigen Lehrpersonen – von der Schule generell?

20. August 2012. Der erste Schultag.

Nun ist es endlich soweit, die langen Sommerferien sind vorbei. Nina hat sich auf diesen Moment gefreut. Die Frisur sitzt, das Wunschkleid passt, der Schulthek ist gepackt. Während Mami Nina hilft, ihre Fuss-Orthesen anzuziehen, herzt Papi noch schnell die kleinen Zwillingbrüder Noah und Ben. Nina und ihre

Eltern machen sich gespannt und fröhlich auf den Weg – die Zwillinge und ihre Grosseltern winken mit Schweizerfähnchen hinterher. Ihre grosse Schwester ist jetzt eine Schülerin!

Im Schulhaus werden Nina und alle anderen Erstklässler mit ihren Eltern von den Lehrpersonen begrüsst und zur ersten gemeinsamen Schulstunde eingeladen. Die Spannung ist gross - bei den Kindern, den Eltern und den Lehrpersonen.

Wie ist es wohl Samuel und seinen Eltern ergangen vor/während/am ersten Schulumorgen? Das Treffen am Mittag gibt Auskunft. Am Nachmittag (des ersten Schultages) kommen die Eltern nicht mehr mit zur Schule, worüber Samuel sehr froh ist. Froh, erleichtert und müde sind auch die Lehrpersonen nach diesem besonders spannenden, aber auch besonders herausfordernden ersten Schultag.

16. November 2012. Nach drei Monaten in der ersten Klasse.

Elf Schul- und zwei Ferienwochen liegen bereits hinter den beiden Erstklässlern Nina und Samuel. Wie sind sie angekommen in der Welt der Schule? Was haben die Kinder, ihre Eltern und die Lehrpersonen in den ersten drei Monaten erfahren?

Ninas Lehrerin blickt mit der Klasse auf die erste Zeit in der Schule zurück und will herausfinden, wie es ihren „Frischlingen“ geht, was sie allenfalls vom Kindergarten vermissen und ob ihnen die Schule gefällt.

Samuel zeigt, wie er schon schreiben kann und rechnen – obwohl, gerechnet habe er ja schon im Kindergarten! Spielen – ein Thema, welches bei den Kindern nicht so schnell in Vergessenheit gerät!

Nebst den Schülerinnen und Schülern schauen auch die Mütter von Samuel und Nina sowie ihre Lehrpersonen zurück auf den Prozess des Überganges – sie alle reflektieren die durchlebten Gefühle und Befindlichkeiten sowie die erfahrenen Höhepunkte und Herausforderungen.

6.4. Drehplan

Grundsätzlich verfolgt der Dokumentarfilm das Ziel, möglichst nah an der Wirklichkeit zu bleiben. Aus diesem Grund wurde darauf verzichtet, Szenen speziell zu inszenieren, nachzustellen oder gar einzuüben. Als Leitfaden für alle an den Filmarbeiten Beteiligten diente das im Anhang, S. 78 einsehbare Drehbuch. Es ist eine Filmskizze, welche inhaltlich und strukturell die einzelnen Drehtage sowie die Interviewleitfragen festhält. Wer mit Kindern arbeitet weiss aber, dass eine akribische Planung lediglich dazu dienen soll, in der praktischen Umsetzung und Durchführung flexibel und spontan Änderungen vornehmen zu können, ohne dabei vom eigentlichen Ziel abzukommen. Einige hilfreiche Grundlagen und Anregungen zum Verfassen eines Drehplanes waren auf der Internetseite unter http://www.undaction.de/pdf/5_4_drehplan.pdf [9.12.12] zu finden (für Anfänger/Innen geeignet).

6.5. Gestaltungselemente

Schrift

Sowohl der Schriftzug des Titels „Schritt für Schritt“ als auch die Untertitel der einzelnen Etappen (Schnuppermorgen, Erster Schultag, Nach drei Monaten) entstammen Ninas Feder. Die weiteren Bilder und Schriften gestalteten Kindergartenkinder sowie Erst- und Zweitklässler aus Ninas und Samuels Klassen.

Musik

Berufskollege Erich sorgt mit seinen Gitarrenklängen für die musikalische Umrahmung der Bilder im Film. Ausserdem werden einzelne Szenen und Bilder im dokumentierten Schulalltag auch durch musikalische Intermezzi untermalt.

7. Evaluation des Filmes

7.1. Ziele und Methoden

Die Evaluation des Filmes dient in erster Linie der Überprüfung der in Kapitel 3 beschriebenen Ziele des Entwicklungsprojektes. Die Auswertung soll aufzeigen, ob und inwiefern der Film die Zuschauerin und den Zuschauer erreicht und für das Thema Übergänge zu sensibilisieren vermag. Als Forschungsmethode wird die **schriftliche Befragung** gewählt. Die deskriptiv statistische Auswertung (Häufigkeitsbeschreibung) wird ergänzt durch (schriftlich) genannte Stichworte und Konkretisierungen vonseiten der Befragten. Die Methode erfüllt insofern sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien.

Die Fragen sind eher geschlossen und im Sinne der „10 Gebote“ der Frageformulierung nach Porst (2000; zitiert nach Flick, 2009, S. 110) formuliert. Der Fragebogen enthält unterschiedliche Fragetypen (Identifikationstyp, Selektionstyp, Mehrfachauswahltyp, Ja-Nein-Typ, Hybrid-Fragen) und verfolgt unterschiedliche Absichten.

Insbesondere die hypothetischen Fragen sollen dem Publikum den Anstoss geben, über die Zukunft oder das Erleben anderer zu spekulieren – immer mit dem Ziel, gewisse Hinweise für die Relevanz und die Nachhaltigkeit des Projektes zu gewinnen. Die gewählten Kategorien beziehen sich primär auf die Projektziele und gehen nur in einem Punkt auf die Forschungsfrage ein. Die Anordnung der Fragen orientiert sich am „Trichter-Prinzip“ – vom Allgemeinen zum Konkreten (ebd.). Für die Evaluation wird der Film drei Expertengruppen (Zielpublikum) vorgeführt; einer Gruppe von Kindern (Kindergarten bis 6. Klasse), einer Gruppe von Lehrpersonen diverser Stufen und einer Gruppe von Eltern, welche sich alle freiwillig zur Verfügung stellen. Altrichter und Posch (2007, S. 178) sprechen im Rahmen der Aktionsforschung von „Triangulation“, wenn (meist) in einer Methodenkombination zu ein und derselben Situation Daten aus mehreren Perspektiven zusammengetragen werden. Als spezifische Unterform wird die Datentriangulation (Flick, 2009) angewendet, bei der die Daten aus drei Perspektiven (Kinder – Eltern – Lehrpersonen) mit ein und derselben Methode (schriftliche Befragung) erhoben werden.

Um einen hohen Rücklauf der Fragebogen erreichen und ein möglichst authentisches Stimmungsbild einfangen zu können, beantworten die Teilnehmenden die Fragen jeweils direkt nach der Filmpräsentation. Für die Kinder und die Erwachsenen sind zwei verschiedene Fragebogen (vgl. Anhang, S.74) ausgearbeitet worden.

Die jungen Kinder (KG – 1. Klasse) beantworten die Fragen in Form eines Interviews, geführt von neutralen Erwachsenen. Die Interviewerin füllt den Bogen für das Kind aus. Die Schülerinnen und Schüler der 2. bis 6. Klasse hingegen füllen die Fragebogen schriftlich und selbständig aus. Eine erwachsene Person gibt Hilfestellung bei Verständnisschwierigkeiten oder Problemen der Begrifflichkeiten.

Nach den Filmpräsentationen, im Anschluss an die Befragung, bietet sich die Gelegenheit, bei einem gemütlichen Apéro Impressionen und Gedanken auszutauschen. Diese Diskussion wird weder dokumentiert noch ausgewertet – sie ist also wissenschaftlich nicht relevant, für die Regisseurin sowie die Filmcrew jedoch sehr aufschlussreich und wichtig.

7.2. Kategorien für die Evaluation

Die Kategorien der Befragung werden im Sinne der Zielüberprüfung sowie der Fragestellung vorgängig festgelegt. In der Literatur wird dieses Vorgehen als „deduktiver Weg“ bezeichnet (Altrichter & Posch, 2007, S. 195). Die Antworten auf die geschlossenen Fragen können zusätzlich individuell begründet werden, was den qualitativen Aspekt der Auswertung unterstreicht.

Emotionen

- Was löst der Film bei dir aus? (Gefühle / Stimmung)
- Welche Bilder oder Szenen haben dich besonders bewegt oder berührt? Weshalb?

Persönlicher Bezug zum Thema Übergang

- Perspektivenübernahme: Mit wem hast du mitgeföhlt / mitgelebt?
- Weckt der Film Erinnerungen an eigens erlebte Übergänge (schulische oder andere)?
- Gibt der Film Anlass, Konsequenzen für das eigene Tun und Denken (in Bezug auf das Thema Übergänge) zu überdenken?

Inhalt

- Welche Faktoren scheinen für die im Film gezeigten Kinder beim Übergang Kindergarten – 1. Klasse besonders bedeutsam?
- Wie erleben die beteiligten Kinder den gezeigten Übergang? (Hypothese)

Bewertung des Filmes

- Wie viele Teddybären verleihst du dem Film?

7.3. Ergebnisse der Befragung

Die Ergebnisse der Befragung werden in den nachfolgenden Grafiken präsentiert und jeweils kurz erläutert. Alle Resultate wurden prozentual hochgerechnet und orientieren sich am Höchstwert von 100%. Dies gilt auch für Fragen mit Mehrfachantworten. Befragt wurden 29 Kinder, 15 Elternteile sowie 15 Lehrpersonen. Bei Rollenüberschneidungen galt es, sich für eine Zuschauerperspektive zu entscheiden. Die Ergebnisse sollen einen Anhaltspunkt für die Überprüfung der Projektziele liefern und erheben keinen Anspruch auf wissenschaftliche Repräsentativität, zumal dafür auch die geringe Anzahl von Befragten nicht den Vorgaben entspräche.

Emotionen

Was löst der Film bei dir aus? (Gefühle / Stimmung)

Abbildung 6: Emotionen zum Film

Die Auswertung zeigt, dass die Bilder berühren und bei allen Gruppen der Befragten grossmehrheitlich eher positive Gefühle auslösen. Unter dem Aspekt „Anderes“ wurde von einzelnen Zuschauern die persönliche Betroffenheit detaillierter umschrieben.

Welche Bilder oder Szenen haben dich besonders bewegt oder berührt? Weshalb?

Nebst vielen spannenden Einzeläusserungen lassen sich die Statements der drei Gruppen von Befragten zu folgenden Hauptaussagen zusammenfassen:

Aussagen der Kinder:

- Optimismus und Fröhlichkeit der Kinder, Lehrpersonen und Eltern
- Beziehung der Lehrpersonen zu den Kindern
- Spielszenen im Kindergarten
- Bekannte Menschen

Aussagen der Eltern:

- Bemühungen der Lehrpersonen, auf die einzelnen Kinder einzugehen
- Singen – lockerte die Stimmung und es wurde fröhlich
- Spannung, Neugierde und Freude am Schnuppermorgen sowie am ersten Schultag
- Das intensive Spiel der Kinder im Kindergarten

Aussagen der Lehrpersonen:

- Gesichtsausdrücke der Kinder, die Bände sprechen
- Neugierde, Freude und Spannung aller Beteiligten
- Szenenwechsel Schule – Kindergarten: Unterschiede veranschaulichen die Bedeutung des Themas
- Kinder hören der Lehrperson intensiv zu, wollen alles richtig machen (Verantwortung der Lehrperson!)
- Interviews mit den Eltern

Persönlicher Bezug zum Thema

Perspektivenübernahme: Mit wem hast du mitgeföhlt / mitgelebt?

Abbildung 7: Perspektivenübernahme

Die Abbildung macht deutlich, dass der Film zur Perspektivenübernahme einlädt. Insgesamt überwiegt das Mitgeföh für die Kinder. Während die Kinder am zweithäufigsten die Perspektive der Lehrpersonen einnehmen, geben rund 60 % der Erwachsenen an, mit den Eltern mitzuföhlen.

Weckt der Film Erinnerungen an eigens erlebte Übergänge (schulische oder andere)?

Abbildung 8: Erinnerungen an Übergänge

Das Ergebnis zeigt, dass der Film eigene Erfahrungen und Erinnerungen ins Bewusstsein ruft. Die Stichworte der Befragten lassen sich folgendermassen zusammenfassen:

Kinder:

- Erinnerungen an den ersten Schultag
- Erinnerungen an die Kindheit und die Kindergartenzeit
- Vorfreude auf die Schule (Kindergartenkinder)

Eltern und Lehrpersonen:

- Erinnerungen an den eigenen ersten Schultag (und / oder ersten Kindergartenitag)
- Erinnerungen an den ersten Schultag der eigenen Töchter und Söhne
- Übergang Schule – Berufsleben
- Ablösung von zu Hause
- Angst vor Veränderungen - Schulangst
- Einschulung früher (Klassengrösse, der Lehrer als Autoritätsperson u.a.)

Gibt der Film Anlass, Konsequenzen für das eigene Tun und Denken (in Bezug auf das Thema Übergänge) zu überdenken?

Abbildung 9: Konsequenzen

Aus der Grafik lässt sich ableiten, dass der Film 60 % der Eltern und rund 80% der Lehrpersonen Anlass liefert, Konsequenzen für das eigene Tun zu überdenken. Diese Frage richtete sich ausschliesslich an die Erwachsenen.

Hier eine zusammenfassende Auswahl der häufig genannten Themen aus beiden Gruppen der Befragten:

- Den Kindern genügend Freiräume und Zeit zum Spielen geben (zu Hause sowie in der Schule)
- Sich der Bedeutung des Überganges und der damit verbundenen Herausforderungen bewusst sein
- Übergänge fließend gestalten - Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen an der Schnittstelle
- Kindergartendidaktik in die erste Klasse einbringen

Inhalt

Welche Faktoren scheinen für die im Film gezeigten Kinder beim Übergang Kindergarten – 1. Klasse besonders bedeutsam?

Abbildung 10: Bedeutsame Faktoren

Das soziale Umfeld, die strukturellen Veränderungen sowie die Kompetenzen der Lehrperson werden aus Sicht der befragten Erwachsenen als die bedeutsamsten Faktoren für die beim Übergang gezeigten Kinder wahrgenommen. Die Kompetenzen der Lehrpersonen werden einhellig als deutlich wichtiger eingeschätzt als die Kompetenzen der Kinder. Es fällt aber auf, dass die Lehrpersonen den Kompetenzen der Kinder einen höheren Stellenwert einräumen als die Eltern dies tun. Das Schulmodell hingegen erachten die wenigsten als entscheidenden Faktor.

Wie erleben die beteiligten Kinder den gezeigten Übergang? (Hypothese)

Abbildung 11: Hypothese

Eine überwiegende Mehrheit von 80% oder mehr der Befragten sind sich einig, dass die gefilmten Kinder den Übergang vom Kindergarten in die erste Klasse als eher positiv erlebt haben. Die am häufigsten genannten Indikatoren für diese Einschätzung seien nachfolgend erwähnt:

- Fröhlichkeit (Lachen), lockere Stimmung und Offenheit der Kinder nach drei Monaten Schule
- Kinder fühlen sich wohl, machen einen zufriedenen Eindruck
- Kinder beteiligen sich aktiv am Unterricht, zeigen Interesse
- Einfühlungsvermögen der Lehrpersonen
- Gute Vorbereitung der Kinder durch den Kindergarten

Bewertung des Filmes

Wie viele Teddybären verleihst du dem Film? (1 – 6)

Abbildung 12: Filmbewertung

Aus der Grafik ist ersichtlich, dass die Befragten dem Film durchschnittlich zwischen 5.2 und 5.7 von 6 möglichen Filmbären verleihen. Nachfolgend einige Schlusskommentare aus der schriftlichen Befragung:

„Sehr kurzweilig, berührend, tolle Musik und Gestaltung“ (Mutter, 37).

„Schön für die Kinder, die noch nicht zur Schule gehen“ (Schülerin, 10).

„Der Film zeigt viele Facetten des Übertritts auf und wurde hervorragend umgesetzt“ (Vater, 33).

„Detaillierte Auswertung mit dem einzelnen Kind hat mir gefehlt“ (IF-Lehrperson, 32).

„Sehr interessant, anregend und informativ“ (Mutter, 59).

„Ich fand den Film mega gut! Ich habe viel dazu gelernt. Ich möchte nämlich auch mal einen Beruf mit Kindern lernen“ (Schülerin, 11).

„Beeindruckender Film mit vielen Emotionen und schönen Bildern. Sehr interessant zu sehen, wie verschieden die Lehrpersonen arbeiten“ (Mutter, 33).

„Gelungener Film mit vielen tollen Bildern. Teilweise hätte ich mir mehr von Nina und Samuel gewünscht“ (Schulleiterin, 37).

„Emotionen werden sehr schön sichtbar gemacht“ (Kindergartenlehrperson, 26).

„Man verstand es nicht immer“ (Schüler, 11).

„Der Film ist kurzweilig, hat einige Stellen zum Schmunzeln, gibt Einblick ins Thema, zeigt Vielschichtigkeit auf“ (Kindergartenlehrperson, 40).

„Wirklich aufschlussreich in Bezug auf die interessante Fragestellung“ (Lehrperson, 23).

„War spannend und lustig“ (Schüler, 11).

„Wow! Ein sehr, sehr feinfühler, wohlwollender Film, der die Perspektive der Kinder, Lehrpersonen und Eltern aufnimmt und eine heitere Gelassenheit verbreitet“ (Lehrperson, 43).

7.4. Evaluation der Forschungsmethoden

Die schriftliche Befragung

Die Befragten stellten kaum Rückfragen zum Fragebogen und nahmen grossmehrheitlich zu allen Punkten Stellung, was auf eine klare, unmissverständliche Formulierung der Fragestellungen hindeutet. Die Möglichkeit, Antworten auf geschlossene Fragen mit eigenen Stichworten zu begründen, wurde rege genutzt. So gewinnt die Interpretation der Daten an Objektivität und Transparenz. Zudem wurde im Sinne der ‚Kommunikativen Validierung‘ (Altrichter & Posch, 2007, S. 206) die Gültigkeit der Interpretationen durch Gespräche mit den Betroffenen überprüft. Die Häufigkeit der übereinstimmenden Kommentare verschiedener Befragter ist ein weiteres Indiz für die Validität der Analyseergebnisse. Die geringe Anzahl der Befragten entspricht hingegen nicht den erforderlichen Richtzahlen der wissenschaftlich repräsentativen Forschung, worauf beim Interpretieren der Daten hingewiesen werden muss.

Filmen

Grundsätzlich öffnen sich die Sozialwissenschaften im Zusammenhang mit der „qualitativen Wende“ (Mayring; zitiert nach Mayring & Gläser-Zikuda, 2008) gerade in der Emotionspsychologie stärker hin zu qualitativen Forschungsmethoden. Das Projekt lässt vermuten, dass die Videoanalyse als Erkenntnismethode imstande wäre, einen wichtigen Beitrag für die qualitativ orientierte Forschung zu leisten. Während eines Halbtages stellte die Filmcrew den Klassen das Filmequipment vor. Alles konnte angefasst und ausprobiert werden, alle durften mal vor die Linse oder konnten ihre Kameraden filmen. Nach dieser Einführung bewegten sich die Kinder sowie die Lehrpersonen sehr natürlich und schienen die Kamera kaum mehr wahrzunehmen. Bei den gefilmten Interviewszenen (Leitfaden- oder offene Interviews) jedoch ist spürbar, dass sich die Kamera eher hemmend auf die Natürlichkeit und Lockerheit der Protagonisten auswirkt und es deswegen zu sehr situativ abhängigen Ausführungen kommen kann.

Die Tatsache, dass ein Filmprojekt mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden ist (Personal- sowie Materialkosten), soll indes nicht ausser Acht gelassen werden. Dies könnte (abgesehen von der Komplexität der Datenauswertung) mitunter ein Grund dafür sein, dass diese Forschungsmethode in der empirischen Sozialforschung verhältnismässig (noch) eher selten zum Einsatz kommt (vgl. Einleitung).

Für die vorliegende Arbeit ist das Filmmaterial nicht im Sinne einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet worden – dies war auch nicht das Ziel des Projektes. Zur Beantwortung der Unterfragen wurden ausschliesslich einzelne Szenen oder Aussagen kodiert und interpretiert (vgl. Kapitel 8). Es wäre hingegen denkbar, den Film zu Forschungszwecken weiterzuverwenden, um in einem zweiten Schritt eine detailliertere, kategoriengeleitete Analyse der Daten durchzuführen. Nachfolgend wird allerdings vorerst die aktuelle Zielsetzung überprüft.

7.5. Erreichung der Projektziele

Die schriftliche Befragung sowie die mündlichen Rückmeldungen haben aufgezeigt, dass der Film die Zuschauer erreicht und berührt hat (vgl. Kapitel 7.3.). Es entstanden tiefgründige Diskussionen und intensive Gespräche. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Übergänge (insbesondere der Übergang vom Kindergarten in die erste Klasse) hat bei den Eltern, der Lehrerschaft und den Kindern einen spannenden Austausch provoziert und zu weiterführenden Reflexionen angeregt. Einzelne Unterstufen-Lehrpersonen haben – inspiriert vom Film? - direkte Massnahmen ergriffen (Raum, Zeit und Material für freie Spielpausen erweitern), andere fühlten sich bestärkt auf ihrem Weg. Auch dies klare Zeichen dafür, dass der authentische Auftritt der Kinder und ihre ehrlichen Emotionen das Publikum auf ein zentrales Thema aufmerksam machen. Das Ziel, dem Kind als Experte seiner Befindlichkeit und seiner Bedürfnisse eine Plattform zu bieten, scheint gewinnbringend und wirkungsvoll erreicht worden zu sein. Der Zuschauer, welcher sich auf eine Selbstreflexion einlassen und seinen eigenen Handlungsspielraum erweitern will, bekommt Anregungen und Ideen. Zudem bietet der Film in der Zusammenarbeit von pädagogischen Fachkräften eine „neutrale“ Ausgangslage, indem die „altbekannten“ Anliegen der Kinder nicht „fachmännisch“ referiert (keine Belehrung!) werden müssen, sondern direkt, emotional, echt und nachvollziehbar zum Ausdruck kommen und zum Perspektivenwechsel einladen (vgl. Kapitel 7.3.).

Die übergreifenden Zielsetzungen des Projektes können somit aufgrund der eben erwähnten Feststellungen als erreicht bezeichnet werden.

In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um einen doch relativ langen Dokumentarfilm (47 Minuten) handelt, der nebst bewegten, bunten Bildern auch aus eher „trockenen“ Interviewszenen mit Lehrpersonen und Eltern besteht, dürfen die ganz jungen Kinder (5 – 7 Jahre) aus Sicht der Autorin wohl nicht zum primär anvisierten Zielpublikum erklärt werden. Dies obschon auch ihre Rückmeldungen durchwegs positiv ausfielen (vgl. Kapitel 7.3.) und die Stimmung im Saal als aufmerksam, gespannt und fröhlich wahrgenommen wurde.

8. Beantwortung der Fragestellung

8.1. Beantwortung der Hauptfrage

Wie erleben Kinder den Übergang vom Kindergarten in die erste Klasse?

Die Mehrheit der befragten Zuschauer von allen drei „Versuchsgruppen“ ist sich einig und zieht das Fazit, dass die Kinder den Übergang als eher positiv erleben (vgl. Kapitel 7.3.). Eine Interpretation, welche Beelmanns (2006) in der Einleitung erwähntes Zitat auf eindrückliche Art und Weise bestätigen würde. Faktoren wie Freude, Fröhlichkeit, Neugierde, Motivation und Interesse der Kinder scheinen zu überwiegen und werden als positive Zeichen gedeutet. In Anlehnung an Griebel und Niesel (2011) liesse sich somit festhalten, dass die ‚Schulfähigkeit‘ der Kinder in der vorliegenden Situation mit der ‚Kindfähigkeit‘ der Schule übereinstimmt.

Zudem bestärken die positive Grundstimmung im Forschungsfeld sowie konkrete Aussagen der Involvierten diese Annahme ebenfalls. Die strukturellen Veränderungen (von Kindergarten und Schule) im Übergangsprozess werden vom Publikum, nebst den sozialen Aspekten, als sehr zentral für die Befindlichkeit der Kinder eingeschätzt.

Die befragte Lehrerschaft zeigt sich selbstkritisch und entdeckt vorhandenes Potential, die Kindfähigkeit der Schule weiter zu optimieren (Frage nach Konsequenzen) und so den Übergang für die Kinder noch leichter zu gestalten (vgl. Grafik Konsequenzen 7.3.). In Kapitel 9 werden demnach Ideen aufgezeigt, wie sich allenfalls aus der Arbeit gewonnene Erkenntnisse in der Praxis gewinnbringend umsetzen liessen.

Anhand der gemachten Beobachtungen und intensiven Gespräche mit den direkt Betroffenen, darf an dieser Stelle erwähnt werden, dass für beide Hauptakteure, Samuel und Nina, der Übergangsprozess bis zum Ende der Dreharbeiten zwar längst noch nicht abgeschlossen (vgl. Kapitel 4.2.2.), alles in allem jedoch positiv verlaufen ist. Die Tatsache, dass Nina – als Mädchen mit einer körperlichen Beeinträchtigung – einen ebenso angenehmen Schulstart erleben durfte, deutet darauf hin, dass in ihrer Schulsituation von einer inklusiven Sichtweise des Menschen und somit von einem inklusiven Bildungsverständnis ausgegangen wird.

„In der humanistischen Sichtweise vom Menschen, die jeden Menschen in seinem So-Sein bedingungslos bejaht, ist jeder Mensch Subjekt seines Lebens und seiner Lebensgestaltung. ... Jeder Mensch ist ein freies Wesen, das in Freiheit Entscheidungen treffen und Verantwortung für sein Handeln übernehmen kann bzw. soll. ... Frei und selbstbestimmt werden Menschen nur im Dialog und in Kooperation mit anderen Menschen, wobei alle jeweils Gebende und Nehmende sind. ...“ (Eichelberger & Wilhelm, 2003, S. 57).

Ninas Behinderung wird genauso wie Besonderheiten und Eigenschaften ihrer Klassenkameraden bedingungslos bejaht, ohne sie zu tabuisieren. Die förderliche personenzentrierte Grundhaltung (nach Rogers, 1989) der Lehrperson – geprägt von Achtung und Empathie – ermöglicht allen Kindern Teilhabe, soziale Einbindung und somit das Gefühl emotionaler Sicherheit und Wohlbefinden.

Wie bereits eingangs erwähnt, soll der vorliegende Dokumentarfilm den Zuschauer inspirieren, sich zur gestellten Forschungsfrage Gedanken zu machen. Individuelle Interpretationen und Empfindungen und nicht

etwa ein allfälliger Anspruch auf eine allgemeingültige und einheitliche Antwort stehen daher im Zentrum des Interesses.

8.2. Beantwortung der Unterfragen

Anstelle einer abschliessenden Beantwortung der übergeordneten Frage, werden somit an dieser Stelle einige Beobachtungen zu den auf die theoretische Konzeption abgestimmten Unterfragen festgehalten. Folgende Hinweise vorweg:

- Die Ergebnisse stammen aus dem Datenmaterial der gesamten Dreharbeiten, beziehen sich also nicht ausschliesslich auf die im Endprodukt verwerteten Bilder.
- Der Übergang als solcher ist bei Kindern, Eltern und Lehrpersonen laut ihren Aussagen nach den Dreharbeiten noch nicht abgeschlossen. Alle betonen übereinstimmend, dass dieser Prozess (vgl. IFP-Transitionsmodell) noch im Gange sei und stützen mit dieser (Selbst-)Wahrnehmung die in Kapitel 4.2.2. dargelegten theoretischen und wissenschaftlichen Befunde.
- Die aus der schriftlichen Befragung gewonnenen Daten sowie die Erkenntnisse aus der Analyse des Bildmaterials (durch die Forscherin) stimmen in vielen Bereichen überein und bestätigen zudem Ergebnisse aus früheren Forschungsprojekten zum Thema Bildungsübergänge: z.B. die Studie zum Prozessverlauf normativer Übergänge im Kindesalter (Beelmann, 2006) oder das Projekt Basisstufe der Pädagogischen Hochschule St. Gallen (vgl. Abschlussbericht, 2009). Eine gewisse Validität, Gültigkeit und Qualität der Beobachtungen und Interpretationen könnten somit durch die vorliegende Arbeit erreicht worden sein.

Welche Werte und Aspekte scheinen für die am Übergang beteiligten Akteure besonders bedeutsam? Inwiefern kommen sie zum Ausdruck?

Tabelle 3: Werte und Aspekte der Akteure

	Werte	Beispiele aus dem Datenmaterial
Kind	Soziale Werte Freundschaft Beziehung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kinder, die sich aus dem Kindergarten (Kg) kennen, sind auch zu Beginn der Schulzeit häufig zusammen zu beobachten (Sicherheit, Halt, Kontinuität). ➤ Kinder vermissen nach dem Schuleintritt ihre „alten“ Kg-Freunde. ➤ Kinder suchen die Nähe zu den Eltern (Nina nimmt Mamis Hand, Samuel schläft während des Übergangsprozesses vermehrt im Elternbett).
	Strukturelle Aspekte	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Spiele: Die Kinder betonen mehrfach, dass sie das Spielen oder einzelne Spielsachen aus dem Kindergarten vermissen. Mit Spielen meinen die Kinder freies, selbstbestimmtes Spiel – nicht spielerische Lernformen [Anm. der Verf.]. ➤ Heterogenität: Die strukturellen Veränderungen werden unterschiedlich wahrgenommen, sind aber in vielen Aussagen präsent. „Schuel esch eifach asträngend. So viel setze und zuelose.“ „Ech wett lieber wieterschaffe – Pause esch dooff!“ ➤ Hausaufgaben: Die anfänglich grosse Freude über Hausaufgaben ist nach drei Monaten nicht mehr zu beobachten.
Eltern	Soziale Werte	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Eltern wünschen sich für ihre Kinder gute, tragfähige Beziehungen (Sicherheit, Halt, Kontinuität). ➤ Eltern erhoffen sich eine harmonische Lehrperson-Eltern-Kind – Beziehung. ➤ Eltern sorgen sich um ihr Kind (z.B. betreffend Schulweg).
	Strukturelle Aspekte	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anstrengung: Die Eltern berichten, dass sie ihr Kind seit dem Schulbeginn müder erleben als während der Kg-Zeit. Dies kommt unterschiedlich zum Ausdruck: Die Kinder wirken gereizt, streiten mehr mit den Geschwistern, weinen häufiger, wollen früher zu Bett, sind sogar zu müde zum Spielen, u.a..
Kindergarten (Kg- Lehrperson)	Soziale Werte	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kg-Lehrpersonen setzen sich dafür ein, dass bei der Klasseneinteilung der Schule Freundschaften aus dem Kg berücksichtigt werden. ➤ Sie bestärken die Kinder in ihrer sozialen Offenheit und Kompetenz. ➤ „Übergabe“-Gespräch mit der Unterstufen-Lehrperson.
	Strukturelle Aspekte	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Heterogenität: Die Kg-Lehrperson erhofft sich, dass die „abnehmende“ Erstklass-Lehrperson auf die Individualität der Kinder reagieren kann. Diese Ungewissheit bewirkt teilweise „Kopferbrechen“ beim Einschulungsentscheid (Regelklasse oder Einführungsklasse?). ➤ Lehrplan: Die Kg-Lehrpersonen erachten ihn als hilfreiche Leit- und Richtlinie.
Schule (Lehrperson)	Soziale Werte	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lehrpersonen setzen zu Beginn des Schuljahres gezielt soziale Ziele und räumen genug Zeit ein fürs gegenseitige Kennenlernen (Kinder - Kinder / Kind - Lehrperson). ➤ Sie betonen, dass ihnen die Befindlichkeit der Kinder am Herzen liege. ➤ Sie suchen früh den Kontakt zu den Eltern (Elternabend in der zweiten Schulwoche). ➤ „Übergabe“-Gespräch mit der Kindergartenlehrperson.
	Strukturelle Aspekte	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Heterogenität: Die Lehrpersonen bezeichnen den Umgang mit den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder als grösste Herausforderung. ➤ Lehrplan: Die Lehrpersonen erachten ihn als eher einengend und bekunden Unsicherheiten: „Was chani wäg loh?“

In der Filmauswertung wird deutlich, dass nebst strukturellen und sozialen Aspekten auch die Kompetenz der Lehrperson als bedeutsam eingeschätzt wird. Im Schlusskapitel 9 wird näher darauf eingegangen.

Tabelle 4: Kompetenzen und Eigenschaften System Nina

Welche individuellen Kompetenzen und Eigenschaften der Akteure kommen in den konkreten Fallbeispielen ausgeprägt zum Vorschein?

Abbildung 13: Nina beim Zeichnen

<p>NINA – NINA – NINA</p>		<p>Beobachtungen und Hypothesen</p>
	<p>Nina</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mit ihrer positiven, optimistischen Art (starke Persönlichkeit) lässt sie sich mutig auf die neue Situation und die Veränderungen ein und zeigt weder Loslösungs- noch Anpassungsschwierigkeiten. ➤ Durch den natürlichen Umgang mit ihrer körperlichen Beeinträchtigung ist für Nina auch in der neuen Situation eine vollumfängliche Partizipation möglich. Mit den wenigen Einschränkungen im Bereich der Aktivitäten (Toiletten-Situation, einzelne Turnübungen) geht sie ebenso gut um wie schon im Kindergarten. ➤ Die kognitiven Voraussetzungen und die erworbenen schulnahen Kompetenzen ermöglichen es ihr, die leistungsmässigen Anforderungen der ersten Klasse zu bewältigen.
	<p>Eltern</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Der natürliche Umgang mit Ninas Behinderung ist auch die grosse Stärke ihrer Eltern. Der positive Einfluss dieses natürlichen Umgangs ist bei Nina, aber auch beim gesamten sozialen Umfeld (neue Klasse, Lehrperson, andere Eltern) wahrnehmbar. ➤ Der autoritative Erziehungsstil der Eltern scheint sich beim Übergang äusserst positiv auszuwirken. Auch wenn Nina ihr erstes Kind ist, das in die Schule kommt, lassen sie los. Sie schenken Nina viel Vertrauen, unterstützen und begleiten sie – ohne einzuengen. ➤ Braucht Nina besondere Unterstützung (v.a. bei der Toilettensituation), sind die Eltern jederzeit für ihre Tochter da (kommen – wenn nötig – in die Schule).
<p>Lehrpersonen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Die Lehrpersonen im Kg haben es Nina ermöglicht, sich in allen Bereichen – insbesondere in ihrer Selbstkompetenz – zu entfalten und somit als starke Persönlichkeit in die erste Klasse zu gehen. ➤ Die Unterstufen-Lehrperson (vielleicht besonders sensibilisiert als ehemalige Lehrperson der Einführungsklasse) unterrichtet kompetenzorientiert und integrativ, was sich entscheidend auf das Klassenklima und somit auch auf Ninas Befindlichkeit auswirkt. Alle scheinen sich angenommen und kompetent zu fühlen. ➤ Die Lehrperson geht auf die besonderen Bedürfnisse von Nina (sowie der anderen Kinder) ein. Sie befolgt den Grundsatz: „Chancengerechtigkeit erfordert ungleiche Massnahmen“ und widerspricht somit der Gleichbehandlungs-Maxime. Bsp: Nina muss (noch) nicht duschen nach dem Turnen. Nina hat ein geheimes Zeichen mit der Lehrperson für die spezielle Regelung der Toilettensituation! Auch andere Kinder kommen in den Genuss von individuell sinnvollen Massnahmen! ➤ Die Lehrperson fördert und unterstützt aktiv die soziale Kompetenz der Kinder. Sie legt Wert auf einen respektvollen, wertschätzenden Umgang miteinander und achtet auf ein fehlerfreundliches Klima, bei dem die gegenseitige Akzeptanz und Toleranz zentral sind. 	

Tabelle 5: Kompetenzen und Eigenschaften System Samuel

Welche individuellen Kompetenzen und Eigenschaften der Akteure kommen in den konkreten Fallbeispielen ausgeprägt zum Vorschein?

Abbildung 14: Samuel in Action

		Beobachtungen und Hypothesen
SAMUEL – SAMUEL – SAMUEL	Samuel	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dank seinem starken Selbstbewusstsein und dem grossem Vorwissen über die Schule (drei ältere Geschwister), scheint er mit den Veränderungen des neuen „Lebensabschnittes“ relativ locker umzugehen. Laut Aussage der Eltern hat er am Abend vor dem 1. Schultag ausschliesslich Nervosität wegen der Filmaufnahmen geäussert. ➤ Durch seine sozialen Ressourcen (Empathie, Humor, Geselligkeit) findet er schnell Anschluss, was für seine Befindlichkeit zentral scheint. ➤ Die kognitiven Voraussetzungen und die erworbenen schulnahen Kompetenzen ermöglichen es ihm, die leistungsmässigen Anforderungen der ersten Klasse zu bewältigen.
	Eltern	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Die „Routine“ als bereits dreifache Eltern von Schulkindern wirkt sich sichtlich auf Samuels Ruhe und Selbstverständlichkeit aus. Trotz ihrer grossen Erfahrung respektieren sie Samuel und seine Schullaufbahn als eine einzigartige und unterstützen ihn feinfühlig. ➤ Sie akzeptieren Samuels starke Persönlichkeit und können beispielsweise mit der Tatsache umgehen, dass ihr Sohn zu Hause praktisch nichts von der Schule erzählt. ➤ Sie äussern eine positive Einstellung gegenüber der Schule.
	Lehrpersonen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Die Kg-Lehrpersonen haben Samuels Bedürfnisse beachtet und ihn ressourcenorientiert unterrichtet. ➤ Die Unterstufen-Lehrperson rhythmisiert den Unterricht sehr bewusst und baut Bewegung ein, was auch Samuel zugutekommt. ➤ Der Lehrer reflektiert seinen Unterricht kritisch und sucht aktiv nach Möglichkeiten, der grossen Heterogenität gerecht zu werden. (Arbeit mit Plänen, enge Zusammenarbeit mit der IF- und weiteren Lehrpersonen). ➤ Die Lehrperson gibt Raum und Zeit fürs gegenseitige Kennenlernen und schafft einen Rahmen, in dem das Miteinander und die sozialen Komponenten (kooperatives Lernen, gegenseitige Hilfsbereitschaft u.a.) einen zentralen Stellenwert einnehmen, was sich förderlich auf das Klassenklima und somit auf Samuels Befindlichkeit auswirkt.

Tabelle 6: Bewältigungsstrategien

Welche Bewältigungsstrategien können beobachtet werden?

Strategien	Beobachtete Beispiele
<p>Emotionale Faktoren</p> <p>Hervorheben positiver Aspekte – Verdrängung von Angst und Unsicherheiten</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Samuel sagt, dass er mit Valentin in die gleiche Klasse kommt, erwähnt aber erst beim Nachfragen, dass dies der einzige Bekannte in der neuen Klasse sein wird. ➤ Alle befragten Kinder und Eltern äussern Optimismus, Freude, Stolz und Hoffnung. ➤ Ninas Mutter erwähnt erst nach drei Monaten (öffentlich), dass sie eigentlich damit gerechnet habe, dass ihre Tochter nicht die Regel- sondern die Einführungsklasse besuchen würde. ➤ Bei der Filmauswertung (Bedeutsame Faktoren beim Übergang, vgl. Kapitel 7.3.) wird ersichtlich, dass die Eltern die Kompetenz der Lehrperson deutlich höher gewichten als die Kompetenz des Kindes. Vielleicht auch ein Indiz dafür, das Kind und somit sich als Eltern vor „Enttäuschungen“ schützen zu wollen (emotionaler Selbstschutz?).
<p>Informationssuche zur Gewinnung von Orientierung und Kontrolle</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ninas Mutter sucht schon vor dem Schulstart das Gespräch mit der Lehrperson. ➤ Die Lehrpersonen beider Stufen (Kindergarten und Unterstufe) tauschen sich aus und arbeiten zusammen (vgl. Kapitel 5.3.5.). ➤ Die Kindergartenkinder schnuppern in der ersten Klasse (vgl.ebd.). ➤ Samuel erzählt auch bei häufigem Nachfragen wenig zu Hause, was die Eltern etwas im Ungewissen lässt. ➤ Nina berichtet alles von sich aus, was die Eltern beruhigt. ➤ Die Kinder äussern wenig konkrete Vorstellungen über die Schule: Verschonen die Erwachsenen ihre Kinder vor zu viel Informationen, welche Stress verursachen könnten?
<p>Streben nach Kontinuität</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kinder suchen Kontakt zu Bekannten aus der Kindergartenzeit: nebeneinander sitzen, zusammen spielen in der Pause u.a.. ➤ Eltern sind erfreut darüber, wenn ihr Kind zur gleichen Lehrperson kommt, wie das ältere Geschwister.
<p>Traditionalisierung des Erziehungsstils</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Samuels Mutter betont, dass es ihr wichtig sei, dass Samuel anständig ist. ➤ Die Lehrperson erwähnt am Schnuppermorgen, dass jetzt in der Schule hochdeutsch gesprochen werde. ➤ Die Kinder vermuten vor dem Schuleintritt, dass in der Schule mehr gearbeitet, dafür weniger gespielt werde. ➤ Ein Kindergartenkind äussert die Vermutung, dass man bei einer „strängen“ Lehrperson mehr lernen kann als bei einer „netten“.
<p>Betonen der Befindlichkeit – Betonem der unterrichtsnahen Kompetenzen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Eltern und Lehrpersonen sprechen zum Schulstart praktisch nur von emotionalen und sozialen Kompetenzen der Kinder: „Mier hofid, dass d’ Chend gueti Frönde fended, dass es ehne wohl esch,“ u.a.. ➤ Erst nach drei Monaten kommen schulnahe Kompetenzen zur Sprache: „Jetzt cha mini Tochter scho richtig schriebe.“ „D’ Chend läsid zum Teil jetzt scho fliessend – genial!“

9. Schlussteil

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Übergang auf theoretische sowie sehr praktische Art und Weise wurde als durchwegs wertvoll und lehrreich erlebt. Das Verständnis und die Empathie für die Kinder, aber auch für alle anderen am Übergang Beteiligten, ist in der Arbeit als IF-Lehrperson ein sehr zentraler Aspekt. Mit der vorliegenden Arbeit wurden diese dafür erforderlichen Perspektivenwechsel intensiv gelebt, was in der zukünftigen Begleitung von Kindern, Eltern und Lehrpersonen bei Bildungsübergängen - insbesondere beim Übergang vom Kindergarten in die Schule – zweifelsohne unterstützend wirken wird. Durch die Zusammenarbeit mit den Filmfachfrauen wurde das ganze Projekt immer auch noch ergänzt durch einen nicht pädagogisch fixierten, gewissermassen „neutralen“ Blickwinkel.

9.1. Erkenntnisse

„Die Seele des Lernens ist der Unterschied“ (Kahl, 2005; zitiert nach Achermann & Gehrig, 2011, S. 42).

Das Phänomen der **Heterogenität** hat sich während des ganzen Projektes, aus allen Perspektiven betrachtet, immer wieder als übergreifendes Thema herauskristallisiert. Der Film zeigt, wie individuell verschiedenartig die Kinder (ebenso die Lehrpersonen und Eltern) und ihre Bedürfnisse sind.

„Wenn es normal ist, verschieden zu sein, braucht es keine Anstrengung, alle Kinder gleichzuschalten“ (Achermann & Gehrig, 2011, S. 24). Die Vielfalt akzeptieren, schätzen und nutzen, will gelernt sein und ist eine herausfordernde Aufgabe für alle Beteiligten. Wenn es gelingt, diesen Grundsatz in der Praxis zu leben, bestehen gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Übergang für alle Kinder – ob mit oder ohne Behinderung. Wie dies das Beispiel von Nina, Samuel und ihren Klassenkameraden auf beeindruckende Weise veranschaulicht.

Weitere bedeutsame Aspekte, die ebenfalls mehrfach erwähnt und allseits anerkannt werden, sind das **Spiel** und die **Lernfreude**.

Spiel und Lernen sind beim jungen Kind untrennbar miteinander verbunden (Crowther, 2005; Einsiedler, 1999; zitiert nach Leuchter & Schwerzmann, 2006, S. 14). Spiel ist ein wichtiger Teil des Unterrichtes von Vier- bis Achtjährigen – es wird mit vielfältigen Lern- und Entwicklungszielen verbunden und ist, so verstanden, eine Lerntätigkeit (Stern 2003; Vygotsky, 1976; zitiert nach ebd.).

Über die Notwendigkeit, das Spiel und das spielerische Lernen langsam und einigermaßen planvoll in ein intrinsisch motiviertes Lernen zu überführen, existiert kaum Wissen. Jedoch ist ausreichend bekannt, dass intrinsisch motiviertes Lernen deutlich ertragreicher ist als extrinsisch motiviertes...¹²

Von einer Optimierung des Überganges vom Spiel zum intrinsischen Lernen können wir uns also durchaus viel versprechen: Weniger ‚Schulverleider‘ und gleichzeitig gründlicheres Können! (Hauser, 2006, S. 24)

Auch wenn die Grundlagenforschung zur Lernwirksamkeit des Spiels noch in den Kinderschuhen steckt, ist dem Spiel, der Freude an der Sache und dem interessen geleiteten Lernen unbedingt ein zentraler Stellenwert einzuräumen.

¹² Extrinsisch Motivierte lernen vor allem, um eine Belohnung zu erhalten oder um eine Strafe zu vermeiden, zeigen oberflächliche Lernstrategien und leben weniger gesund (ängstlich, wenig Streben nach Selbstverwirklichung u.a.). Die Überlegenheit des intrinsisch motivierten Lerners zeigt sich im nachhaltigeren Können und besserer Gesundheit (Hartinger & Fölling-Albers; zitiert nach Hauser, 2006, S. 24).

Kammermeyer (2010; zitiert nach Griebel und Niesel, 2011) betont die Wichtigkeit der **Motivation** im Zusammenhang mit dem Selbstkonzept. Er bezeichnet den Übergangsprozess als sensible Phase der Persönlichkeitsentwicklung und folgert daraus: „In der ersten Klasse wirkt sich das Selbstkonzept auf die Leistung und nicht nur die Leistung auf das Selbstkonzept aus“ (ebd, S. 158). Die Befriedigung der psychischen Grundbedürfnisse – Autonomieerleben, Kompetenzerleben und soziale Zugehörigkeit – nach Deci & Ryan (ebd.) trägt entscheidend zum Wohlbefinden von Kindern in der Schule bei.

Der Film und die unmissverständlichen Aussagen der Kinder bestätigen diese Annahmen und Theorien auf sehr eindrucksvolle Art und Weise.

Kooperation – soll als letzter aber nicht weniger wichtige Faktor erwähnt werden, welcher für einen angenehmen Verlauf des thematisierten Überganges von wesentlicher Bedeutung ist. Schrader (2005) definiert Kooperation als „Partnerschaftliche Zusammenarbeit bei der Lösung einer Gesamtaufgabe“ [z.B. die Bewältigung des Überganges, Anm. der Verf.] und betont, dass dies nur gelingt, wenn eine hohe Kommunikationsbereitschaft aller beteiligten Individuen vorausgesetzt werden kann (ebd., S. 106).

All diese Erkenntnisse (aus dem Filmprojekt und den wissenschaftlichen Theorien dazu) bestärken die Autorin in folgender Annahme:

Das Engagement und die Kompetenz der **Lehrperson** sind die entscheidenden Faktoren.

Strukturelle Gegebenheiten (Schulmodell, Klassengrösse, räumliche Bedingungen u.a.) beeinflussen zwar die Arbeit der Lehrpersonen (hemmende oder förderliche Wirkung), sind jedoch kein Indikator für „guten“ Unterricht und damit verbundene problemvolle oder problemlose Übergänge. Viel wichtiger scheint es, dass die Lehrperson mit ihrem Unterrichtsstil im Klassenzimmer ein positives **Vertrauensklima** schafft und sie es zudem versteht, bei der Gestaltung des Unterrichtes, vorhandene **Spielräume** innerhalb der gegebenen Strukturen zu erkennen und zu nutzen. Es ist die Unterrichtsqualität und nicht die Schulform, welche über Befindlichkeit und Lernerfolg entscheidet. Oder wie es bereits Michael Felten (Felten & Stern, 2012, S. 127) formulierte: „Für das Gelingen von Schule kommt es letztendlich nicht auf die Politiker, sondern auf die Lehrpersonen an.“ Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch der Abschlussbericht des Projektes Basisstufe der Pädagogischen Hochschule St. Gallen (2009), in dem die Weiterbildung der Lehrperson an erster Stelle der Gelingensbedingungen für die Einführung (der Basisstufe) genannt wird. In jedem Schulmodell – ob Grund- und Basisstufe oder Einjahrgangsklasse – muss also sichergestellt werden, dass die Lehrpersonen willens und kompetent sind, den Unterricht so zu gestalten, dass er Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Bedürfnissen anzusprechen vermag.

9.2. Konkrete Anregungen

Es ist Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin, die Lehrpersonen – insbesondere die Unterstufenlehrpersonen – im Umgang mit der vorhandenen Heterogenität kompetent zu unterstützen und somit auch bei der Übergangsgestaltung mitzuwirken. Es gilt, die soeben genannten Spielräume sowie daraus resultierende Konsequenzen aufzuzeigen und Mut zu Veränderungen zuzusprechen.

Ebenso wichtig ist es, die Lehrpersonen mit den nachfolgenden Anregungen nicht „alleine“ zu lassen – sondern, wo möglich, einzelne gezielt ausgewählte Massnahmen in Zusammenarbeit zu realisieren.

Die Zusammenstellung der Anregungen beschränkt sich auf die methodisch-didaktische Ebene, sie nimmt Bezug auf die zentralen Erkenntnisse (vgl. Kapitel 9.1.) des Filmprojektes und ist nicht im Sinne einer abschliessenden, alles umfassenden „Hitliste guter Tipps“ gemeint.

➤ Grundsätze der Kindergarten- resp. Elementarpädagogik auf der Unterstufe weiterleben lassen

- **Spielphasen** und **spielerisches Lernen** ermöglichen

Als Empfehlung kann das integrierte pädagogische Modell des Spiels herangezogen werden, das von einem Kontinuum zwischen Aktivitäten, die vom Kind und Aktivitäten, die von Erwachsenen initiiert werden, ausgeht. Anstatt die Dichotomie¹³ zwischen Spiel und Arbeit zu betonen, verbindet dieses Modell Elemente von Verspieltheit über das gesamte Kontinuum hinweg (Vogt et al., 2011, S. 125). Die pädagogische Schlüsselaufgabe von Erwachsenen besteht nun darin, die Entwicklung der Kinder durch die Bereitstellung von gut ausgestatteten spielerischen Lernumgebungen zu unterstützen (Broadhead; zitiert nach ebd.).

- **Handlungsorientierten Unterricht** verfolgen

Vor dem Hintergrund des moderat-konstruktivistischen Lernbegriffs kann das Handeln als Ursprung des Denkens verstanden werden: „Dem Begriff geht das Begreifen voraus, der Einsicht das Einsehen“ (Aebli 1980, S. 183).

- Die **Lernmotivation** – nicht die Leistung – ins Zentrum rücken (z.B. motivierender Einstieg zu Beginn eines Themas u.a.)

„Der Schlüssel zu einer authentischen Begegnung mit einem Schulstoff liegt im vollständigen Verzicht auf fachbezogene Erwartungen an den Lernenden“ (Ruf & Gallin, 2005, S. 24).

➤ Differenzierung / Individualisierung

„Individualisierung ist keine Technik, sondern findet im Kopf der Lehrperson statt“ (Haag, o.J.; zitiert nach Felten & Stern, 2012, S. 84). Die Lehrperson soll die Heterogenität nicht als Belastung sehen, sondern zusammen mit der Schulischen Heilpädagogin angemessene Differenzierungsmöglichkeiten für einen lernwirksamen Unterricht entwickeln und realisieren. Sterns beruhigendes Fazit: „Die Schüler kommen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in den Unterricht und am Ende unterscheiden sie sich in ihrem Lernzuwachs. Solange alle etwas dazugelernt haben, muss sich der Lehrer keine Sorgen über die Unterschiede machen“ (ebd.).

Im Zusammenhang mit Kindern mit einer Beeinträchtigung muss an dieser Stelle nochmals betont werden, dass mit dem Anspruch auf Individualisierung auch der Anspruch auf Chancengleichheit verbunden ist (vgl. Kapitel 4.3.2.). „Nicht jedem das Gleiche, sondern jedem das Seine“ (Getzmann, 2009, S. 21).

¹³ Gliederung nach zwei Gesichtspunkten

➤ Im Dialog sein

„Im Dialog sein - eine gemeinsame Wirklichkeit herstellen“ (Schmid-Maibach, 2008).

Der offene Informationsaustausch zwischen allen beteiligten Akteuren scheint ein zentraler Gelingensfaktor für die positive Bewältigung des thematisierten Ereignisses zu sein (vgl. Kapitel 5.3.4.). Beobachtungen (ob Freuden oder Sorgen) müssen frühzeitig ausgetauscht werden, um allfällige Anpassungen und Veränderungen zum Vorteil der Situation auszuhandeln sowie Bewährtes zu erhalten. Die Eltern und weitere Fachpersonen (z.B. Heilpädagogische Früherzieherin, Schulische Heilpädagogin) sollen, insbesondere bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen, als Experten in die Gestaltung des Übergangsprozesses eingebunden werden und ihre Kompetenzen einbringen können. Der Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften im schulischen Kontext (Eckert, Sodogé & Kern, 2012) bietet in dieser Hinsicht einen hilfreichen Überblick.

➤ Die Freiheiten des Lehrplanes ausschöpfen

und sich nicht hinter bürokratischen Vorschriften verstecken.

Zweifelsohne erfordert dies Mut und gute Argumente. Beides, so Felten und Stern (2012), ist einer Lehrperson, die hinter ihrem Unterricht stehen kann, jedoch problemlos zuzutrauen.

Mit einer Auswahl von exemplarischen Inhalten, die an die Interessen der Kinder anknüpfen, kann die Lehrperson die Kinder zum forschenden Denken und Handeln anregen. Kulturtechniken, Konzentrationsfähigkeit und soziale Fertigkeiten werden vereint geübt, was Meyer (2010, S. 104) als „Intelligentes Üben“ bezeichnet.

➤ Schulzimmertüren öffnen / **Kooperation** mit benachbarten Schulstufen nutzen

- Regelmässige Zeitfenster (nicht nur 1 Schnuppermorgen!) für die Kinder, während derer sie in den Nachbarstufen arbeiten, spielen oder zuschauen können (z.B. die Kindergartenkinder in der 1. Klasse, die Erstklässler im Kindergarten).
- Austausch von Spiel- und Lernmaterialien: „Bekanntes“ hilft, Brücken zu schlagen und aktiviert zusätzlich das Vorwissen, welches für den Lernerfolg entscheidend ist. [Faktoren des Lernerfolges: Intelligenz, Motivation, Vorwissen].
- Hospitationen bei Lehrpersonen und Klassen der benachbarten Schulstufen fördern den Austausch, das Verständnis für die Kinder und können somit auch den eigenen Unterricht bereichern.

➤ Lebenslanges Lernen

Eine regelmässige **Reflexion des eigenen Unterrichtes** im Sinne der persönlichen Unterrichtsentwicklung (evtl. mittels Videoanalysen) scheint unabdingbar. Das Filmprojekt hat bestätigt, dass die Selbstwahrnehmung in der Hitze des Gefechtes (im Unterricht) nicht immer mit der Realität übereinstimmt.

So haben sich die Lehrpersonen beispielsweise in Bezug auf ihre Sprechzeit (bei Erklärungen und Anweisungen an die Klasse) massiv falsch eingeschätzt. Trotz der allgemein anerkannten Tatsache, dass die Konzentrationsspanne eines sechsjährigen Kindes durchschnittlich 15 Minuten beträgt, lagen die erreichten Werte meist bedeutend höher.

Es ist zu hoffen, dass der Film und die vorliegende Dokumentation ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer bewussteren Wahrnehmung der Bedeutung der Übergangsthematik sind und einzelne Bilder und Emotionen auch nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Vielleicht kann der Film in einem Schulteam Anlass geben, sich über die Übergangsgestaltung konkret Gedanken zu machen. Jede Lehrperson, stufenunabhängig, wird im Idealfall mit dem Thema konfrontiert und eine gemeinsame Haltung – gewissermassen eine „Übergangskultur“ - innerhalb eines Schulhauses oder einer gesamten Schule ausgearbeitet. Dies würde die Umsetzung der genannten Anregungen ungemein erleichtern.

Und auch wenn die kooperativen Möglichkeiten und Bemühungen der Schule nicht in diese Richtung gehen, gibt es für die einzelne Lehrperson keinen nennenswerten Grund, nicht doch den einen oder anderen Input aufzunehmen und seine praktische Umsetzung zu wagen. Auch kleine Veränderungen können Grosses bewirken - **Schritt für Schritt!**

Viel Freude und Mut – und herzlichen Dank fürs Innehalten!

10. Literaturverzeichnis

- Achermann, E. & Gehrig, H. (2011). *Altersdurchmisches Lernen. Auf dem Weg zur Individualisierenden Gemeinschaftsschule*. Bern: Schulverlag plus AG.
- Aebli, H. (1980). *Denken: Das Ordnen des Tuns*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Amt für Volksschule Kanton Schwyz. (o.J.). *Leitbild*. Internet:
http://www.sz.ch/xml_1/internet/de/application/d5/d2561/d23495/p27002.cfm [23.12.2012].
- Beelmann, W. (2006). *Normative Übergänge im Kindesalter. Anpassungsprozesse beim Eintritt in den Kindergarten, in die Grundschule und in die weiterführende Schule*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
- Bildungsdepartement Kanton Schwyz. (2011). *Vernehmlassungsbericht. Teilrevision Personal- und Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen an der Volksschule (PBVL)*. Internet:
http://www.sz.ch/documents/Vernehmlassungsbericht_PBVL_31032011.pdf [25.5.2013].
- Bildungsdirektion Schwyz. (o.J.). *Grundlagenbericht*. Internet:
http://www.sz.ch/documents/Grundlagenbericht_Bildung_Vers_1_1.pdf [23.12.2012].
- Dudenredaktion. (o.J.). *Duden. Die deutsche Rechtschreibung*. Internet:
<http://www.duden.de/rechtschreibung/Uebergang> [19.4.2013].
- Eckert, A., Sodogé, A. & Kern, M. (2012). Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenarbeiten ein Erfolg. Kriterien für eine gelingende Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften im schulischen Kontext. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 27 (1).
- Eichelberger, H. & Wilhelm, M. (2003). *Entwicklungsdidaktik. Alle Kinder gehen ihren Weg*. Wien: öbv & hpt.
- Eurydice Netzwerk. (o.J.). *Eurydice – Facts and Figures*.
Internet: <http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice> [27.5.2013].
- Felten, M. & Stern, E. (2012). *Lernwirksam unterrichten. Im Schulalltag von der Lernforschung profitieren*. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek: Rowohlt.
- Getzmann, M. (2009). *Erziehung gelingt jeden Tag neu. Schule auch*. Norderstedt: Books on Demand GmbH.
- Griebel, W. & Niesel, R. (2011). *Übergänge verstehen und begleiten. Transitionen in der Bildungslaufbahn von Kindern*. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG.
- Haug-Schnabel, G. & Bensel, J. (2005). *Grundlagen der Entwicklungspsychologie. Die ersten 10 Lebensjahre*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
- Hauser, B. (2006). *Spielen und Lernen der 4- bis 8-jährigen Kinder. Das Spiel als Lernmodus*. Positionspapier, EDK-Ost, Rorschach-St.Gallen.
- Heinzel, F. (Hrsg.). (2012). *Methoden der Kindheitsforschung. Ein Überblick über Forschungszugänge zur kindlichen Perspektive*. (2. überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- ICF. (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Internet:
http://www.agogis.ch/media/dateien/agoggis/icf/icf_endfassung_05.pdf [26.7.2012].
- Kasten, H. (2007). *4 – 6 Jahre. Entwicklungspsychologische Grundlagen*. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG.

- Leuchter, M. & Schwerzmann, P. (2006). *Entwicklungsprojekt „Erziehung und Bildung in Kindergarten und Unterstufe im Rahmen der EDK-Ost“*. Didaktik für den Unterricht mit vier- bis achtjährigen Kindern. Positionspapier, Pädagogische Hochschule Zentralschweiz.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt Verlag.
- Mayring, P. & Gläser-Zikuda, M. (2008). *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse*. (2., neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Meyer, H. (2010). *Was ist guter Unterricht?* (7. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG.
- Nickel, H. (1990). Das Problem der Einschulung aus ökologisch-systemischer Perspektive. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 37, 217–227.
- Pädagogische Hochschule des Kantons St. Gallen. (Hrsg.). (2009). *Abschlussbericht Projekt Basisstufe*. Internet: <http://www.phsg.ch> [31.5.2013].
- Plenarversammlung der deutschsprachigen EDK-Regionen. (Hrsg.). (2010). *Grundlagen für den Lehrplan 21*. Internet: <http://www.lehrplan21.ch/?q=node/5> [23.12.2012].
- Rogers, C.R. (1989). *Freiheit und Engagement – personenzentriertes Lehren und Lernen*. Frankfurt: Fischer TB.
- Ruf, U. & Gallin, P. (2005). *Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik*. Seelze-Velber: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung GmbH.
- Schmid-Maibach, C. (2008). Zusammenarbeit mit Eltern – hilfreich und spannend?! *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 3 (08), 40–45.
- Schrader, S. (2005). *Kleines Lexikon Psychologie*. München: Compact.
- Schweizerische Eidgenossenschaft. (1999). *Die Schweizerische Bundesverfassung*. Internet: <http://www.parlament.ch/d/wissen/li-bundesverfassung/seiten/default.aspx> [16.5.2013]
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. (o.J.). Internet: <http://www.edk.ch/dyn/14798.php> [27.5.2013].
- Stigler, H. & Reicher, H. (Hrsg.). (2005). *Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften*. Innsbruck, Wien, Bozen: Studienverlag.
- Textor, M. (Hrsg.). (1999). *Kindergartenpädagogik. Online-Handbuch. Vom Kindergarten in die Schule: Ein Übergang für die ganze Familie*. Internet: <http://www.kindergartenpaedagogik.de/98.html> [25.5.2013].
- Vogt, F., Leuchter, M., Tettenborn, A., Hottinger, U., Jäger, M. & Wannack, E. (Hrsg.). (2011). *Entwicklung und Lernen junger Kinder*. Berlin: Waxmann.
- Wikipedia. (2013). *Erleben. Kategorie: Allgemeine Psychologie*. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Erleben> [28.4.2013].

11. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1:	Titelbild	1
Abbildung 2:	Transition als ko-konstruktiver Prozess	15
Abbildung 3:	IFP-Modell: Systeme und Kompetenzen	20
Abbildung 4:	Nina	29
Abbildung 5:	Samuel	31
Abbildung 6:	Emotionen zum Film	43
Abbildung 7:	Perspektivenübernahme	44
Abbildung 8:	Erinnerungen an Übergänge.....	45
Abbildung 9:	Konsequenzen	46
Abbildung 10:	Bedeutsame Faktoren.....	47
Abbildung 11:	Hypothese	47
Abbildung 12:	Filmbewertung.....	48
Abbildung 13:	Nina beim Zeichnen	54
Abbildung 14:	Samuel in Action	55
Tabelle 1:	Wurzeln	11
Tabelle 2:	Veränderungen	17
Tabelle 3:	Werte und Aspekte der Akteure	53
Tabelle 4:	Kompetenzen und Eigenschaften System Nina	54
Tabelle 5:	Kompetenzen und Eigenschaften System Samuel.....	55
Tabelle 6:	Bewältigungsstrategien	56

12. Anhang

12.1. Einschätzungen nach ICF

Nina: 11. August 2005

Datum: November 2012

Personenbezogene Faktoren

7-jährig, weiblich, 1. Klasse, hat das STAR-Syndrom

Familie: Vater berufstätig, Mutter Hausfrau, zwei 4-jährige Zwillingbrüder

Lernbiografie

Ab halbjährig Früherziehung und Logopädie bis zum Spielgruppeneintritt (Grobmotorik, Mundmotorik u.a.)

Physiotherapie bis zum Spielgruppeneintritt regelmässig, heute nur noch selten

Seit 1. Kindergartenjahr IF im Klassenverbund (Prävention)

Aktuell: 1. Klasse, IF im Klassenverbund (Prävention), Logopädie einmal wöchentlich, Physiotherapie (ca. einmal monatlich)

Durchschnittliches Intelligenzniveau

Gute Arbeitshaltung: selbständig, motiviert, pflichtbewusst, teilweise perfektionistisch und stur

Stärke im Malen und Basteln: kreativ und Freude am Schönen

Ist freundlich und beliebt in der Klasse

Aktivitäten/Partizipation

Stärken: Allgemeines Lernen, Für sich selber sorgen, Umgang mit Menschen, Kommunikation

Unauffällig: Spracherwerb und Begriffsbildung, Mathematisches Lernen, Umgang mit Anforderungen

Problem: Bewegung und Mobilität

Körperfunktionen/Körperstrukturen

Fördernde Körperfunktionen:

Funktionen (= F.) von Temperament und Persönlichkeit, F. der psychischen Energie und des Antriebes, F. des Gedächtnisses, F. der Intelligenz

Hemmende Körperfunktionen:

F. des Sehens, Verdauungsfunktionen, Harnbildungsfunktionen, F. der Bewegung, Artikulationsfunktionen

Die Beeinträchtigung gewisser Körperfunktionen ist Folge veränderter Körperstrukturen aufgrund des STAR-Syndroms

Umweltfaktoren

Fördernde Umweltfaktoren:

Eltern: unterstützen N., gehen offen und natürlich mit ihrer Behinderung um, arbeiten gut mit der Schule zusammen, sind positiv eingestellt gegenüber der gesamten Situation, bieten finanzielle Sicherheit und entsprechende Möglichkeiten (Eigenheim, Hobbies, Ferien u.a.)

Klasse: N. hat viele Freunde (auch aus dem Kg), gute Klassengrösse (15 Kinder), sozial eingestellt

- Lehrpersonen: sind verständnisvoll und inklusiv eingestellt (verwechseln Gleichberechtigung nicht mit Gleichbehandlung!), unterrichten integrativ, informieren transparent, binden die Eltern ein als Experten (im Umgang mit N. Behinderung), tauschen stufenübergreifend aus (Kg/UST)
- Unterricht: berücksichtigt Prinzipien des integrativen Unterrichts (mehrheitlich)
- Therapien: Physio- und Logopädie-Therapeutinnen kennen N. seit langem und sind bei Bedarf eine wichtige Unterstützung für sie und ihre Eltern

Hemmende Umweltfaktoren:

- Forschung: Ninas Krankheit ist wenig erforscht, die weitere Entwicklung ungewiss
- Unterricht: Rhythmisierung, wenig freie Spielphasen und entsprechende Spielangebote

Wechselwirkungen

Nina ist Ende Juni 2012 mit ihren Eltern ins neue Eigenheim gezogen. Auch die Grosseltern wohnen im selben Haus und pflegen einen engen Kontakt zur Familie. Ninas Vater ist zu 100% berufstätig und die Mutter Hausfrau. Ihre 4-jährigen Zwillingbrüder besuchen die Spielgruppe. Nina hat durch ihre vielen Spitalaufenthalte und Betreuung zu Hause in der frühen Kindheit gelernt, sich von ihrer Familie zu lösen und sich auf verschiedene Menschen einzulassen, was sich in ihrem offenen, spontanen Umgang mit Menschen und ihrer Kommunikationsbereitschaft zeigt. Auch ihre Eltern übten somit früh, ihrer Tochter zu vertrauen und ihr die an sie gestellten Aufgaben des Lebens zuzutrauen. Diese positive, warme Zuwendung und Bestärkung zeigt sich in Ninas gesundem Selbstvertrauen. Ihr Temperament und ihr psychischer Antrieb wirken sich förderlich auf ihre Leistung aus, führen jedoch teilweise auch dazu, dass sie sich selber zu stark unter Druck setzt. Läuft dann etwas nicht nach ihrer Vorstellung, kann dies Frust und Enttäuschung auslösen.

Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Intelligenz sowie die ganzheitliche Förderung im Vorschulbereich scheinen sich positiv auf das Lernen in der Schule auszuwirken. Sie kann die schulischen Anforderungen der ersten Klasse sehr gut meistern, zeigt beim Lesen, Schreiben und im mathematischen Bereich adäquate Leistungen.

Die inklusive Haltung und Feinfühligkeit der Lehrpersonen wirken sich förderlich auf das Klassenklima, den sozialen Umgang miteinander und somit auf die Befindlichkeit der Kinder aus. Jedes Kind wird so angenommen, respektiert und geschätzt, wie es ist. Die enge Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule ermöglicht Nina bestmögliche Teilhabe. So begleitet die Mutter beispielsweise die Klasse auf längere Ausflüge oder ist jederzeit abrufbereit für den Fall, dass Nina aufgrund ihrer Beeinträchtigung (v.a. Bereich Verdauungs- und Harnbildungsfunktionen) Unterstützung benötigt. Nina sowie weitere Kinder vermissen das Spielen, was sich eher negativ auf die Lernfreude auszuwirken scheint. Das Einbauen von freien Spielphasen könnte also einerseits die Motivation der Kinder, andererseits die Rhythmisierung des Unterrichtes noch steigern. Ninas psychischer Antrieb führt dazu, dass sie trotz eingeschränkter Bewegungsmöglichkeiten alles mitmacht, probiert und „riskiert“. Etliche Narben im Gesicht zeugen davon. Die Fortschritte im Bereich der Geschicklichkeit und Beweglichkeit mit den Fuss-Orthesen wären allerdings ohne ihre Motivation, ihren Durchhaltewillen und ihre Bewegungsfreude kaum so gross. Sie kann skifahren, turnen u.a.. Die Kleinwüchsigkeit hat sie bis zum jetzigen Zeitpunkt im gegebenen schulischen Kontext nicht eingeschränkt, zumal der Grössenunterschied zu den Klassenkameraden noch kaum wahrnehmbar ist. Das STAR-Syndrom ist sehr selten, die Krankheitsbilder und -verläufe unterschiedlich. Eine Tatsache, welche die Eltern zwischendurch verunsichert, sie jedoch gleichzeitig dazu bringt, jeden Tag so zu nehmen, wie er ist.

Nina ist stark, selbstbewusst, humorvoll und hat zudem ein warmes, liebevolles soziales Umfeld. Genau wie den Übergang in die Schule wird sie auch weitere Herausforderungen annehmen und bewältigen können. Du machst das prima! Weiter so, Nina!

Samuel: 18. September 2005

Datum: November 2012

Personenbezogene Faktoren

7-jährig, männlich, 1. Klasse

Familie: Vater berufstätig, Mutter Hausfrau und Teilzeitangestellte, drei ältere Geschwister (11, 15, 17-jährig)

Lernbiografie

Besuchte 3-jährig die Spielgruppe

2 Jahre Kindergarten mit IF im Klassenverbund (Prävention)

Aktuell: 1. Klasse mit IF im Klassenverbund (Prävention)

Altersadäquat entwickelt, durchschnittliches Intelligenzniveau

Grosse Motivation für Dinge, die er mag (z.B. Bewegung und Sport)

Arbeitshaltung: eher minimalistisch

Ist humorvoll, kommunikativ und beliebt in der Klasse

Aktivitäten/Partizipation

Stärken: Umgang mit Menschen, Allgemeines Lernen, Bewegung und Mobilität, Mathematisches Lernen, Kommunikation

Unauffällig: Spracherwerb und Begriffsbildung

Problem: Umgang mit Anforderungen

Körperfunktionen/Körperstrukturen

Fördernde Körperfunktionen:

Funktionen (= F.) der Intelligenz, F. der Aufmerksamkeit, F. des Gedächtnisses, Psychomotorische F., F. von Temperament und Persönlichkeit

Hemmende Körperfunktionen:

F. der psychischen Energie und des Antriebes

Umweltfaktoren

Fördernde Umweltfaktoren:

Eltern: sind vertraut mit dem Schulsystem (als 4-fache Eltern), geben S. Freiräume und Strukturen, Wärme und liebevolle Zuwendung, respektieren seine Eigenschaften, bieten finanzielle Sicherheit

Familie: Anregung durch seine drei älteren Geschwister

Klasse: S. ist mit dem besten Kg-Freund in der ersten Klasse, gute Klassengrösse (15 Kinder)

Lehrpersonen: sind einfühlsam, fördern und unterstützen das soziale sowie das bewegte Lernen, reflektieren sich selbstkritisch, sind humorvoll und spontan

Unterricht: ist methodisch-didaktisch flexibel gestaltet

Hemmende Umweltfaktoren:

Unterricht: Differenzierung der Inhalte eher gering (Unterforderung), wenig freie Spielphasen

Wechselwirkungen

Samuel lebt mit seinen drei Geschwistern und seinen Eltern in einem Einfamilienhaus. Sein Vater arbeitet als Ingenieur (100%), seine Mutter als Pflegefachfrau (30%). Die Anregungen des familiären Umfeldes sind fruchtbar und ganzheitlich. Er kann verschiedene Hobbies ausleben, sich in allen Bereichen entfalten und entwickeln. Die Eltern gewähren ihm Freiheiten, geben ihm aber auch klare Strukturen und bieten jederzeit Unterstützung. Samuel ist einfühlsam, herzlich, sozial eingestellt und bei Gross und Klein beliebt. Die Anforderungen der Schule bewältigt er bis zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut. Aufgrund seiner Intelligenz und seines Vorwissens scheint er die gestellten schulischen Aufgaben im sprachlichen sowie mathematischen Bereich ohne grosse Anstrengungen zu schaffen. Er erledigt alles relativ unsauber und schnell. Man darf die Hypothese wagen, dass die schulischen Herausforderungen teilweise zu gering sind, was sich negativ auf seine Motivation und seine Arbeitshaltung niederschlägt. Wozu soll er sich anstrengen, wenn er das Ziel auch ohne grosse Bemühung erreichen kann? Zudem scheinen Bewegung und Spiel für Samuel zentrale Elemente zu sein, auf die er während des Unterrichtes (zu) häufig verzichten muss. In seiner Freizeit spielt er im Freien zusammen mit Freunden (Fussball, Velofahren u.a.) oder er konstruiert komplexe Lego-Gebilde. Bei diesen Tätigkeiten scheinen die intrinsische Motivation, die Genauigkeit und Ausdauer riesig – so seine Eltern. Es ist zu vermuten, dass das Lego-Hobby sich förderlich auf seine mathematischen Vorläuferfertigkeiten ausgewirkt hat.

Samuels offene Art, seine Kommunikationsfähigkeit, sein Humor, seine „Schlitzohrigkeit“ und Geselligkeit werden geschätzt und lassen ihn schnell Freunde finden, was ihm beim Übertritt in die Schule zugutekam. Obwohl nur ein einziger (dafür sein bester) Kindergartenfreund zusammen mit ihm in die gleiche Klasse eingeteilt wurde, fand er sofort Anschluss. Die Tatsache, dass die Lehrperson dem sozialen Lernen im Unterricht einen grossen Stellenwert einräumt, beeinflusste diesen Prozess positiv und scheint generell bedeutsam für sein Wohlbefinden in der Schule. So kann er das, was sein muss, nämlich das Lernen, verbinden mit dem, was er mag – den Umgang mit Menschen.

Samuels Entwicklung verläuft ausgezeichnet und gibt Anlass zur Freude und Zufriedenheit. Optimierungsmöglichkeiten finden sich in jeder Lebensbiografie und machen das Lehren und Lernen spannend. Samuel, weiterhin alles Gute! Bleib, wie du bist!

12.2. Terminplanung

Wann	Was	Wo
16.3.12 Wo 11	Besprechung MA-Skizze	HfH, Zürich
	Besprechung Disposition mit Concita Filippini	
12.4.12 Wo 15	MA: Filmprojekt-Besprechung im Unterrichtsteam mit Lehrpersonen und den involvierten Eltern	Kindergarten Boden, Küssnacht a. Rigi
Fr 1.6.12 8.00 – 11.30 Wo 22	Einführung Filmprojekt in den Klassen Vorstellung Filmerinnen und Filmequipment	
Di 5.6. 12 8.00 – 11.30 Wo 23	Filmaufnahmen Teil 1: <ul style="list-style-type: none"> • Einführung des Filmprojektes für alle Kinder • Portraits der drei Kinder (S.,N.,J.) in den Kindergärten Ort: Den Kindern soll es möglichst wohl sein!	In den Kindergärten, Spielplatz (in der Gruppe)
Mi, 13.6.12 Wo 24	Filmaufnahmen Teil 2: Schnupperstunde in der ersten Klasse (1 Kind begleiten / die andern kurz danach treffen)	Kindergarten, Schule, Schulweg, evtl. zu Hause
Mo, 20.8.12 Wo 34	Filmaufnahmen Teil 3: Erster Schultag	Schule, Schulweg, evtl. zu Hause
Nov. 12 Wo 49/50	Filmaufnahmen Teil 4: Nach drei Monaten in der ersten Klasse	Schule, Schulweg, evtl. zu Hause
Ende Februar 13	Film-Fertigstellung	Hochschule für Kunst & Design, Luzern
So, 3.3.13 Wo 9	Film-Premiere im Hauskino der Hochschule für Kunst und Design	”
Di, 5.3.13 Wo 10	Evaluation 1 Filmpräsentation & Auswertung für Lehrpersonen und Eltern	Aula, Küssnacht
Fr, 8.3.13 Wo 10	Evaluation 2 Filmpräsentation & Auswertung für Kinder (Kindergarten bis 6. Klasse)	Schulhaus Dorfhalde, Küssnacht
Juni 13 Wo 25	Abgabe Masterarbeit	HfH, Zürich
Di, 29.8.13 Wo 35	Präsentation der Masterarbeit	HfH, Zürich

12.3. Filmteam

Lebenslauf Karin Schmid

Riedstrasse 4
3204 Rosshäusern (BE)

+41 (0)79 710 59 61
karin.schmid00@gmail.com

Seit dem Tag meiner Geburt (23.11.1989) wohne ich auf dem Lande, ausserhalb der Stadt Bern. Ich war zwar nie in einem Skilager als Leiterin tätig oder kann von mir behaupten, dauernd Kinder um mich zu haben, aber das muss nichts heissen. Während meiner Grundschulzeit ging ich immer mit meiner Schwester Kinder hüten. Die beiden Kleinen hiessen Carlo und Lauro. Ich habe sie fast von Geburt auf (obwohl ich da selbst erst etwa neun Jahre alt war) begleitet, bis sie etwa fünf Jahre alt waren und die Familie daraufhin von unserem Dorf wegzog. Ich mag Kinder. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund und sagen direkt, was Sache ist. Leider geht diese Ehrlichkeit bald einmal verloren, wenn man anfängt, erwachsen zu werden. Die Filmaufnahmen mit Yvonne und den Kindern machten mir sehr viel Spass. Ich finde es toll, wenn nicht alles immer stier nach Plan ablaufen muss, wenn man zwischendurch flexibel und spontan sein kann. Meine filmische Zukunft ist noch offen. Erstmal freue ich mich darauf, mit dem Dreh für meinen Bachelor-Film beginnen zu können.

Ausbildung und Arbeit

2011 Webseiten-Design für das Architekturbüro WFSZ
In Zusammenarbeit mit Sandra Schmid

Seit 2010 Studium an der Hochschule Luzern D&K, Studienrichtung Video

2009 Vorkurs an der *SfGB+B* in Bern
(zusätzliche Einführungskurse in Film, Ton und Schnitt bei Gabriela Schärer)

2008-2009 Kellnerin in diversen Gastrobetrieben

2004-2008 Gestalterische Matur, Gymnasium Hofwil, Bern

1996-2004 Grundschule Süri und Sekundarschule Allenlütten

Filmprojekte (Auswahl)

2013 «Schritt für Schritt» | doc. | 46'20" | Kamera, Ton und Schnitt |
Regie: Yvonne Steinegger (Masterarbeit in Heilpädagogik)
In Zusammenarbeit mit Myrien Barth

2012 «Schachmatt vor dem Bundeshaus» | doc. | 9'19"

2013 Screening Atelier Brändlistrasse 86 von huber.huber, Zürich

2012 «Lincoln's twinkle» | fic. | 2'40" | Video und Keying |
Idee, Ton & Schnitt in Zusammenarbeit mit Manuela Seiler und Etienne Mory

2011 «Magic Pierre» | doc. | 7'49"

2010 «Dangerous Gloryfication» | Musikvideo für die Band *Hiliyuma* | 3'26"

2010 «Blind Date» | fic. | 4' 32"
In Zusammenarbeit mit Chloé Legrand, Thomas Perret und Nicole Heutschi

Laufende Filmprojekte

Musikvideo für die Band *Spring* | Fertigstellung Sommer 2013 | ca. 4'

Sonstige Projekte im Bereich Film (Auswahl)

2012 «Diner» von Muriel Kunz | fic. | 48" | Ton

2013 Gewinnerfilm Videowettbewerb von Greg Allure

2012 Trailer & Teaser zum Film «Tempogirl» von Dominik Locher | fic. | Mitarbeit Schnitt

2011 Praktikum als Produktionsassistentin bei «Hanglage mit Aussicht» (Schweizer Tatort) |
Produktion: Hugofilm | Ausstrahlung 2012

2011 «Kunst als Kommunikation, die Welten der Coni Schmid» |
Audiovision von Werner Hoffmann | 9'25" | Video und Musik
Screening Galerie Doktorhaus, Oberdiessbach | 2012
Screening Festival international de l'image (Epinal, FR) | 2011

Ab 2009 Kamera, Ton und Schnitt bei diversen Studentenfilmen

Lebenslauf Myrien Barth

Natel +41 (0)79 648 56 90
eMail myrien.barth@gmx.ch

Ich bin seit 1989 auf Entdeckungsreise. Es ging geradlinig durch das Aargauer Schulsystem und es folgten kreative Purzelbäume im Gestalterischen Propädeutikum. Bevor ich das Studium mit der Fachrichtung Video an der HSLU D&K in Angriff nahm, arbeitete ich schon mit Freude in meiner Freizeit mit Kindern zusammen. So war auch gleich die Motivation sehr gross für das Filmprojekt von Yvonne Steinegger. In Zukunft möchte ich weiterhin das bewegte Bild verbinden mit Kindern, Theater, Tanz und Kunst.

Schulbildung

seit 2010	BA Video, Hochschule Design & Kunst Luzern
2008 - 2009	Gestalterisches Propädeutikum Aargau, FHNW Aarau
2005 - 2008	3 Jahre FMS Fachrichtung Kommunikation, Kantonsschule Baden
2001 - 2005	4 Jahre Bezirksschule, Nussbaumen AG
1996 - 2001	5 Jahre Primarschule, Nussbaumen AG

Anstellungen und Praktika

01.02.13 - 08.03.2013	Luzerner Theater, Assistenz Kostüm-/Bühnenbild bei Doris Schmidt „Briefe“ (Theaterprojekt von Ivna Žic)
seit Januar 2013	Voltafilm Simon Weber, Produktionsassistentin
03.12.12 - 04.12.2012	Atelier für Videokonservierung Bern, bei Agathe Jarczyk
26.11.12 - 09.12.2012	Opernhaus Zürich, Hospitantz Beleuchtung „Der Fliegende Holländer“ (Oper)
17.09.12 - 31.10.2012	Luzerner Theater, Assistenz Kostümbild bei Birgit Künzler „Fräulein Bixel und Herr Glück“ (Kinderoper)
15.12.09 - 16.02.2010	Waldspielgruppe Affoltern am Albis, 1 Tag /Woche
10.08.09 - 28.02.2010	Druckwerkstatt Olten, 2 Tage /Woche
10.08.09 - 23.09.2009	Waldspielgruppe Baldegg, 3 Tage /Woche

Freizeit

seit 2010	Leitung Tipilager, Pandiamo Ferienlager WWF Schweiz
2009 - 10	Leitung Kinderunihockey, UH Baden-Birmenstorf
2006 - 10	Unihockey Kleinfeld, UH Baden-Birmenstorf

Video-Projekte

2013	SCHRITT FÜR SCHRITT (<i>Dok</i>), 46:20min Kamera, Ton, Schnitt in Zusammenarbeit mit Karin Schmid Regie: Yvonne Steinegger (Masterarbeit in Heilpädagogik)
2013	DANCEMAKERS SERIES #4 (<i>Teaser</i>) 0:26min
2012	ERDECHINDE (<i>Trailer</i>) 1:44min
2012	HELLO MAX! (<i>3-Kanalinstallation mit Bewegungssensor</i>) Loop Medienkunstaussstellung - Kunstraum Aarau
2012	ZÄME (<i>dok. Essay</i>) 9:00min Screening - Atelier Brändlistrasse 86 von huber.huber, Zürich
2011	LETZTE NACHT (<i>Essay</i>) 4:38min Screening - Transfer Kurzes Kino im dock, Basel
2011	TUNE_L (<i>exp. Kurzfilm</i>) 3:25min in Zusammenarbeit mit Daniel Akhtar
2010	SWIMMERSAMSA (<i>Projektion auf Luzerner Bahnhofsbogen</i>) Loop in Zusammenarbeit mit Caroline Schöbi und Florian Geis- seler
2009	WEISCH ES NO? (<i>exp. Dok</i>) 1:27min
2009	KURZSCHLUSS (<i>exp. Kurzfilm</i>) 0:45min
2009	ZEIT (<i>exp. Kurzfilm</i>) 1:41min

Laufende Projekte

- MAREN MONTAUK (*Studio Making-Off für die Band*)
ca. 4:00min | Fertigstellung im Frühling 2013
- INTERDANS (*Dokumentation für Tanzfestival in Belgien*)
ca. 20:00min | Fertigstellung im Sommer 2013
- IRGENDWO IN JAPAN (*Arbeitstitel, persönliches Projekt*)
beginnt im März 2013

Assistenzen Film

2012	SOUNDS OF NATURE (Kurzfilm) von Simon Weber / Runnerin
2012	ELEFANTEN (Essay) von Timo Schaub / Kameraassistentin
2011	GOTTESACKER (Dok) von Timo Schaub / Regieassistentin
2010	MY LOVE WON'T WAIT FOR YOU (Musikclip für Heidi Happy) von Corina Schwingruber / Runnerin
2010	REBELLEN (dok. Essay) von Daniel Jeseneg / Runnerin

12.4. Einladung zur Filmevaluation

SCHRITT FÜR SCHRITT

Dokumentarfilm zum Thema Übergang vom Kindergarten in die Schule

Einladung zur Filmpräsentation am Dienstag, 5. März 2013

Geschätzte Eltern und Lehrpersonen, Geschätzte Freunde und Bekannte

Im Rahmen der Masterarbeit des Studiums zur Schulischen Heilpädagogin habe ich mich mit dem Thema „Übergang vom Kindergarten in die erste Klasse“ auseinandergesetzt. Das Filmteam und ich haben für dieses Projekt zwei Kinder aus Küssnacht sowie ihre Eltern, Lehrpersonen und Klassenkameraden während sieben Monaten (zwischen Mai und November 2012) mit der Kamera begleitet. Entstanden ist der 47-minütige Dokumentarfilm „Schritt für Schritt“.

Nun bin ich sehr gespannt, wie die Bilder beim Publikum ankommen und inwiefern es gelungen ist, die Projektziele zu erreichen. Daher lade ich alle ein, die am Thema interessiert sind und sich für mein Anliegen einen Moment Zeit nehmen können und wollen. Ich präsentiere euch den Film und führe im Anschluss eine kurze schriftliche Befragung durch, um eure Reaktionen „einfangen“ und – im Sinne der Wissenschaftlichkeit! – auswerten und belegen zu können. Danach stossen wir an – ich freue mich auf euch!

Datum: Dienstag, 5. März 2013
Zeit: 17.00 Uhr – 18.00 Uhr Einleitung, Filmpräsentation
18.00 Uhr – 18.45 Uhr Schriftliche Befragung und Apéro
Ort: Oberstufenschulhaus Ebnet, Küssnacht am Rigi (neben der Eishalle)
Aula, Erdgeschoss

Falls ihr im Bekanntenkreis weitere Personen kennt, die für den kurzen Filmevent zu begeistern sind, dürft ihr sie gerne dazu einladen - insbesondere Eltern mit Kindern im Vorschul- und Unterstufenalter.

Sehr gerne nehme ich eure Anmeldung (Name, Anzahl Personen) bis am **Samstag, 2. März** unter yvonne.steinegger@bskuessnacht.ch entgegen.

Bei Fragen oder Unklarheiten könnte ihr mich jederzeit kontaktieren – per Mail oder telefonisch unter der Nummer 076 417 11 66.

Ich danke im Voraus für eure Mitarbeit und grüsse euch herzlich

Yvonne Steinegger

12.5. Schriftliche Befragung

sChritt für sChritt

Dokumentarfilm zum Thema Übergang vom Kindergarten in die Schule

Schriftliche Befragung zum Film (**Erwachsene**)

Angaben zur Identität der befragten Person: (Bitte zutreffende Felder ankreuzen oder ausfüllen)

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Eltern | <input type="checkbox"/> Männlich |
| <input type="checkbox"/> Lehrperson | <input type="checkbox"/> Weiblich |
| <input type="checkbox"/> _____ | Alter _____ Klasse / Stufe _____ |

Emotionen

➤ Was löst der Film bei dir aus?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Eher positive Gefühle: Freude, Fröhlichkeit | <input type="checkbox"/> Eher negative Gefühle: Sorgen, Angst |
| <input type="checkbox"/> Berührt mich | <input type="checkbox"/> Lässt mich kalt |
| <input type="checkbox"/> Anderes _____ | |

➤ Welche Bilder oder Szenen haben dich besonders bewegt oder berührt? Weshalb?

Persönlicher Bezug zum Thema Übergang

➤ Perspektivenübernahme: Mit wem hast du mitgeföhlt / mitgelebt?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mit den Kindern | <input type="checkbox"/> Mit den Eltern |
| <input type="checkbox"/> Mit den Lehrpersonen | <input type="checkbox"/> Mit niemandem |

➤ Weckt der Film Erinnerungen an eigens erlebte Übergänge (schulische oder andere)?

Nein Ja Stichworte: _____

➤ Gibt der Film Anlass, Konsequenzen für das eigene Tun und Denken (in Bezug auf das Thema Übergänge) zu überdenken?

Nein Ja Stichworte: _____

Inhalt

➤ Welche Faktoren scheinen für die im Film gezeigten Kinder beim Übergang Kindergarten – 1. Klasse besonders bedeutsam? (max. 3 Antworten)

Soziales Umfeld Strukturelle Veränderungen (Spiel, Rhythmisierung u.a.)
 Kompetenzen Kind Kompetenzen Lehrperson Kompetenzen Schulmodell

Bemerkungen: _____

➤ Wie erleben die beteiligten Kinder den gezeigten Übergang? (Hypothese)

Eher positiv Eher negativ Weiss nicht

➤ Gründe für deine Einschätzung?

Gesamteinschätzung

➤ Wie viele Teddybären verleihst du dem Film? (Kreuze an!)

Begründung / Sonstige Bemerkungen:

Vielen Dank für deine Mithilfe!

Datum: _____

SCHRITT FÜR SCHRITT

Dokumentarfilm zum Thema Übergang vom Kindergarten in die Schule

Schriftliche Befragung zum Film (**Schülerinnen und Schüler**)

Angaben zur Identität der befragten Person: (Bitte zutreffende Felder ankreuzen oder ausfüllen)

- Kind Männlich Klasse _____
 Weiblich Alter _____

Emotionen

➤ Was löst der Film bei dir aus?

- Eher positive Gefühle: Freude, Fröhlichkeit Eher negative Gefühle: Sorgen, Angst
 Berührt mich Lässt mich kalt
 Anderes _____

➤ Welche Bilder oder Szenen haben dich besonders bewegt oder berührt? Weshalb?

Persönlicher Bezug zum Thema Übergang

➤ Perspektivenübernahme: Mit wem hast du mitgeföhlt / mitgelebt?

- Mit den Kindern Mit den Eltern
 Mit den Lehrpersonen Mit niemandem

➤ Weckt der Film Erinnerungen an eigens erlebte Übergänge (schulische oder andere)?

Nein

Ja

Stichworte: _____

Inhalt

➤ Wie erleben die beteiligten Kinder den gezeigten Übergang? (Hypothese)

Eher positiv

Eher negativ

Weiss nicht

➤ Gründe für deine Einschätzung?

Gesamteinschätzung

➤ Wie viele Teddybären verleihst du dem Film? (Male aus!)

Begründung / Sonstige Bemerkungen:

Vielen Dank für deine Mithilfe!

Datum: _____

12.6. Drehbuch

Drehbuch: „Vom Kindergarten in die Schule“ 1. Drehtag „Im Kindergarten“ 05.06.2012

Drehplan	Handlung	Stimmungen & Gefühle	Akteure	Drehort	Zeit
<p>Szene 1</p> <p><u>Name:</u> Kg-Lehrperson Sophie</p>	<p>Kindergarten (= Kg)-Lehrperson Sophie nimmt Stellung zu den Fragen: <i>Was erachtest du als besonders wichtig in der Vorbereitung der Kinder auf die Schule? Inwiefern kannst du dem Kind den Übergang in die Schule erleichtern? Welche motorischen, sozialen und kognitiven Kompetenzen erachtest du als entscheidend für einen erfolgreichen Schuleintritt? Was sollen die Kinder mitnehmen aus der Kg-Zeit bei dir? Welche Gefühle herrschen vor, wenn du „deine“ Kinder in die erste Klasse „abgibst“? Gibt es auch Kinder, um die du dir „Sorgen“ machst, wenn du an den Übergang denkst? Was wünschst/erwartest du von der Unterstufen-Lehrperson?</i></p>	Überlegt	Sophie	<p>Kg Dorfhalde (= DH): Im Stuhlkreis</p>	7.30 – 8.00
<p>Szene 2</p> <p><u>Name:</u> Sammelzeit/ Spielverteilung</p>	<p>Sammelzeit: Die Kinder trudeln ein, begrüßen die Kg-Lehrperson. Die Kinder singen ein Lied. Die Kinder wählen den Spielort und verteilen sich im Raum. (Ich bereite mit Anais das Portrait vor.)</p>	Belebt	Alle Kinder Sophie	<p>Kg DH: Von der Garderobe in den Stuhlkreis Im Raum</p>	8.10 – 8.25
<p>Szene 3</p> <p><u>Name:</u> Portrait Anais</p>	<p>Anais ist beim Spielen. Sie stellt sich vor (<i>Name, Alter, Geschwister</i>) und äussert Gedanken zum Kg. Sie zeigt Lieblingsspiele und Freunde. <i>Befindlichkeit im Kg, Freunde, liebste Beschäftigung u.a.</i></p>	Eifrig, motiviert, konzentriert		<p>Kg DH: Im Raum</p>	8.30 – 9.00

	<p><u>Hilfsmittel:</u> Foto-Spick</p> <p>Sie macht sich Gedanken zur Schule: <i>Was ist nach dem Kg? Wie stellst du dir die Schule vor? Auf was freust du dich? Wie soll die Lehrperson, das Klassenzimmer sein? Schulthek? Freunde?</i></p>	Stolz, freudig		Im Kreis	Pause: 9.00 – 9.15
Drehort-Wechsel					
<p>Szene 4</p> <p><u>Name:</u> Einführung in die Thematik: Vorstellen der „Protagonisten“</p>	<p>Alle Kinder sind in der Pause. Nina und Samuel sind mit ihren Gspändli beim Spielen draussen auf dem Spielplatz.</p> <p>Nina balanciert über den Holzbalken.</p> <p>Samuel schaukelt.</p>	<p>Fröhlich</p> <p>Konzentriert Ehrgeizig</p> <p>Verspielt</p>	<p>Viele Kinder</p> <p>Nina und 1 Freundin</p> <p>Samuel und 1 Freund</p>	<p>Kg Boden:</p> <p>Spielplatz</p>	9.30 – 10.15
<p>Szene 5</p> <p><u>Name:</u> Portrait Nina</p>	<p>Nina auf dem Spielplatz bei der Rutschbahn.</p> <p>Sie stellt sich vor (<i>Name, Alter, Geschwister</i>) und äussert Gedanken zum Kg: <i>Befindlichkeit im Kg, Freunde, liebste Beschäftigung u.a..</i></p> <p>Sie macht sich Gedanken zur Schule: <i>Was ist nach dem Kg? Wie stellst du dir die Schule vor? Auf was freust du dich? Wie soll die Lehrperson, das Klassenzimmer sein? Schulthek? Freunde?</i></p> <p><u>Hilfsmittel:</u> Foto-Spick</p>	<p>Natürlich</p> <p>Nachdenklich</p>	<p>Nina und andere Kinder</p> <p>Nina</p> <p>Nina & alle Kinder Nina alleine</p>	<p>Kg Boden 1:</p> <p>Spielplatz</p>	10.30 – 11.00
<p>Szene 6</p> <p><u>Name:</u> Portrait Samuel</p>	<p>Samuel ist mit seinen Freunden am Bauen.</p> <p>Er stellt sich vor (<i>Name, Alter, Geschwister</i>) und äussert Gedanken zum Kg: <i>Befindlichkeit im Kg, Freund, liebste Beschäftigung u.a..</i></p> <p>Samuel zeichnet.</p>	<p>Freudig</p> <p>Konzentriert</p>	<p>Samuel und Freunde</p> <p>Samuel</p> <p>Samuel</p>	<p>Kg Boden 2:</p> <p>1. Bau-Ecke</p> <p>2. Am Tisch</p>	<p>11.00 – 11.30</p> <p>Evtl. am NM</p>

	<p>Er macht sich Gedanken zur Schule: <i>Was ist nach dem Kg? Wie stellst du dir die Schule vor? Auf was freust du dich? Wie soll die Lehrperson, das Klassenzimmer sein? Kannst du schon schreiben?</i></p> <p>Hilfsmittel: Foto-Spick</p>				
<p>Szene 7</p> <p><u>Name:</u> Kg-Lehrpersonen Sandra & Katja</p>	<p>Kg-Lehrpersonen nehmen Stellung zur Frage: <i>Was erachtest du als besonders wichtig in der Vorbereitung der Kinder auf die Schule? Inwiefern kannst du dem Kind den Übergang in die Schule erleichtern? Welche motorischen, sozialen und kognitiven Kompetenzen erachtest du als entscheidend für einen erfolgreichen Schuleintritt? Was sollen die Kinder mitnehmen aus der Kg-Zeit bei dir? Welche Gefühle herrschen vor, wenn du „deine“ Kinder in die erste Klasse „abgibst“? Gibt es auch Kinder, um die du dir „Sorgen“ machst, wenn du an den Übergang denkst? Was wünschst/erwartest du von der Unterstufen-Lehrperson?</i></p>	Überlegt	Sandra & Katja	Kg Boden	11.30 – 12.00

Drehbuch: „Vom Kindergarten in die Schule“ 2. Drehtag „Der Schnuppermorgen“ 13.6.2012

Drehplan	Handlung	Stimmungen & Gefühle	Akteure	Drehort	Zeit
<p>Szene 1</p> <p><u>Name:</u> In Samuels Kg: Aufregung?</p>	<p>Die Kinder sind noch im Kg. Wir besuchen Samuel. Im Kreis sprechen die Kinder mit der Lehrperson über die Schule. Er zeigt uns seine Schultasche und berichtet von seinen Gefühlen so kurz vor der ersten Begegnung mit seinen neuen Klassenkameraden und der neuen Lehrperson.</p>	<p>Aufgeregt</p> <p>Stolz „Chribelig“</p>	<p>Kinder im OKg¹⁴</p> <p>Samuel</p>	<p>Kg Boden:</p> <p>Im Kreis</p>	8.10 – 9.00

¹⁴ OKg = Obligatorisches (meist zweites) Kindergartenjahr

	Sandra malt Punkte auf die Hände der Kinder. <i>Für was sind diese Punkte?</i>				Pause: 9.00 – 9.15
Szene 2 <u>Name:</u> Mit Nina auf dem Weg zum Schulhaus	Kurzinterview mit Nina: - <i>Wie geht es dir – freudig, aufgeregt, gespannt?</i> - <i>Auf was freust du dich?</i> - <i>Was denkst du, was ihr machen werdet?</i> Nina und die Kinder machen sich auf den Weg zum Schnuppermorgen.	Gespannt	Nina und andere Kinder	Kg Boden: Draussen	9.15 – 9.40
Drehort-Wechsel					9.45 – 9.50
Szene 3 <u>Name:</u> Mit Nina <u>zum/am</u> Schnuppermorgen	a) Ankunft im Schulhaus. b) Mit Nina am Schnuppermorgen. Begrüssungsspiel Nina bei ihrer ersten Aufgabe am Pult: Sie äussert erste Eindrücke: <i>Zimmer, Gspändli, Aufgabe, Lehrperson etc.</i>	Gespannt Konzentriert Nachdenklich	Nina Klasse, Lehrperson (Melanie) Alle Kinder im Kreis, am Pult	Schulhaus DH: Schulzimmer	10.00 – 10.45
Drehort-Wechsel					10.50 – 11.00
Szene 4 <u>Name:</u> Anais <u>nach</u> dem Schnuppermorgen	Wir treffen Anais nach der Schnupperstunde in ihrem „neuen“ Schulzimmer zusammen mit ihren Gspändli. Sie berichtet vom Schnuppermorgen und zeigt, was sie gebastelt hat. (Sie soll erzählen, was ihr in den Sinn kommt- das, was ihr wichtig war) Leitfragen: - <i>Wie ist das Gefühl nach der Begegnung mit der neuen Klasse?</i> - <i>Was erzählst du deinem Mami vom Schnuppermorgen, wenn du jetzt nach Hause kommst?</i> - <i>Erzähl vom Klassenzimmer, von der Lehrperson, von der neuen Klasse? Hast du andere Kinder gekannt? Neben wem bist du gesessen?</i>	Natürlich	Anais und andere Kinder Lehrperson Michél	Schulhaus DH: Schulzimmer	11.10 – 11.30

Drehplan	Handlung	Stimmungen & Gefühle	Akteure	Drehort	Zeit
Szene 1 <u>Name:</u> Mit Nina <u>auf dem Weg</u> in die Schule	Wir treffen Nina zu Hause vor dem Schulstart. a) Nina und ihre Eltern äussern ihre Befindlichkeit so kurz vor dem Start. b) Nina & ihr Mami beim Schuhe anziehen. Sie erzählen gemeinsam von Ninas Besonderheit. c) Nina und ihre Eltern machen sich auf den Weg in die Schule.	Aufgeregt Fröhlich	Nina a) Eltern und Nina b) Nina und Mami c) Nina und Eltern	Zu Hause bei Nina: Vor dem Haus - Schulweg	7.45 – 8.15
Drehort-Wechsel					8.40 – 8.50
Szene 2 <u>Name:</u> Mit Nina am ersten Schultag	Wir begleiten Nina während ihrer ersten Schulstunde.	Freudig Gespannt	Nina Klasse und Eltern	Schulhaus DH: Schulzimmer	9.00 – 9.30
Drehort-Wechsel					
Szene 3 <u>Name:</u> Nina am ersten Schultag in der Pause	Nina verabschiedet ihre Eltern (vor der Pause). Eltern nehmen Stellung zum Schulstart: - <i>Wie haben Sie Nina vorbereitet?</i> - <i>Welche Gefühle bestimmen diesen Übergang für Sie als Eltern?</i> Nina in der ersten Pause als Erstklässlerin. Sie isst ihren Znüni und spielt. Kurzinterview: <i>Wie geht es dir?</i>	Gespannt Entspannt	Nina und ihre Eltern Ninas Eltern	Schulhaus DH: Garderobe, Pausenplatz	9.40 – 10.00
Drehort-Wechsel					
Szene 4 <u>Name:</u>	Verschiedene Eltern äussern Gedanken zum Übergang: Leitfragen: - <i>Wie war die eben erlebte 1.Schulstunde für</i>	Spontan	Verschiedene Eltern	Schulhaus DH: Garderobe oder Pausenplatz	10.05 – 10.20 Pause:

Stimmen von div. Eltern	<p><i>Sie und Ihr Kind?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ist Ihr Kind bereit für die Schule? Wieso?</i> - <i>Was braucht es, damit Ihr Kind sich in der Schule wohl fühlt und einen guten Übergang erlebt?</i> - <i>Welche Wünsche/Erwartungen haben Sie an die Schule (in Bezug auf den Übergang)?</i> 				10.25 – 10.45
Drehort-Wechsel					
<p>Szene 5</p> <p><u>Name:</u> Nina am ersten Schultag</p>	<p>Wir treffen Nina nach der Pause des ersten Schultages im Schulzimmer.</p> <p>Sie zeigt uns ihr Pult, das Klassenzimmer und stellt ihren Pultnachbarn vor.</p> <p>Leitfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Was machst du gerade?</i> - <i>Was war bis jetzt das Schönste am heutigen Tag?</i> - <i>Wer sitzt neben dir? (Selber gewählt?)</i> 	Natürlich	Nina in der Klasse Lehrpersonen Melanie und Jasmin	Schulhaus DH: Schulzimmer	10.45 – 11.30
<p>Szene 6</p> <p><u>Name:</u> Kurzinterview Lehrpersonen Melanie und Jasmin</p>	<p>Die Lehrpersonen Jasmin und Melanie im Kurzinterview:</p> <p><i>Erzähl uns von deinem Schulstart!</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wie geht es dir? Wie war dein Schulstart?</i> - <i>Warst du nervös? Wieso?</i> - <i>Was glaubst du, braucht das Kind, um gut in die Schule starten zu können?</i> - <i>Wie holst du die Kinder ab?</i> - <i>Inwiefern kannst du dem Kind den Übergang in die Schule erleichtern?</i> - <i>Welche Kompetenzen (motorisch/ sozial/ kognitiv) erachtest du als entscheidend für einen erfolgreichen Schuleintritt?</i> - <i>Was erwartest du von deinen Erstklässlern? Erwartungen an die Eltern/an die Kg-Lehrpersonen?</i> 	Überlegt Evtl. werden die Interviews im Unterricht integriert	Lehrpersonen Melanie und Jasmin	Schulzimmer	11.30 – 12.00 (oder während der Unterrichtszeit) Mittag: 12.00 – 12.40
Drehort-Wechsel					
<p>Szene 7</p> <p><u>Name:</u> Samuel vor dem ersten Schul-Nachmittag</p>	<p>Wir treffen Samuel und seine Eltern auf dem Schulweg. (am Nachmittag zur Schule – nahe Schulhaus)</p> <p>Er berichtet uns von den Highlights des Vormittages.</p>	Natürlich	Samuel und evtl. Kameraden	Schulweg: <u>Am See</u> – auf dem Weg zum Schulhaus	13.00 – 13.30

	<p>Die Eltern schildern Gedanken und Befindlichkeit. Leitfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wie war der erste Schultag für Sie?</i> - <i>Welche Gefühle und Gedanken haben Sie sich als Eltern an/vor einem solch speziellen Tag (1. Schultag) gemacht? Freude, Sorgen, ..?</i> - <i>Ist Samuel bereit für die Schule- inwiefern?</i> - <i>Was ist in Ihren Augen entscheidend, damit Samuel einen positiven Übergang erleben darf? Was braucht es, damit er sich wohl fühlen kann?</i> - <i>Wie haben Sie den Schulstart bei Samuels Geschwistern erlebt?</i> - <i>Bestimmte Erwartungen/Wünsche an die Schule?</i> - <i>Was wünschen Sie Samuel für seinen Schulstart?</i> 		Samuels Eltern (Mami und Papi)	Seematt 2	
<p>Szene 8</p> <p><u>Name:</u> Samuel <u>am</u> ersten Schul-Nachmittag</p>	<p>Wir begleiten Samuel ins Schulzimmer am Nachmittag des ersten Schultages. Er zeigt uns sein Pult, die Besonderheiten des Klassenzimmers, stellt seinen Pultnachbarn vor.</p> <p>Leitfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Erzähl von heute Morgen; Was habt ihr gemacht?</i> - <i>Freust du dich auf den zweiten Tag? Wieso/ wieso nicht? Auf was? Hausaufgaben?</i> - <i>Erzähl vom Klassenzimmer, von der Lehrperson, von der neuen Klasse?</i> 	Konzentriert Gespannt	Samuel in der Klasse	Schulhaus Seematt 2: Garderobe, Schulzimmer	13.30 – 15.00
<p>Szene 9</p> <p><u>Name:</u> Kurzinterview Lehrperson Mathias</p>	<p>Lehrperson reflektiert den Schulstart:</p> <p><i>Erzähl uns von deinem Schulstart!</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wie geht es dir? Wie war dein Schulstart?</i> - <i>Warst du nervös? Wieso?</i> - <i>Was glaubst du, braucht das Kind, um gut in die Schule starten zu können?</i> - <i>Wie holst du die Kinder ab?</i> - <i>Inwiefern kannst du dem Kind den Übergang in die Schule erleichtern?</i> - <i>Welche Kompetenzen (motorisch/sozial/kognitiv) erachtest du als entscheidend für einen erfolgreichen Schuleintritt?</i> 	Spontan	Lehrperson Mathias	Schulzimmer	15.00 – 15.30 (oder während der Unterrichtszeit)

	- Was erwartest du von deinen Erstklässlern? Erwartungen an die Eltern/an die Kg- Lehrpersonen?				
--	---	--	--	--	--

Drehbuch: „Vom Kindergarten in die Schule“

4. Drehtag „Nach drei Monaten in der ersten Klasse“ 16.11.12

Drehplan	Handlung	Stimmungen & Gefühle	Akteure	Drehort	Zeit
Szene 1 <u>Name:</u> „Eintrudeln“ in der Schule	Morgenstimmung auf dem Schulhof. „Eintrudeln“ der Schülerinnen und Schüler.	Müde	Diverse Schüler und Schülerinnen	Schulhaus DH: Schulhof	7.50 – 8.00
Drehort-Wechsel					
Szene 2 <u>Name:</u> Fragerunde	Morgenkreis im Schulzimmer: Fragerunde Kinder: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wie geht es euch nach den ersten drei Schulmonaten?</i> - <i>Was gefällt euch an der Schule besonders gut? Was nicht so?</i> - <i>Unterschiede/Veränderungen zum Kg? Vermisst ihr etwas aus dem Kg?</i> - <i>U.a.</i> Auch Nina äussert sich zu den Fragen!	Nachdenklich, rückblickend, evtl. wehmütig	Nina und die Klasse	Schulzimmer: Im Kreis auf den Bänken	8.05 – 8.20
Szene 3 <u>Name:</u> Matheplan	Arbeitsphase „Matheplan“: Die Kinder arbeiten selbständig am Matheplan.	Konzentriert		Schulzimmer: An den Pulten	8.30 – 9.00
Szene 4 <u>Name:</u> Kurzpause	Kurzpause: Die Kinder gestalten ihre Kurzpause frei.	Konzentriert		Schulzimmer: Im Raum	9.00 – 9.10
Szene 5	Hausaufgaben:	???	Lehrperson mit allen	Schulzimmer:	9.10 – 9.20

Name: Hausaufgaben	Die Lehrperson verteilt und erklärt den Kindern ihre Hausaufgaben. Die Kinder packen alles in ihre gelbe Hausaufgabenmappe. (vgl. erster Schultag)	Immer noch fröhlich?	Kindern	Im Kreis auf den Bänken	
Szene 6 Name: Kurzinterview Lehrperson	Kurzinterview mit der Lehrperson Melanie: Leitfragen: <ul style="list-style-type: none"> - Welche Veränderungen (Klasse/Unterricht/ Persönliche Befindlichkeit) erkennst du seit dem Schulstart? - Wie würdest du die Motivationskurve der Kinder beschreiben seit dem Schulstart? - Wichtige Erkenntnisse der ersten Schulphase? Gibt es Dinge, die du bei einem nächsten Mal ändern würdest? - Wie hat Nina den Übergang gemeistert? 	Nachdenklich	Lehrperson Melanie	Schulzimmer: An den Pulten	9.20 – 9.25
Drehort-Wechsel					
Szene 7 Name: Pause Dorfhalde	Pause im Freien: Die Kinder essen Znüni und spielen auf dem Pausenplatz.	Ausgelassen	Nina und ihre Klasse in der Pause	Schulhaus DH: Schulhof	9.30 – 9.35 Autopause 9.35 – 9.45
Drehort-Wechsel					
Szene 8 Name: Pause Seematt 2	Pause im Freien: Die Kinder essen Znüni und spielen auf dem Pausenplatz.	Ausgelassen	Samuel und die anderen Kinder in der Pause	Schulhaus Seematt 2: Schulhof	9.45 – 10.00 WC-Pause 10.00 – 10.10
Drehort-Wechsel					
Szene 9 Name: Fragerunde	Morgenkreis im Schulzimmer: <ol style="list-style-type: none"> a) Lied „Grüffelo“ b) Fragerunde Kinder: <ul style="list-style-type: none"> - Wie geht es euch nach den ersten drei Schulmonaten? 	Nachdenklich, rückblickend, evtl. wehmütig	Samuel und die Klasse	Schulzimmer: Im Kreis auf den Bänken	10.10 – 10.25

	<ul style="list-style-type: none"> - Was gefällt euch an der Schule besonders gut? Was nicht so? - Unterschiede/Veränderungen zum Kg? Vermisst ihr etwas aus dem Kg? <p>Auch Samuel äussert sich zu den Fragen!</p>				
<p>Szene 10</p> <p><u>Name:</u> Arbeitsphase Deutsch</p>	<p>Arbeitsphase Deutsch: Die Kinder arbeiten an den Pulten.</p>	Konzentriert	Alle Kinder	<p>Schulzimmer: An den Pulten</p>	10.30 – 10.55
<p>Szene 11</p> <p><u>Name:</u> Kurzpause</p>	<p>Kurzpause: Die Kinder gestalten ihre Kurzpause frei.</p>	Konzentriert	Alle Kinder	<p>Schulzimmer: Im Raum</p>	10.55 – 11.05
<p>Szene 12</p> <p><u>Name:</u> Hausaufgaben</p>	<p>Hausaufgaben: Die Lehrperson verteilt und erklärt den Kindern ihre Hausaufgaben.</p>	<p>???</p> <p>Immer noch fröhlich?</p>	Lehrperson mit allen Kindern	Schulzimmer	11.05 – 11.15
<p>Szene 13</p> <p><u>Name:</u> Schlusskreis</p>	Schlusskreis (Klassenrat)	Entspannt, evtl. müde	Lehrperson mit allen Kindern	<p>Schulzimmer: Im Kreis</p>	11.15 – 11.30
<p>Szene 14</p> <p><u>Name:</u> Kurzinterview Lehrperson Geschichte „Grüffelo“</p>	<p>Kurzinterview mit der Lehrperson Mathias: Leitfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Veränderungen (Klasse/Unterricht/ Persönliche Befindlichkeit) erkennst du seit dem Schulstart? - Wie würdest du die Motivationskurve der Kinder beschreiben seit dem Schulstart? - Wichtige Erkenntnisse der ersten Schulphase? Gibt es Dinge, die du bei einem nächsten Mal ändern würdest? - Wie hat Samuel den Übergang gemeistert? 	Nachdenklich	Lehrperson Mathias	Schulzimmer	11.30 – 11.45

<p>Szene 15</p> <p><u>Name:</u> Kurzinterview Eltern</p>	<p>Kurzinterview mit Ninas und Samuels Müttern: Leitfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wie hat Ihr Kind den Übergang gemeistert?/ Wie ist der Start verlaufen?</i> - <i>Schönheiten/Schwierigkeiten/Besonderheiten der Anfangsphase?</i> - <i>Inwiefern können Sie im Verhalten des Kindes Veränderungen beobachten (im Vergleich zum Kindergarten)?</i> - <i>Decken sich Ihre Vorstellungen und Erwartungen in Bezug auf den Übergang mit der Realität?</i> 	<p>Nachdenklich</p>	<p>Je ein Elternteil von Nina und Samuel</p>	<p>Seematt 2: Spielplatz</p>	<p>11.50 – 12.00</p>
---	---	---------------------	--	----------------------------------	----------------------